

Українська ентомофауністика

ISSN
2078-9653

Том 2 №4 2011

*Українська
ентомофауністика*

*Ukrainska
Entomofaunistyka*

Науковий онлайнний журнал
Scientific online journal

Том 2 № 4 2011
Volume 2 No 4 2011

Київ — Kiev

Українська ентомофауністика

Ukrainska Entomofaunistyka

Публікується Київським відділенням Українського ентомологічного товариства та Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України (Київ).

Published by Kiev Section of the Ukrainian Entomological Society and the I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev).

«Українська ентомофауністика» — онлайн-журнал з фауністики комах та інших наземних членистоногих України та суміжних країн.

“Ukrainska Entomofaunistyka” is a peer-reviewed online journal on the faunistics of insects and other terrestrial arthropods of Ukraine and bordering countries.

Головний редактор: Editor-in-Chief:

Корнєєв В. О. Valery A. Korneyev

Члени редакційної колегії: Editorial Board Members:

Акімов І.А., Бідзіля О.В., Вервес Ю.Г., Гершензон З.С., Гумовський О.В., Зерова М.Д., Колодочка Л.О., Матушкіна Н.О., Плющ І.Г., Пучков О.В., Радченко В.І., Радченко О.Г., Федоренко В. П.
Igor A. Akimov, Aleksei V. Bidzilya, Vitaly P. Fedorenko, Zlata S. Gershenzon, Alexey V. Gumovsky, Leonid A. Kolodochka, Nataly A. Matushkina, Igor G. Pljushch, Aleksandr V. Puchkov, Vladimir G. Radchenko, Aleksandr G. Radchenko, Yuri G. Verves, Marina D. Zerova.

Редактори випуску:

В.О.Корнєєв та О.В.Прохоров

Editors:

Valery A. Korneyev & Aleksey V. Prokhorov

For detailed information (contents, instructions for authors, summaries and key words) visit our website at:

<https://sites.google.com/site/ukrentfau/index>

e-mail: ukrentfau@gmail.com

Для детальнішої інформації (зміст, правила для авторів, резюме і ключові слова)

відвідайте веб-сторінку журналу:

<https://sites.google.com/site/ukrentfau/home>

e-mail: ukrentfau@gmail.com

ISSN 2078-9653

Cover photo: *Acidia cognata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), adult fly and larval mine on *Petasites* sp., Kuziy, Carpathians, by V. Korneyev

Layout of the Issue: V. A. Korneyev & A. V. Prokhorov

Верстка номера:

В.О.Корнєєв та О.В.Прохоров

ЗМІСТ

CONTENTS

- Сергєєв М. Є.** Жуки-листоїди (Coleoptera, Chrysomelidae) у фауні Українського степового природного заповідника, з оглядом матеріалів з інших регіонів України
- Sergeev M. Ye.** Contribution to the fauna of leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of Ukrainian Steppe Nature Reserve, with a review of materials from other regions of Ukraine 1–29
- Корнєєв В. О. і Чан Т.** Перша знахідка *Adrama apicalis* Shiraki з Хайнаня з нотатками про її поведінку
- Korneyev V. A. & Chan T.** The first record of *Adrama apicalis* Shiraki from Hainan, with notes on its behavior 30
- Корнєєв С. В.** Огляд мух-осетниць (Diptera: Tephritidae) Закарпатської області (Україна)
- Korneyev S. V.** Review of fruit flies (Diptera: Tephritidae) of Transcarpathian Region (Ukraine) 31–38
- Корнєєв В. А., Гаралі Б. і Рахшані Г.** Огляд роду *Hypenidium* Loew, 1862 (Diptera: Tephritidae)
- Korneyev V. A., Gharali B. & Rakhshani H.** A review of the genus *Hypenidium* Loew, 1862 (Diptera: Tephritidae) 39–46
- Мохамадзаде-Намін С. і Нозарі Дж.** Мухи-осетниці (Diptera: Tephritidae) провінції Курдистан, з новими знахідками для фауни Ірану
- Mohamadzade Namin S. & Nozari J.** The fruit flies (Diptera: Tephritidae) in Kurdistan Province, with new records for Iranian fauna 47–53

Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) в фауне Украинского степного природного заповедника, с обзором материалов из других районов Украины

М. Е. Сергеев

Донецкий ботанический сад НАН Украины,
пр. Ильича, 110
83059 Донецк, Украина

eksgauster@mail.ru

Сергеев М. Е. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) в фауне Украинского степного природного заповедника, с обзором материалов из других районов Украины. Резюме. Обзор видового состава жуков-листоедов Украинского степного природного заповедника; в составе фауны — 243 вида, 59 родов и 13 подсемейств. Для «Каменных могил» впервые отмечено 3 подсемейства, 19 родов и 48 видов, для «Хомутовской степи» — 8 подсемейств, 24 рода и 65 видов, для «Михайловской целины» — 2 подсемейства и 20 видов листоедов. Для «Меловой флоры» видовой состав полностью приведен впервые — 111 видов, 42 рода и 12 подсемейств. Для каждого вида перечислены также изученные автором материалы из других районов Украины.

Ключевые слова: Coleoptera, Chrysomelidae, фауна, Украина, Украинский степной, природный заповедник.

Сергеев М. С. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) у фауни Українського степового природного заповідника, з оглядом матеріалів з інших регіонів України. Резюме. Огляд видового складу жуків-листоедів Українського степового природного заповідника; фауна містить 243 види, 59 родів і 13 підродин. Для «Кам'яних могил» вперше відмічено 3 підродини, 19 родів і 48 видів, для «Хомутовського степу» — 8 підродин, 24 роди і 65 видів, для «Михайлівської цілини» — 2 підродини і 20 видів листоедів. Для «Крейдяної флори» видовий склад повністю наведено вперше — 111 видів з 42 родів і 12 підродин. Для кожного виду перераховано також вивчені автором матеріали з інших районів України.

Ключові слова: Coleoptera, Chrysomelidae, фауна, Україна, Український степовий природний заповідник.

Sergeev M. Ye. Contribution to the fauna of leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of Ukrainian Steppe Nature Reserve, with a review of materials from other regions of Ukraine. Summary. Leaf beetles of the Ukrainian Steppe Nature Reserve are listed; altogether, 243 species of 59 genera and 13 subfamilies are recorded. Of them, 3 subfamilies, 19 genera and 48 species are recorded for the first time in «Kam'yani Mohyly» allotment, 8 subfamilies, 24 genera and 65 species in «Khomutovskyi Steppe» allotment, 2 subfamilies and 20 species in «Mykhaylivska Tsilyna» allotment. For the first time, all the 111 species, 42 genera and 12 subfamilies are listed for «Kreйдiana Flora» allotment. For each species, material examined from other regions of Ukraine by the author is listed.

Key words: Coleoptera, Chrysomelidae, fauna, Ukraine, Ukrainian Steppe Nature Reserve.

Введение

Жуки-листоеды (Chrysomelidae Latreille, 1802) относятся к числу крупнейших и широко распространенных в мире семейств жесткокрылых. В настоящее время в мировой фауне насчитывается не менее 40 тысяч видов листоедов (Lawrence & Newton, 1995). Данное семейство входит в число наиболее интенсивно изучаемых в странах Западной Европы и Америки. Однако в Украине существует немало белых пятен в состоянии изученности семейства Chrysomelidae. Одно из таких «белых пятен» — население жуков-листоедов Украинского степного природного заповедника НАН Украины (далее УСПЗ).

УСПЗ основан в 1961 году на основании объединения четырех степных заповедников — «Хомутовская

степь» (более 1000 га), «Каменные Могилы» (около 400 га), «Михайловская целина» (более 200 га) и «Стрельцовская степь» (последний в 1968 г. переведен в состав Луганского природного заповедника НАН Украины). С 1988 года в состав УСПЗ включен заповедник «Меловая флора» (более 1100 га) (*Украинский степной ...*, 1998). «Хомутовская степь» — единственный значительный по площади остаток равнинной разнотравно-типчаково-ковыльной степи. Территория «Каменных Могил» — реликтовый фрагмент петрофитно-модифицированного степного района с поднятой эрозионно-расчлененной лессовой равниной с маломощным антропогенным покрытием на кристаллическом фундаменте и останцами докембрийских пород на приводораздельных пространствах. Отделение «Меловая флора» расположено в долине реки Северский Донец и представляет собой один из самых больших охраняемых участков меловых об-

нажений со специфичным комплексом растительных сообществ на территории степной зоны Украины. «Михайловская целина» — единственный участок в лесостепной зоне Украины, который представляет собой южный вариант северных разнотравных луговых степей. Большое разнообразие ландшафтов и растительных сообществ, как типичных для степной зоны, так и нехарактерных, несомненно, оказало большое влияние на видовое богатство листоедов заповедника.

Однако, за весь период существования заповедника вплоть до настоящего времени все сведения о населении Chrysomelidae были отражены всего в нескольких работах (Романцов, 1998; Шапиро, 1951, 1952). Позднее список отмеченных видов был существенно расширен (Сергеев, 2006а, 2006б), но и он был далек до завершения. В целом до настоящего времени видовой состав жуков-листоедов УСПЗ насчитывал 110 видов, принадлежащих 25 родам и 7 подсемействам. При этом наиболее полно был установлен видовой состав семейства лишь в отделении «Михайловская целина» (97 видов, принадлежащих 35 родам и 10 подсемействам) и видовой состав подсемейства Alticinae в отделении «Каменные Могилы» (72 вида, принадлежащих 14 родам). Сведения о видовом богатстве листоедов отделения «Меловая флора» отсутствовали полностью.

Материал и методы

Основная задача данного исследования — обобщение и анализ всего накопленного материала по жукам-листоедам, обитающим в УСПЗ, с учетом современных ревизий и обзорных работ (Груев и Томов, 1986; Надеин, 2007; Gruev, 1982, 1995; Döberl, 1990, 2000; Mohr, 1981; Konstantinov, 1995, 1998; Warchałowski, 1985, 1991, 1995, 1998, 2000).

Сбор и обработка материала проводились по общепринятым методикам полевого исследования наземных беспозвоночных (Фасулати, 1971) в период с 1997 по 2010 год. В работе использован материал, хранящийся в фондах кафедры зоологии Донецкого национального университета (ДонНУ), Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (ХНУ) и Музея природы (при ХНУ) и Харьковского отделения Украинского энтомологического общества, коллекционный материал Института зоологии НАН Украины им. И. И. Шмальгаузена (г. Киев), коллекция кафедры зоологии Нежинского педагогического университета им. Н. В. Гоголя (г. Нежин) и коллекция Национального природоведческого музея НАН Украины (г. Львов).

Для сравнения видового богатства УСПЗ приведены сведения о видовом составе листоедов степной зоны Украины, полученные в результате обобщения всех доступных литературных данных, посвященных исследуемой теме (Бровдій, 1973, 1977, 1983; Лопатин, 1960; Мосякин и Попов, 1999; Огуль, 1969; Сергеев, 2002, 2005, 2006в, 2007, 2008а, 2008б; Сумароков, 2004; Трач, 2006; Шапиро, 1954, 1957, 1961 и др.), материала, собранного автором на территории Запорожской, Херсонской, Одесской областей и АР Крым в период с 2000 по 2007 гг., а также на основе анализа материала, любезно предоставленного коллегами.

Ниже приведен общий список, включающий виды, упоминавшиеся в вышеперечисленных работах, а также ранее не опубликованные материалы автора. В данной работе использован коллекционный материал д. биол. наук Д. С. Шапиро (подсем. Alticinae), собранный в 1940–50 гг. на территории заповедника. До настоящего времени это

была первая обобщающая работа, а часть сохранившегося материала, положенного в ее основу, хранится в настоящее время в музее природы Харьковского национального университета.

Результаты и обсуждение

Видовой состав Chrysomelidae заповедника насчитывает 243 вида, принадлежащих 59 родам и 13 подсемействам, что составляет около 60% видового состава жуков-листоедов степной зоны Украины (Табл. 1).

Впервые для фауны степной зоны Украины отмечены 3 вида (*Cryptocephalus pini* (Linnaeus, 1758), *Phaedon laevigatus* (Duftschmidt, 1825), *Phyllotreta tetrastigma* (Commolli, 1837)), впервые для Левобережной Украины отмечены 6 (*Donacia impressa* (Paykull, 1799), *Zeugophora flavicollis* (Marsham, 1802), *Pachnophorus cylindricus* Lucas, 1849, *Dibolia foersteri* Bach, 1859, *Longitarsus salviae* Gruev, 1975, *Sphaeroderma testacea* (Fabricius, 1775).

Впервые для фауны УСПЗ приведены такие подсемейства как Donaciinae, Zeugophorinae, Orsodacninae, Eumolpinae, Hispinae и вероятно нахождение подсемейства Lamprosomatinae с единственным в европейской фауне представителем *Oomorpha concolor* (Sturm, 1807). Распространение данного вида на территории Украины в настоящее время изучено недостаточно, однако вид был отмечен для левобережной части степной и лесостепной зон Украины (Беньковский, 1999; Глобова, 1949; Ильин, 1925; Надеин, 2001). Такие виды как: *Phratora laticollis* (Suffrian, 1851), *Aphthona euphorbia* (Schrank, 1781), *Podagrica fuscipes* (Fabricius, 1775), *Longitarsus fuscoaeneus* Redtenbacher, 1849 и *L. ganglbaueri* Heikertinger, 1912 – в настоящее время известны на исследуемой территории только по литературным данным (Шапиро, 1951, 1954). На основе анализа современных ревизий и обзорных работ (Warchałowski, 1995, 1998 и др.), а также коллекционных материалов нами установлено, что данные виды приведены для фауны заповедника ошибочно. Такой вид как *Phyllotreta pallidipennis* Reitter, 1891 также известен только по литературным данным, однако его нахождение на территории заповедника возможно, так как он отмечен в соседних регионах степной зоны (Беньковский, 1999; Warchałowski, 2000).

В процессе исследований возможно обнаружение еще не менее 20 видов листоедов, в частности, *Donacia dentata* (Hoppe, 1795), *Zeugophora subspinosus* Fabricius, 1781, *Labidostomis humeralis* (Schneider, 1792), *Pachnophorus villosus* (Duftschmidt, 1825), *Linaeidea aenea* (Linnaeus, 1758), *Galeruca laticollis* (Sahlberg, 1837), *Pyrrhalta viburni* (Paykull, 1799), *Euluperus xanthopus* (Duftschmidt, 1825), *Pilemostoma fastuosa* Shaller, 1783, *Cassida prasina* (Illiger, 1758), *C. murraea* Linnaeus, 1757, *Altica quercetorum* Foudras, 1860, *A. brevicollis* Foudras, 1860, *Mantura rustica* (Linnaeus, 1758), *Aphthona violacea* (Koch, 1803) и некоторые другие виды, отмеченные на прилежащих к заповеднику территориях (Сергеев, 2006а, 2006б, 2008в).

Таблица 1

Таксономическая структура семейства Chrysomelidae Украинского природного степного заповедника
(в скобках — количество родов)

Подсемейство	Отделения УСПЗ				Всего в УСПЗ	Степная зона Украины
	Каменные могилы	Хомутовская степь	Меловая флора	Михайловская целина		
Donaciinae	3 (2)	1 (1)	6 (2)	2 (1)	8 (2)	18 (3)
Criocerinae	8 (4)	3 (2)	5 (2)	6 (3)	11 (4)	12 (4)
Zeugophorinae	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (1)
Orsodacninae	—	—	1 (1)	1 (1)	2 (1)	2 (1)
Clytrinae	9 (5)	5 (4)	8 (5)	3 (2)	12 (6)	24 (7)
Cryptocephalinae	21 (2)	20 (2)	15 (2)	4 (2)	26 (2)	54 (3)
Eumolpinae	1(1)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	3 (3)	9 (5)
Chrysomelinae	15 (10)	17 (6)	12 (5)	12 (8)	32 (12)	49 (16)
Galerucinae	12 (6)	5 (3)	7 (5)	6 (5)	17 (8)	29 (12)
Alticinae	70 (14)	85 (12)	50 (12)	58 (11)	118 (16)	191 (20)
Cassidinae	7 (2)	5 (2)	5 (2)	5 (2)	12 (2)	29 (4)
Hispinae	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
Lamprosomatinae	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)
Всего	148 (47)	145 (35)	112 (42)	101 (39)	243 (59)	422 (78)

Аннотированный список жуков-листоедов Украинского степного природного заповедника НАН Украины

В видовых очерках информация излагается по унифицированной схеме:

Распространение в Украине. — Приведена информация о распространении вида на территории Украины по всем доступным литературным источникам.

Материал. — Приведены этикеточные данные находок видов листоедов с территории УСПЗ, а также из некоторых других точек Украины (перечислен известный автору материал). В начале указаны (если есть) общие данные о распространении в Украине, далее более конкретные указания о распространении в областях.

Семейство Chrysomelidae принято нами в традиционном в отечественной литературе объеме. Виды в пределах каждого рода и роды в пределах подсемейств расположены в алфавитном порядке.

В работе приняты следующие сокращения и обозначения:

* — вид, впервые отмеченный для фауны степной зоны Украины; ** — впервые для фауны Левобережной Украины; виды, известные в настоящее время только по литературным данным, обозначены (Л);

р. — река;

г. — город;

п. — поселок;

о-в — остров;

п-ов — полуостров;

ст. — станица;

пгт — поселок городского типа;

ур. — урочище;

лесн-во — лесничество;

водохр. — водохранилище;

РЛП — региональный ландшафтный парк;

НПП — национальный природный парк;

Каменные могилы: — Донецкая обл.: Володарский р-н, с. Назаровка, заповедник «Каменные Могилы»;

Хомутовская степь: — Донецкая обл.: Новоазовский р-н, с. Самсоново, заповедник «Хомутовская степь»;

Меловая флора: — Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Закотное, с. Кривая Лука, заповедник «Меловая флора»;

Михайловская целина: — Сумская обл.: Лебединский р-н, с. Екатериновка, заповедник «Михайловская целина»;

ЧБЗ — Черноморский биосферный заповедник;

ЮБК — южный берег Крыма;

ХЭО — материалы Харьковского отделения Украинского энтомологического общества.

Находки, сделанные автором, указаны без фамилии сборщика (Заповедник: Меловая флора: 19.07.2003, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 17.06.1999 1 экз. (КС)). Места хранения исследованного материала указаны в тексте сокращенно: личная коллекция М. Е. Сергеева (Донецк) — (КС), С. А. Мосякина (г. Симферополь) — (КМ), А. М. Сумарокова (Синельниковская селекционно-опытная станция института зернового хозяйства УААН, п. Равевка) — (КСу), П. Н. Шешурака (Нежинский государственный университет им. Н. Гоголя) — (КШ), С. В. Коновалова (Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка) — (КК); коллекционные материалы: Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (Киев) — (ИЗШК), кафедры зоологии и экологии животных Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина (Харьков) — (ХНУ), Музея природы Харьковского национального университета — (МПХНУ), Государственного природоохранного музея НАН Украины (Львов) (ГПМЛ).

Подсемейство Donaciinae

В фауне степной зоны Украины подсемейство представлено 3 родами и не менее чем 30 видами (Лопатин, 1960; Мосякин и Попов, 1999; Трач, 2006; Сергеев, 2008в).

Род *Donacia* Fabricius, 1775***D. bicolora* (Zschach, 1788)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 29.05.2005, 10 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Маяки, 5.06.2008, 7 экз. (А. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Распространен по всей территории (Warchałowski, 1985). Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Харьковская обл. (Медведев, 1974), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***D. crassipes* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.07.2003, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 25.06.2008, 3 экз. (А. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Херсонская обл. (Лопатин, 1960), лесостепная и север степной зоны Украины (Warchałowski, 1985).

D. impressa* (Paykull, 1799)*

Материал. Заповедник: Меловая флора: 25.05.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 18.06.1999, 4 экз. (КС).

Распространение в Украине. Одесская обл. (Глобова, 1958; Трач, 2006).

***D. marginata* (Horn, 1795)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.07.2001, 1 экз. (КС), Меловая флора: 30.05.2005, 6 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 21.06.1999, 2 экз. (А. Ю. Красникова) (КС).

Распространение в Украине. Распространен по всей территории (Warchałowski, 1985). Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Харьковская обл. (Медведев, 1974), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***D. simplex* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Ясиноватский р-н, окр. Ясиноватая, 16.05.2004, 2 экз. (А. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Распространен по всей территории (Warchałowski, 1985). Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Харьковская, Сумская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***D. vulgaris* (Zschach, 1788)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 2.06.1983, 1 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 27.07.2002 (на свет), 1 экз. (О. В. Пак) (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Дроновка, 5.07.2002 (на свет), 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространен по всей территории (Warchałowski, 1985). Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Харьковская обл. (Медведев, 1974), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Plateumaris* Thomson, 1866***P. braccata* (Scopoli, 1772)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.1997, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС); Донецкая обл.: Ясиноватский р-н, п. Яковлевка, 14.06.1987, 1 экз. (В.) (КС); Донецк, 6.06.2000, 4 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне Украины. Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***P. sericea* (Linnaeus, 1761)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 5.05.2006, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 16.06.1999, 21 экз. (КС).

Распространение в Украине. Одесская обл. (Трач, 2006), Харьковская, Сумская обл. (Медведев, 1963).

Подсемейство Criocerinae

В мировой фауне насчитывается около 1500 видов подсемейства Criocerinae (White, 1993). Большая часть видов распространена в тропических районах. В фауне Украины 13 видов (Лопатин, 1960; Мосякин, Попов, 1999; Трач, 2006; Сергеев, 2008в; Kubisz et al., 1998 и др.).

Род *Crioceris* Müller, 1764***C. asparagi* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.05.1998, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС), Хомутовская степь: 11.05.2004, 4 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне Украины. Одесская обл. (Куликовский, 1897; Медведев и Шапиро, 1957), Крым (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. duodecimpunctata* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 5 экз. (КС), Каменные могилы: 17.07.2006, 6 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 7.06.1993, 2 экз. (Г. Г. Браилко) (КС), окр. Краматорска, РЛП «Краматорский», 27.05.2006, 6 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Одесская обл. (Куликовский, 1897; Медведев и Шапиро, 1957), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. quatuordecimpunctata* (Scopoli, 1763)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 6 экз. (КС), Каменные могилы: 17.07.2006, 6 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: окр. Краматорска, РЛП «Краматорский», 27.05.2006, 6 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Одесская обл. (Куликовский, 1897; Медведев и Шапиро, 1957), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Луганская обл. (Медведев, 1950в), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Донецкая обл. (Романцов, 1998).

***C. quinquepunctata* (Scopoli, 1763)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 13.07.2006, 8 экз. (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 16.06.2000, 2 экз. (КС), Славянский р-н, с. Богородичное, 9.08.2002, 2 экз. (КС), Ясиноватский р-н, с. Васильевка, 4.05.2004, 12 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Lema* Fabricius, 1798***L. cyanella* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2004, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 1 экз. (КС), Каменные могилы: 21.07.2009, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 21.05.1999, 1 экз. (КС), Великоновоселковский р-н, с. Нескучное, 1.05.2001, 2 экз. (Ю. В. Дикуха) (КС), Артемовский р-н, с. Дроновка, 2.05.2005, 2 экз. (КС), Константиновский р-н, РЛП «Краматорский», 24.04.2005, 1 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной зоне. Одесская обл. (Куликовский, 1897), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Lilioceris* Reitter, 1912***L. lilii* (Scopoli, 1763)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 1 экз. (Н. Винтонив) (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 9.08.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной и лесостепной зоне Украины. Харьковская обл. (Беньковский, 1999), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***L. meridigera* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.05.1996, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, с. Бельенское, РЛП «Краматорский», 24.04.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Одесская обл. (Куликовский, 1897; Медведев и Шапиро, 1957), Киевская, Черкасская обл. (Глобова, 1949), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

Род *Oulema* Gozis Des, 1886***O. duftschmidi* (Redtenbacher, 1874)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 7.07.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 17.07.2001, 1 экз.; Донецкая обл.: Донецк, 2.05.1999, 3 экз. (КС), Славянский р-н, с. Богородичное, 27.06.2002, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно выяснено. До настоящего времени был известен из Закарпатья, Ивано-Франковской обл., ЮБК (Мальцева и Сергеев, 2006).

***O. erichsoni* (Suffrian, 1841)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 5.05.2006, 5 экз. (КС); Донецкая обл.: окр. пгт Володарское, 8.07.1998, 4 экз. (КС), Донецк, 10.04.1999, 6 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно выяснено. Закарпатская обл. (Беньковский, 1999).

***O. gallaeciana* (Heyden, 1870)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 7.07.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС), Хомутовская степь: 7.05.1989, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 18.07.2001, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 10.04.1999 — 20.04.2008, 8 экз. (КС), Славянский р-н, окр. Святогорска, 27.04.2002, 3 экз. (В. Ю. Назаренко) (КС), Константиновский р-н, РЛП «Краматорский», 24.04.2005, 4 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне Украины. Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***O. melanopus* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 2.07.1983, 3 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 21.04.2004, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, РЛП «Краматорский», 24.04.2005, 4 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Одесская обл. (Мальцева и Сергеев, 2006).

Подсемейство *Zeugophorinae*

В Европе подсемейство представлено 1 родом (Беньковский, 1999; Rozner, 1996), насчитывающим в пределах степной зоны Украины три вида (Лопатин, 1960; Трач, 2006; Сергеев, 2008в и др.).

Род *Zeugophora* Kunze, 1818***Z. flavicollis* (Marsham, 1802)****

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 7.07.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС); Львовская обл.: окр. Львова, 17.07.1935, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ), 21.06.1959, 1 экз. (Загайкевич) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Львовская обл. (А. В. Лаврух, 1963), Тернопольская, Чернивецкая обл. (Kubisz et al., 1997-1998).

Подсемейство *Orsodacninae*

В пределах степной зоны Украины известно 2 вида (Лопатин, 1996; Беньковский, 1999; Сергеев, 2008в; Rozner, 1996).

Род *Orsodacne* Latreille, 1802***O. lineola* (Panzer, 1795)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 2.05.2005, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 4.05.2006, 1 экз. (КС); Тернопольская обл.: «Деренивка», 5.05.1939, 1 экз. (В. Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Луганская обл. (Арнольди, 1956), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957; Трач, 2006), Харьковская и Сумская обл. (Медведев, 1963).

O. cerasi Linnaeus, 1758

Материал. Заповедник: Меловая флора: 7.05.2007, 1 экз. (КС); Тернопольская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Медоборы», 25.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Закарпатская обл.: Раховский р-н, хребет Свидовец, 28.06.2007, 1 экз. (Д. Куринный) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно выяснено. Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957; Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Подсемейство Clytrinae

Широко распространенное подсемейство, в Палеарктике представлено 1 трибой — *Clytrini* (Медведев, 1962). В фауне Украины подсемейство насчитывает 7 родов и 31 вид (Глобова, 1949; Лопатин, 1960; Зубенко, 1970; Мосякин и Попов, 1999; Трач, 2006; Сергеев, 2008в).

Род *Cheilotoma* Chevrolat, 1837

C. erythrostoma (Faldermann, 1837)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 22.05.1989, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Локально распространен в степной зоне. Херсонская обл. (Лопатин, 1960).

Род *Clytra* Laicharting, 1781

C. laeviuscula (Ratzeburg, 1837)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 3.06.1983, 2 экз. (ХЭО, КС), Каменные могилы: 2.07.2001, 4 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 5 экз. (КС); Донецкая обл.: Першотравневый р-н, с. Белосарайская Коса, 7.06.2000, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. quadripunctata (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1998, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 6 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Меловая флора: 25.05.2006, 2 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Донецкая обл.: Ясиноватский р-н, окр. Ясиноватая, 15.05.2005, 8 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Беленькое, РЛП «Краматорский», 27.05.2006, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Донецкая обл. (Бельговский, 1956), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Coptocephala* Chevrolat, 1837

C. gebleri Gebler, 1841

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 12.06.1984, 2 экз. (Н. М. Сиренко) (КС); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Ильичевка, 26.06.2008, 10 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне. Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. quadrimaculata (Linnaeus, 1767)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 22.07.2000, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС); Донецкая обл.: Краснолиманский р-н, с. Яцковка, 29.06.1996, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Першотравневый р-н, с. Белосарайская Коса, 7.07.2004, 10 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 19.07.2008, 5 экз. (КС), окр. Ясиноватая, 11.07.2009, 5 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Новомосковский р-н, с. Андреевка, 15.07.1989, 2 экз. (А. М. Сумароков) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной и лесостепной зонах. Луганская обл. (Медведев, 1950в), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960).

Род *Labidostomis* Germar, 1822

L. longimana (Linnaeus, 1761)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.1997, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: Марьинский р-н, с. Константиновка, 24.06.1998, 6 экз. (КС), Донецк, 11.06.1999, 4 экз. (КС), Амросиевский р-н, с. Грузко-Ломовка, 28.05.2001, 8 экз. (А. В. Амолин) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зонах. Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

L. pallidipennis (Gebleri, 1830)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 30.05.2000, 6 экз. (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 16.06.2000, 7 экз. (КС), окр. пгт Старобешево, 24.07.2004, 7 экз. (КС).

Распространение в Украине. Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

L. tridentata (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 13.07.2003, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 16.07.2007, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Донецк, 12.06.2000, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Локально распространен в степной и лесостепной зонах. Крым (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Smaragdina* Chevrolat, 1837

S. affinis (Illiger, 1794)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.05.1989, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Михайловская целина: 22.05.1989, 2 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 27.05.2006, 2 экз. (А. В. Прохоров) (КС), Каменные могилы: 16.05.2008, 5 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 16.05.2001, 7 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, РЛП

«Клебан-Бык», 24.05.2005, 4 экз. (А. В. Амолин) (КС), Амвросиевский р-н, с. Грузко-Ломовка, 24.05.2008, 6 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Херсонская обл. (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

S. salicina (Scopoli, 1763)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 2.06.1985, 2 экз. (ХЭО), Каменные могилы: 3.07.2001, 4 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 4 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, с. Белокузьминовка, РЛП «Краматорский», 26.05.2006, 1 экз. (КС), Донецк, 14.06.2009, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Арнольди, 1952), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Tituboea* Lacordaire, 1848

T. macropus (Illiger, 1800)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 10.07.1988, 9 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Каменные могилы: 21.05.1998, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: Шахтерский р-н, окр. Тореза, 12.07.2003, 1 экз. (Р. Ю. Ярцев) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне. Луганская обл. (Медведев, 1950в), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Крым (Медведев, 1962).

Подсемейство *Cryptoccephalinae*

Всесветно распространенное, богатое видами подсемейство. В фауне Украины представлено 3 родами и 83 видами (Глобова, 1949; Лопатин, 1960; Огуль, 1969; Зубенко, 1970; Беньковский, 1999; Мосякин и Попов, 1999; Трач, 2006; Сергеев, 2008в; Kubisz et al., 1998).

Род *Cryptoccephalus* Geoffroy, 1762

C. apicalis Gebler, 1830

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 7.05.1989, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 19.06.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 28.05.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: окр. Краматорска, с. Белокузьминовка, РЛП «Краматорский», 26.05.2006, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Арнольди и Арнольди, 1938), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. bilineatus (Linnaeus, 1767)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 20.06.2001, 3 экз. (В. Пристинская) (КС), Каменные могилы: 18.05.2004, 2 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2009, 5 экз. (КС); Донецкая обл.: Артемовский

р-н.: с. Дроновка, 5.07.2000, 10 экз. (В. В. Мартынов) (КС); «Харьковская губ.»: Старобельский уезд, «Стрелецкая степь», 17.05.1914, 1 экз. (ХЭО) (МПХНУ); Сумская обл.: Сумской р-н, с. Грунивка, 11.07.2006, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная и степная зоны (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. bipunctatus (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 10.06.1994, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 18.05.2004, 3 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: РЛП «Донецкий кряж», 4.06.2004, 4 экз. (КС), Закарпатская обл.: Раховский р-н, с. Деловое, 26.06.2007, 1 экз. (Д. Куринный) (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Сумская и Харьковская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. chrysopus Gmelin, 1790

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 5 экз. (КС), Каменные могилы: 19.06.2004, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 15.05.1999, 8 экз. (КС), Ясиноватский р-н, Ясиноватая, 21.05.2000, 10 экз. (КС); Одесская обл.: Коминтерновский р-н, с. Калиновка, 10.05.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. connexus Olivier, 1808

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 13.08.2004, 2 экз. (КС), Каменные могилы: 17.07.2009, 4 экз. (КС); Полтавская обл.: Машевский р-н, с. Малая Нехвороща, 18.07.2008, 2 экз. (А. М. Сумарков) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. elongatus Germar, 1824

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2005, 6 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Каменные могилы: 19.05.2006, 10 экз. (А. В. Прохоров) (КС), Меловая флора: 9.05.2007, 4 экз. (КС); Одесская обл.: окр. Одессы, с. Благоево, 8.05.2004, 1 экз. (В. А. Трач) (КС).

Распространение в Украине. Лесная и степная зоны (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. flavipes Fabricius, 1781

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.05.1989, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 28.05.2005, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Амросиевский р-н, с. Грузко-Ломовка, 28.05.2001, 3 экз. (А. В. Амолин) (КС), Славянский р-н, с. Богородичное, 24.06.2006, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. fulvus* (Goeze, 1777)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2005, 6 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Херсонская обл.: «Корсунский р-н», 3.06.1925, 1 экз. (С. И. Медведев) (ХНУ), Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 13.06.2007, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. gamma* Herrich-Schaffer, 1829**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.06.2004, 4 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Першотравневый р-н, Белосарайская Коса, 6.06.2000, 5 экз. (КС), окр. Ясиноватая, 11.07.2009, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Степная зона, Крым (Огуль, 1969), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Харьковская обл. (Грамм, 2000; Надеин, 2001), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. janthinus* Germar, 1824**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 3 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Рыбальче, 13–16.06.2007, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Сумская и Харьковская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. labiatus* (Linnaeus, 1761)**

Материал. Заповедник: Провальская степь: 4.07.2000, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС), Каменные могилы: 19.07.2001, 2 экз. (КС), Хомутовская степь: 19.06.2001, 1 экз. (В. В. Пристинская) (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Сумская и Харьковская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. laetus* Fabricius, 1792**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.07.2001, 3 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 2 экз. (КС), Меловая флора: 22.08.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Першотравневый р-н, с. Белосарайская Коса, 31.07. — 2.08.2004, 5 экз. (КС); Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 4.08.2006, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. moraei* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 6.07.1984, 2 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 2.07.2001, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Хомутовская степь: 20.06.2001, 5 экз. (В. Пристинская) (КС), Меловая флора: 28.05.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); АР Крым: Ай-Петринская яйла, 15–31.06.1985, 2 экз. (МПХНУ), Бахчисарайский р-н, с. Межгорье, 29.06.1985, 1 экз. (А. Ф. Бартев) (МПХНУ).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957),

Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Сумская и Харьковская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. nitidus* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 14.07.2003, 1 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а).

***C. ocellatus* Drapiez, 1819**

Материал. Заповедник: Придонцовская пойма, 1.06.2002, 2 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 3 экз. (КС), Провальская степь: 29.06.2005, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 18.06.1999, 2 экз. (КС), Марьинский р-н, с. Константиновка, 16.08.1999, 2 экз. (КС), Донецк, 5.07.2001, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. octomaculatus* Rossi, 1790**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 24.07.2006 (на свет), 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 30.07.2002 (на свет), 1 экз. (КС); Луганская обл.: Славянск-Сербский р-н, с. Трехизбенка, 5.08.2008, 9.07.2009 (на свет), 2 экз. (С. В. Коновалов) (КК).

Распространение в Украине. Лесная и степная зоны (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. octacosmus* Bedel, 1891**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 2 экз. (КС), Каменные могилы: 20.07.2009, 3 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Рыбальче, 12.06.2007, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. pini* (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 10 экз. (КС), 22.08.2006 (в массе на одиночных соснах на меловых склонах, питались, спаривались), 20 экз. (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, окр. Краматорска, с. Беленькое, 21.07.2007, 10 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Лесная зона (Огуль, 1969), Харьковская обл. (Леженина и Грамм, 2006).

***C. planifrons* Weise, 1882**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.07.2001, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Донецкая обл.: РЛП «Донецкий кряж», 11.06.2002, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 14.06.2007, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. quatuordecimmaculatus* Schneider, 1792**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.05.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 19.05.2004, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: Старобешевский р-н, пгт Старобешево, 10.05.2004, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Степная зона (Огуль, 1969).

***C. sericeus* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 9.07.1988, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 2.07.1997, 2 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Старобешевский р-н, с. Староласпа, 14.08.2001, 1 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Белокузьминовка, 11.07.2006, 4 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Донецкая обл. (Огуль, 1970), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Сумская, Харьковская обл. (Медведев, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. virens* Suffrian, 1847**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 20.06.2001, 3 экз. (В. Пристинская) (КС); Донецкая обл.:окр. Краматорска, РЛП «Краматорский», 27.05.2006, 2 экз. (КС), Донецк, 12.06.2006, 5 экз. (КС), Ясиноватский р-н, с. Васильевка, 16.06.2008, 6 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***C. violaceus* Laicharting, 1781**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.05.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Каменные могилы: 16.07.2001, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 28.06.2000, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев, 1957), Донецкая обл. (Огуль, 1970), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Pachybrachis* Chevrolat, 1837***P. fimbriolatus* (Suffrian, 1848)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2001, 2 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.06.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Марьинский р-н, с. Константиновка, 26.06.1998, 4 экз. (КС), Першотравневый р-н, с. Белосарайская Коса, 7.06.2000, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная, степная зоны и Крым (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Арнольди и Арнольди, 1938), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***P. hieroglyphicus* (Laicharting, 1781)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 20.06.2001, 6 экз. (В. В. Пристинская) (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 12.06.2007, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Сумская и Харьковская обл. (Медведев,

1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***P. tessellatus* (Olivier, 1791)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.07.2001, 2 экз. (КС), Меловая флора: 14.07.2003, 5 экз. (КС); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.06.2009, 2 экз. (С. В. Коновалов) (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны (Огуль, 1969), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Подсемейство Eumolpinae

Подсемейство тяготеет к тропическим районам, в Палеарктике его видовой состав сильно обеднен, за исключением юга Средней Азии и Дальнего Востока (Лопатин, 1977). В пределах степной зоны Украины подсемейство насчитывает 9 видов, принадлежащих к 5 родам (Ильин, 1925; Медведев и Шапиро, 1957; Мосьякин и Попов, 1999; Лопатин, 1960; Мартынов и Сергеев, 2000; Сумароков, 2004; Трач, 2006; Сергеев, 2008в).

Род *Chrysochares* A. Moravits, 1861***C. asiatica* (Pallas, 1771)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 7.07.1995, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Провальская степь: 19.07.2000, 1 экз. (В. П. Форощук) (КС), 25.07.2002, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Крайний юго-восток Украины (Мартынов и Сергеев, 2000; Сергеев, 2010).

Род *Eumolpus* Illiger, 1798***E. asclepiadeus* (Pallas, 1776)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 23.06.1984, 1 экз. (Н. Ю. Полчанинова) (КС), Михайловская целина: 10.07.1984, 1 экз. (ХЭО) (КС), Хомутовская степь: 13.06.2004, 1 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: «Донецкий Кряж (окр. Бахмута)» 10.07.1942, 1 экз. (К. Либкнехт) (ХНУ); Закарпатская обл.: окр. пгт Виноградов, 10.08.2005, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной и лесостепной зоне. Донецкая обл. (Арнольди и Арнольди, 1938), Черкасская обл. (Глобова, 1949), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Николаевская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Pachnophorus* Chevrolat in Dejean, 1827***P. cylindricus* Lucas, 1849****

Материал. Заповедник: Меловая флора: 16.07.2002, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Константиновский р-н, пгт Пантелеймоновка, 6.06.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Одесская обл. (Трач, 2006).

Подсемейство Chrysomelinae

В мировой фауне подсемейство включает более 130 родов и около 3000 видов (Лопатин, 1977). В фауне Украины представлено 21 родом и 96 видами (Бровдій, 1977; Ковалев и Медведев, 1983; Сергеев, 1999, 2008в).

Род *Chrysolina* Motschulsky, 1860

C. cerealis (Linnaeus, 1767)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.05.1989, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 3 экз. (КС), Меловая флора: 4.05.2005, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); АР Крым: Караби-яйла, 28.04.1998, 1 экз. (Д. Вовк) (МПХНУ), Ленинский р-н, с. Соляное (100 км на юг от Геническа), 11.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС); Тернопольская обл.: «Поділля, Лысяя Гора», 20.08.1939, 1 экз. (В. Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Широко распространен на территории Украины, кроме высокогорий Карпат (Бровдій, 1977), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

C. fastuosa (Scopoli, 1763)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.1982, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Михайловская целина: 11.06.1984, 2 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 5 экз. (КС); Львовская обл.: Стрийский р-н, с. Вельки Дидушечы, 26.08.2004, 1 экз. (Н. Винтонив) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на территории Украины, за исключением горных районов Карпат и Крыма (Бровдій, 1977). Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

C. gypsophilae (Kuster, 1854)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.05.1998, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 27.05.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Днепропетровская обл.: Новомосковский р-н, с. Андреевка, 17.07.1997, 1 экз. (Д. Вовк) (ХНУ).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны, Крым, за исключением Карпат и Закарпатья (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

C. haemoptera (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 1 экз. (Н. Винтонив) (КС); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Ново-Ивановка, 28.10.2006, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зоны, Крым и предгорья Карпат (Бровдій, 1977), Черниговская обл. (Трач и Шешурак, 2004).

C. limbata (Fabricius, 1775)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 4.07.1989, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 18.05.2004, 2 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 3 экз. (КС); Херсонская обл.: Генический р-н, коса Арабатская стрелка, 22.08.2002, 6 экз. (Д. В. Пилипенко) (КС), о-в Чурук, 6.06.2003, 2 экз. (Б. Н. Васько) (КС), Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч. 12.06.2007, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесная, лесостепная, степная зоны, Крым, за исключением Карпат (Бровдій, 1977), Донецкая обл. (Романцов, 1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. marginata (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 21.05.1989, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Придорожное, 2.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС); Львовская обл.: окр. Львова, 29.08.1930, 1 экз. (В. Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Широко распространен на территории Украины, за исключением высокогорий Карпат (Бровдій, 1977). Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

C. polita (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 10.07.1988, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Михайловская целина: 4.05.1989, 1 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 19.09.2005, 3 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, окр. п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 20.08.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на территории Украины, за исключением горных районов Карпат и Крыма (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

C. reitteri (Weise, 1884)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Хомутовская степь: 4.07.1978, 1 экз. (С. А. Мосякин) (КМ); АР Крым: мыс Казантип, 19.06.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), окр. Бахчисарая, 18.04.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Бабуган-яйла, 7.05.2000, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Степная и лесостепная зоны, Крым, изредка в Полесье (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Арнольди, 1956), Черниговская обл. (Трач и Шешурак, 2004).

C. sanguinolenta (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 27.05.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Днепропетровская обл.: окр. Днепропетровска, 14.05.1987, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. На всей территории Украины, кроме горных районов Карпат (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. staphylea (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 25.04.1981, 1 экз. (ХЭО) (ХНУ), Хомутовская степь: 10.05.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Львовская обл.: «Львов, Погулянка», 30.03.1933, 1 экз. (В. Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. На всей территории Украины, кроме высокогорий Карпат (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

C. sturmi (Westhoff, 1882)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 21.04.2004, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: Изюмский р-н, с. Ивановка, 4.07.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на территории Украины, кроме высокогорий Карпат и крайнего юга степной зоны (Бровдій, 1977), Луганской обл. (Арнольди, 1956).

***C. susterai* Bechyne, 1950**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 4.04.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Каменные могилы: 22.04.2004, 1 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 2.09.2002, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. Степная зона и Крым (Бровдй, 1977). Ивано-Франковская, Хмельницкая, Ровенская и Тернопольская обл. (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

***C. varians* (Schaller, 1783)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 2.08.1977, 1 экз. (ХЭО) (КС); Киевская обл.: Киев (Дарница), 18.07.1976, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Большая часть территории, кроме Крыма и юга степной зоны (Бровдй, 1977). Луганская, Сумская обл. (Сергеев, 2006е, 2008в).

Род *Chrysomela* Linnaeus, 1758***C. collaris* Linnaeus, 1758**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 3.06.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Буркуты, 28.04.2001, 10 экз. (КС); Ивано-Франковская обл.: «Черногора, Говерла», 3.08.1934, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ); Львовская обл.: «окр. Золочевка под Лысой Горой», 16.08.1943, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме горных районов Карпат (Бровдй, 1977). Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960).

***C. populi* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 26.04.1988, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Киевская обл.: Бородянский р-н, окр. жд/ст Спартак, 31.05.2003, 2 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. По всей территории (Бровдй, 1977), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

***C. saliceti* (Weise, 1884)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 2 экз. (КС); Каменные могилы: 22.07.2006, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Киевская обл.: с. Зарудье (80 км на северо-запад от Киева), 28.05.2007, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме горных районов Карпат (Бровдй, 1977). Луганская обл. (Арнольди, 1956), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960).

***C. vigintipunctata* (Scopoli, 1763)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 22.05.1989, 1 экз. (ХЭО) (КС); Житомирская обл.: Житомирский р-н, с. Денешы, 26.06.2005, 1 экз. (Д. В. Куринный) (КС); Львовская обл.: окр. Львова, 25.05.1925, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме горных районов Карпат (Бровдй, 1977), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Entomoscelis* Chevrolat, 1837***E. adonidis* (Pallas, 1771)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК); Хомутовская степь: 11.06.2004, 3 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Перевальное, 18.10.2002, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Джанкойский р-н, с. Придорожное, 2.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. Вся территория Украины, кроме горных районов Карпат и Крыма (Бровдй, 1977), Донецкая обл. (Арнольди, 1956), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Gastrophysa* Chevrolat, 1837***G. polygoni* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 25.04.1988, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Каменные могилы: 30.04.1998, 2 экз. (КС); Меловая флора: 4.05.2005, 3 экз. (КС); Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Придорожное, 2.06.2003, 2 экз. (Б. Н. Васько) (КС); Керченский п-ов, з-к «Опук», 5.08.2005, 1 экз. (М. А. Филатов) (КС); мыс Казантип, 11.05.2005, 2 экз. (И. Н. Павлусенко) (КС).

Распространение в Украине. Встречается повсеместно (Бровдй, 1977).

***G. viridula* (DeGeer, 1775)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 22.05.1989, 3 экз. (ХЭО) (КС); Хомутовская степь: 13.08.2004, 2 экз. (КС); Меловая флора: 4.05.2005, 10 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборы», 20.08.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Распространен почти на всей территории (Бровдй, 1977).

Род *Leptinotarsa* Say, 1858***L. decimlineata* (Say, 1824)**

Материал. Заповедник: «Михайловская целина: ...1982», 1 экз. (ХЭО) (КС); Каменные могилы: 18.08.1997, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС); Херсонская обл.: Белозерский р-н, с. Станислав, 7.05.2001, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространен на всей территории (Бровдй, 1977), Донецкая обл. (Коломоец, 1995), Крым (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Neophaedon* Jacobson, 1900***N. pyritosus* (Rossi, 1792)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 2 экз. (КС); Одесская обл.: Арцизский р-н, с. Мирнополь, 31.05.1988, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зоны, кроме горных районов Крыма и Полесья (Бровдй, 1977). Донецкая обл. (Харакос, 1955), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Phaedon* Latreille, 1829***P. cochleariae* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 17.05.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Повсеместно, кроме юга степной зоны и Крыма (Бровдій, 1977), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

P. laevigatus* (Duftschmidt, 1825)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 25.05.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС).

Распространение в Украине. Киевская, Житомирская, Черкасская обл. (Бровдій, 1977). Закарпатье (Беньковский, 1999).

Род *Phratora* Chevrolat, 1837***P. laticollis* (Suffrian, 1851) (Л)**

Материал. Сумская обл.: Сумской р-н, с. Грунивка, 11.07.2006, 4 экз. (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 7.08.2003, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборы», 18.08.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме юга степной зоны (Бровдій, 1977). Донецкая обл. (Романцов, 1998).

***P. vulgatissima* Linnaeus, 1758**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Ивано-Франковская обл.: Ивано-Франковск (городской парк), 14.07.2004, 5 экз. (Г. Сумарук) (КС).

Распространение в Украине. Вид распространен всюду, кроме юга степной зоны и горных районов Карпат (Бровдій, 1977), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Plagiodera* Chevrolat, 1837***P. versicolora* (Laicharting, 1781)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 3.06.1983, 3 экз. (ХЭО), Меловая флора: 28.05.2005, 4 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 5 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, окр. п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 25.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Волынская обл.: Маневичский р-н, заповедник «Черемский», 6.07.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС).

Распространение в Украине. Встречается по всей территории, в Карпатах на высоте до 1600 м. н.у.м. (Бровдій, 1977). Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Prasocuris* Latreille, 1802***P. junci* (Brahm, 1790)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 4.05.1999, 3 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 3 экз. (КС); Львовская обл.: «Львов, Погулянка», 19.03.1935, 2 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме горных районов Карпат (Бровдій, 1977). Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Крым (Беньковский, 1999).

***P. phellandrii* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 5 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 13.06.2007, 2 экз. (КС); Львовская обл.: «Окр. Львова», 20.08.1925 1 экз., 22.11.1933, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Практически по всей территории, кроме горных районов Карпат и Крыма (Бровдій, 1977). Донецкая обл. (Харакоз, 1955), Луганская обл. (Арнольди, 1956), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Херсонская обл. (Лопатин, 1960).

Род *Timarcha* Latreille, 1829***T. goettingensis* Linnaeus, 1758**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 1.07.1978, 1 экз. (С. А. Мосякин) (КМ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 16.04.2007, 1 экз. (С. В. Коновалов) (КК).

Распространение в Украине. Степная зона, Крым (Бровдій, 1977), Донецкая обл. (Арнольди и Арнольди, 1938), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

***T. tenebricosa* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.1997 – 17.07.2009, 20 экз. (КС); «Донбасс, верховья реки Нагольчик», 9.07.1957, 1 экз. (КС); АР Крым: Ай-Петринская яйла, 9.07.1997, 2 экз. (Г. Г. Браилко) (КС), плато Чатыр-Даг, 30.04.2000, 2 экз. (КС), Демеджи-яйла, 14.06.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Крым, юго-восток степной зоны (Бровдій, 1977), Донецкая обл. (Сергеев, 2010).

Род *Zygotramma* Chevrolat, 1837***Z. suturalis* (Fabricius, 1834)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.07.2001 – 19.07.2009, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.05.2004, 2 экз. (КС); Запорожская обл.: Куйбышевский р-н, с. Смирново, 4.08.2003, 5 экз. (Н. Гнибеда) (КС), с. Новоспаское, 25.06.2006, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Донецк, 22.07.2011, 3 экз. (А. И. Губин) (КС).

Распространение в Украине. Юг и юго-восток степной зоны (Сергеев, 1999, 2008б).

Подсемейство *Galerucinae*

В подсемействе свыше 4000 видов, распространенных широко в мире, но с преобладанием в тропиках

(Лопатин, 1977). В фауне Украины представлено 42 видами (Бровдій, 1973; Сергеев, 2002; Трач, 2006).

Род *Agelastica* Chevrolat, 1837

A. alni (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 16.09.1982, 1 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 25.05.2006, 2 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Закарпатская обл.: Хуст, 1.08.1966, 1 экз. (Мальцев) (ХНУ), Ужгород, 4.10.1980, 1 экз. (А. Ф. Бартенев) (ХНУ).

Распространение в Украине. Практически вся территория Украины, кроме высокогорий Карпат и Крыма (Бровдій, 1973).

Род *Exosoma* Jacoby, 1903

E. collare (Hummel, 1825)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), 27.05.1983, 1 экз. (ХЭО), 3.06.1998, 1 экз. (Е. Иванова) (КС), 21.07.2006, 1 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 8.06.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространенный в степной зоне Украины (Бровдій, 1973).

Род *Galeruca* Geoffroy, 1762

G. interrupta circumdata Duftshmidt, 1825

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Придорожное, 2.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васко) (КС).

Распространение в Украине. Данный подвид отмечен для южных степных районов (Бровдій, 1973), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

G. melanocephala (Ponza, 1805)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2001, 2 экз. (КС); Львовская обл.: пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 15.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. На Украине вид выявлен в окрестностях Полтавы (Бровдій, 1973), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

G. pomonae (Scopoli, 1763)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 23.06.1989, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 26.08.1999, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 2 экз. (КС); АР Крым: Белогорск, 29.05.1976, 1 экз. (И. Мальцев) (ХНУ), Симферополь, 17.09.1976, 1 экз. (Н. Пастолатий) (ХНУ).

Распространение в Украине. Распространен на всей территории (Бровдій, 1973), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

G. tanacetii (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 26.08.1982, 4 экз. (ХЭО) (КС), Хомутовская степь: 7.05.1994, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 16.08.2004, 6 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 3 экз. (КС); Волынская обл.: Маневичский р-н, с. Замостье, заповедник «Черемский», 6.07.2006, 2 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Закарпатская обл.: Раховский р-н, с. Ясиня, 26.06.2007, 1 экз. (Д. Куринный) (КС).

Распространение в Украине. Распространен на всей территории (Бровдій, 1973), Луганская обл. (Сергеев, 2008в).

Род *Galerucella* Crotch, 1873

G. calmariensis (Linnaeus, 1767)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2001, 3 экз. (КС); АР Крым: Алушта, 12.06.1952, 1 экз. (Богачев) (КМ), Симферополь (р. Салгирка), 16.08.1979, на дербеннике, 1 экз. (И. Мальцев) (КС).

Распространение в Украине. Все ландшафтные зоны, кроме юга степной зоны и Крыма. В Карпатах до 550 м. н.у.м. (Бровдій, 1973).

G. lineola (Fabricius, 1781)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 5.05.2005, 10 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Пионерское, 19.05.1977, 2 экз. (С. А. Мосякин) (КМ), Симферополь, 30.06.1979, 3 экз. (С. А. Мосякин) (КМ).

Распространение в Украине. На Украине повсеместно, включая Крым. В Карпатах на высоте до 1000 м. н.у.м. (Бровдій, 1973).

G. luteola (Müller, 1766)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 13.06.1996, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: окр. Херсона, с. Антоновка, 24.04.2001, 3 экз. (КС), Голлопристанский р-н, окр. п. Раденск, 4.05.2001, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Степная, лесостепная зоны, Закарпатская обл., Крым (Бровдій, 1973).

G. nymphaeae (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 23.07.2003, 3 экз. (КС); Закарпатская обл.: Ужгородский р-н, с. Малая Добронь, 3.08.2005, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. На Украине повсеместно, кроме крайнего юга (Бровдій, 1973).

G. pussilla (Duftshmidt, 1825)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.07.2001, 5 экз. (КС); Львовская обл.: заповедник «Расточье», 17.05.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Встречается в лесостепной зоне, Полесье и в Крыму (Бровдій, 1973).

Род *Lochmaea* Weise, 1863***L. caprea* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 6.05.1984, 1 экз. (В. Н. Грамма) (КС), Каменные могилы: 25.06.1996, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Волинская обл.: Маневичский р-н, с. Замостье, заповедник «Черемский», 6.07.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС).

Распространение в Украине. Вся территория Украины (Бровдй, 1973; Беньковский, 1999).

***L. crataegi* (Förster, 1771)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 10.07.1988, 2 экз. (КС), Каменные могилы: 16.07.2001, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 5 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, окр. с. Пионерское, долина р. Салгир, 22.03.1983 (имаго питались корой двухлетних побегов боярышника), 2 экз. (С. А. Мосякин) (КМ), Октябрьский р-н, с. Пятихатки, 27.04.1949, 1 экз. (И. Мальцев) (КМ).

Распространение в Украине. Правобережная Украина, Крым (Бровдй, 1973; Беньковский, 1999).

Род *Luperus* Geoffroy, 1762***L. xanthopoda* (Schrank, 1781)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Хомутовская степь: 20.06.2001, 5 экз. (В. В. Пристинская) (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 5 экз. (КС); Полтавская обл.: окр. с. Прилуки, 30.05.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной и лесостепной зоне, реже в Полесье (Бровдй, 1973). Донецкая обл. (Медведев, 1950а; Харакоз, 1955; Романцов, 1998), Луганская обл. (Арнольди, 1956).

Род *Phyllobrotica* Chevrolat, 1837***P. elegans* (Kraatz, 1886)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 2 экз. (КС); АР Крым: Белогорский р-н, с. Карасевка, 2.06.1979, 1 экз. (С. А. Мосякин) (КМ).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной зоне (Бровдй, 1973). Донецкая обл. (Сергеев, 2002).

***P. quadrimaculata* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 1 экз. (КС); Киевская обл.: Киев, Дарница, 18.07.1976, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), окр. Ирпеня, 6.06.1984, 1 экз. (Григоренко) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Полесье, лесостепная и степная зоны (Бровдй, 1973).

Род *Sermylassa* Reitter, 1912***S. halensis* Linnaeus, 1767**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 7.07.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 12.07.2002, 1 экз. (КС); Черкасская обл.:

окр. Канева, Каневский заповедник, 26.07.1975, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. На Украине вид встречается в Полесье и Лесостепи (Бровдй, 1973).

Подсемейство Cassidinae Gyllenhal, 1813

Подсемейство насчитывает свыше 3 тысяч видов в мировой фауне, распространено в основном в тропиках. В фауне Украины 36 видов из 4 родов (Бровдй, 1983; Мосякин и Попов, 1999; Трач 2005(2006); Сергеев, 2008в).

Род *Cassida* Linnaeus, 1758***C. canaliculata* Laicharting, 1781**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 2 экз. (КС), Каменные могилы: 19.05.2004, 1 экз. (КС), Меловая флора: 27.05.2006, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС); Одесская обл.: Тарутинский р-н, пгт Тарутино, 15.05.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Встречается в лесной, лесостепной и степной зонах и в Крыму (Бровдй, 1983).

***C. ferruginea* (Goeze, 1777)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 14.07.2003, 1 экз. (КС); Луганская обл.: Славянскорський р-н, с. Трехизбенка, 7.05.2009, 1 экз. (С. В. Коновалов) (КК).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно выяснено, встречается локально в степной и лесостепной зоне. Одесская обл. (Куликовский, 1897), Херсонская и Черкасская обл. (Бровдй, 1983).

***C. inquinata* (Brulle, 1832)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2001, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 21.05.1999, 2 экз. (КС), Славянский р-н, с. Богородичное, 13.07.2000, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространен в степной зоне (Бровдй, 1983).

***C. nebulosa* Linnaeus, 1758**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 21.05.1989, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 20.07.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: п-ов Тарханкут, с. Оленевка, 18.07.1989, 1 экз. (А. Ф. Бартенев) (ХНУ).

Распространение в Украине. На Украине почти на всей территории, кроме высокогорий Карпат (Бровдй, 1983).

***C. nobilis* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 7.07.1983, 2 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 2 экз. (КС); Херсонская обл.: Высокопольский р-н, окр. с. Николаевка (долина р. Ингулец), 29.05.1946, 1 экз. (В. А. Михайлов) (ХНУ).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории, в Карпатах отмечен на высоте до 1400 м. н.у.м. (Бровдй, 1983).

***C. panzeri* (Weize, 1907)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 22.07.2002, 1 экз. (КС); Черниговская обл.: Борзнянский р-н, с. Ядуть, 8.06.2002, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КС).

Распространение в Украине. Украина, кроме высокогорий Карпат и Крыма (Бровдій, 1983).

***C. rubiginosa* (Müller, 1776)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 17.05.1982, 2 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 1 экз. (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 25.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. В Украине повсеместно (Бровдій, 1983).

***C. sanguinolenta* (Müller, 1776)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 22.04.1983, 3 экз. (ХЭО) (КС); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 26.05.1999, 2 экз. (С. В. Коновалов) (КС).

Распространение в Украине. Распространен в степной, лесостепной зоне и Крыму (Бровдій, 1983).

***C. stigmatica* (Suffrian, 1844)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.05.2004, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: Змиевской р-н, с. Гайдары, 5.06.1987, 1 экз. (А. Ф. Бартенев) (ХНУ).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории, кроме высокогорий Карпат (Бровдій, 1983).

***C. vibex* (Linnaeus, 1767)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 22.05.1989, 2 экз. (ХЭО) (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 2 экз. (КС), Ивано-Франковская обл.: окр. Яремчи, 4.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен в Украине, в Карпатах встречается как в предгорьях, так и в горных районах на высоте до 1600 м. н.у.м. (Бровдій, 1983).

***C. viridis* Linnaeus, 1758**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 3 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Закарпатская обл.: Раховский р-н, с. Деловое, 27.06.2007, 1 экз. (Д. Куринный) (КС).

Распространение в Украине. В Украине встречается почти на всей территории (Бровдій, 1983).

Род *Hypocassida* Weise, 1893***H. subferruginea* Schrank, 1776**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС), Каменные могилы: 17.07.2006, 5 экз. (КС), Меловая флора: 27.07.2008, 2 экз. (КС); Закарпатская обл.: Виноградковский р-н, с. Текове (пойменный луг, левый берег р. Тиса), 9.07.1995, 2 экз. (Д. Вовк) (ХНУ).

Распространение в Украине. Распространен повсеместно, кроме горного Крыма (Бровдій, 1973). Луганская обл. (Арнольди, 1956), Донецкая обл. (Романцов, 1998).

Подсемейство *Hispinae* Gyllenhal, 1813

Подсемейство насчитывает около 1500 известных науке видов из 84 родов (Бровдій, 1983; Мосякин и Попов, 1999; Трач 2006; Сергеев, 2008 в). Наибольшее число видов известно из тропических областей. В Восточной Европе распространен монотипический род *Hispa* Linnaeus.

Род *Hispa* Linnaeus, 1767***H. atra* Linnaeus, 1767**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 9.07.1988, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 3.07.1997, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Меловая флора: 4.05.2005, 3 экз. (КС); Сумская обл.: Сумской р-н, с. Грунивка, 13.07.2006, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. На Украине встречается практически на все территории, кроме высокогорий Карпат (Бровдій, 1983).

Подсемейство *Alticinae*

Крупнейшее, всеветно распространенное подсемейство. В Палеарктике известно 59 родов и не менее 1400 видов (Лопатин, 1977; Konstantinov & Vandenberg, 1996). В фауне Украины представлено 24 родами и не менее чем 280 видами (Сергеев, 2005).

Род *Altica* Geoffroy, 1762***A. carduorum* (Guerin-Meneville, 1858)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 26.07.1998, 2 экз. (КС); Николаевская обл.: Первомайский р-н, с. Курпичино (долина р. Южный Буг), 23.07.2004, 2 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Встречается практически на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1951, 1953в, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006).

***A. cornivorax* Kral, 1969**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.07.2001, 2 экз. (КС); Херсонская обл.: окр. Цюрупинска, с. Антоновка, 26.04.2001, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Локально распространен в лесостепной и степной зонах. Полтавская обл. (Беньковский, 1999).

***A. oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2001, 3 экз. (КС), Меловая флора: 4.05.2005, 2 экз. (КС); Ивано-Франковская обл.: окр. Яремчи, 3.08.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Закарпатская (Животовская, 1957), Донецкая (Медведев, 1950а; Харакоз, 1955; Шапино, 1951), Луганская (Шапино, 1950а, 1953в), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***A. palustris* (Weise, 1888)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Херсонская обл.: «Кардашинское болото, на мяте» 7.06.1951, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (КС), «Askania Nova» 27.06.1927, 1 экз. (Шарлемань и Шепс) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории, кроме горных районов Карпат и Крыма. Херсонская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая обл. (Лопатин, 1960; Шапиро, 1950а, 1950б, 1951, 1957, 1961), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Aphthona* Chevrolat, 1837***A. abdominalis* (Duftschmidt, 1825)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 2 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-рыбальчанский уч., 22.09.1991, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); АР Крым: «Перекоп», 4.06.1971, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Сумская, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1954, 1957, 1961), Донецкая обл. (Медведев, 1950а), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957; Трач, 2006), Днепропетровская обл. (Сумароков, 2004), Харьковская обл. (Присный и Воробьева, 2005).

***A. aeneomicans* Allard, 1875**

Материал. Заповедник: заповедник Хомутовская степь: 26.05.1948, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ); Херсонская обл.: «Алешки», 25.08.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Голопристанский р-н, ЧБЗ, Ивано-Рыбальчанский уч., 6.06.2005, 1 экз. (И. Н. Павлуценко) (КС); Одесская обл.: окр. пгт Вилково, 1.05.2002, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне. Херсонская обл. (Шапиро, 1954, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006).

***A. beckeri* Jacobson, 1897**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Луганская обл.: окр. Северодонецка, 8.07.2002, 1 экз. (С. В. Коновалов) (КК); Тернопольская обл.: «Подилля», 05.1938, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Локально распространен в лесостепной и степной зоне. Сумская, Харьковская, Луганская обл. (Шапиро, 1950а, 1950б, 1952, 1954).

***A. euphorbiae* (Schrank, 1781) (Л)**

Материал. Херсонская обл.: «Алешки», 5.06.1971, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Генический р-н, «Арабатская Коса» 2.08.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК); АР Крым: Демерджи-яйла, 14.06.2005, 5 экз. (КС), Бахчисарай, 14.05.1971, 1 экз. (В. Г. Долин) (КС).

Распространение в Украине. Локально распространен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1954, 1961; Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006), Закарпатская обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970).

***A. flaviceps* Allard, 1859**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 1 экз. (КС); АР Крым: «Никитская яйла (ущелье со снегом)», 20.06.1956,

1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ), Джанкойский р-н, с. Придорожное, 1.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Луганская, Донецкая (Шапиро, 1950а, 1954, 1961), Днепропетровская обл. (Сумароков, 2004).

***A. franzi* Heikertinger, 1944**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 13.08.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Володарский р-н, с. Федоровка, 30.05.2000, 1 экз. (КС), Донецк, 24.05.2003, 1 экз. (КС), Старобешевский р-н, пгт Старобешево, 10.05.2004, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Карпаты, Крым (Беньковский, 1999; Мосякин и Попов, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***A. gracilis* Faldermann, 1837**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 12.07.2003, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: «Большой Каньон», с. Соколиное, 22.08.1971, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Крым, Херсонская обл. (Шапиро, 1957, 1961), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***A. kuntzei* Roubal, 1931**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 22.07.2003, 1 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 17.08.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 29.07.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Лесостепная и степная зоны (Беньковский, 1999).

***A. lacertosa* (Rosenhauer, 1847)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 10 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Хомутовская степь: 12.06.2004, 10 экз. (КС); Донецкая обл.: «Мариупольские лесополосы, опушка», 22.05.1937, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ), Донецк, 1.06.2003, 10 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборь», 17.08.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Луганская обл. (Шапиро, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***A. lutescens* (Gyllenhal, 1808)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 6.05.2006, 4 экз. (КС); Черниговская обл.: Коропский р-н, с. Оболонье, 22.07.1993, 2 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); Волынская обл.: Любомльский р-н, окр. п. Шацк, НПП «Шацкий», 11.07.1991, 2 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Локально по всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Луганская, Донецкая обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1954, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

***A. nonstriata* (Goeze, 1777)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 18.09.2005, 10 экз. (КС); Киевская обл.: окр. Киева (наносы Днепра), 3.05.1919, 1 экз. (V. V. Sovinskij) (ИЗШК); Волынская обл.: Любичевский р-н, окр. с. Дибров, 17.08.2003, 2 экз. (З. Л. Берест) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1957, 1961), Закарпатская

обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

A. pallida (Bach, 1856)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 18.09.2005, 2 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборы», 25.08.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС); «Подилля, Дубранивка», 1.08.1922, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006).

A. pygmaea (Kutschera, 1861)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 27.07.2002, 2 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, окр. п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 17.05.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Луганская обл. (Шапиро, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

A. sarmatica Ogloblin, 1928

Материал. Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Хомутовская степь: 16.06.1983, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), Меловая флора: 27.06.2008, 10 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 29.06.2005, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КС); Харьковская обл.: окр. ст. Мартова, 14.06.1996, 2 экз. (М. А. Филатов) (КС).

Распространение в Украине. Обычный в степной зоне. Крым, Луганская, Донецкая обл. (Медведев, 1950в; Шапиро, 1950а, 1951, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

A. semicyanea (Allard, 1859)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 24.08.1983, 1 экз. (И. П. Леженина) (КС); Херсонская обл.: «Алешки», 8.06.1976, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК); АР Крым: Симферополь, 17.11.2000, 5 экз. (КС), Алушта, 15.07.1969, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Локально распространен в степной зоне и Крыму. Луганская обл. (Присный и Воробьева, 2005).

A. czwalinae (Weise, 1888)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.05.2004, 10 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 16.05.2005, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КС), Новомосковский р-н, с. Андреевка, 17.05.2007, 2 экз. (А. В. Прохоров) (КС).

Распространение в Украине. Обычный вид на всей территории, кроме горных районов Карпат и Крыма. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950а, 1952, 1954, 1957, 1961), Луганская обл. (Медведев, 1950в), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006).

A. nigricutis (Foudras, 1861)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 21.06.1983, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), Каменные могилы: 19.06.2004, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 12.06.2004, 10 экз. (КС); Херсонская обл.: Генический р-н, окр. с. Стрелково, «Арабская Коса», 2.08.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Луганская, Донецкая обл. (Медведев, 1950в; Шапиро, 1950б, 1951, 1954, 1957, 1961; Арнольди, 1956), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Argopus* Fischer, 1824

A. bicolor Fischer, 1824

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 4.08.1988, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Киевская, Хмельницкая, Полтавская, Херсонская обл. (Шапиро, 1954), Карпаты и Прикарпатье (Палий, 1959), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

Род *Batophila* Foudras, 1859

B. rubi (Paykull, 1799)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 5 экз. (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 14.05.2004, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Крым (Шапиро, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Донецкая обл. (Романцов, 1998).

Род *Chaetocnema* Stephens, 1831

C. aridula (Gyllenhal, 1827)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.05.2004, 10 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС); Одесская обл.: левый берег Хаджибейского лимана, окр. с. Мариновка, 18.08.1988, 1 экз. (В. Н. Грамма) (КС); Тернопольская обл.: окр. пгт Гримайлив, заповедник «Медоборы», 25.08.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1957), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. breviscula Faldermann, 1837

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 9.06.1982, 3 экз. (И. П. Леженина) (КС), Каменные могилы: 6.08.1983, 2 экз. (И. П. Леженина) (КС); АР Крым: Первомайский р-н, с. Гришино, 26.04.1983, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ), Джанкойский р-н, с. Солёное Озеро, 4.05.2000, 10 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1953б, 1957, 1961; Медведев, 1950а), Одесская обл. (Трач, 2006).

C. compressa (Letzner, 1846)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 11.07.2003, 5 экз. (КС); Сумская обл.: «Тростянецкий лесхоз (опушка)», 12.06.1959, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ); Полтавская обл.: Полтава, 15.07.1915, 1 экз. (Оглоблин) (ХНУ).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. concinna (Marsham, 1802)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 19.06.1983, 5 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 23.04.1985, 3 экз. (И. П. Леженина) (КС); Киевская обл.: окр. Киева (наносы Днепра), 12.04.1915, 1 экз. (V. V. Sovinskij) (ИЗШК); АР Крым: Бахчисарайский р-н, с. Межгорье, 29.06.1985, 1 экз. (А. Ф. Бартев) (ХНУ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая обл. (Харакоз, 1955; Шапино, 1950б, 1952, 1957, 1961), Черниговская обл. (Руднев, 1954), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

C. conducta (Motschulsky, 1838)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2004, 1 экз. (КС); Одесская обл.: пгт Вилково, 1.05.2002, 5 экз. (КС), пгт Тарутино, 15.05.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. hortensis (Geoffroy, 1785)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 12.07.2003, 3 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.05.2004, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 21.04.2004, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Львовская обл.: Яновский р-н, заповедник «Расточье», 7.08.2003, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Закарпатская обл.: Раховский р-н, с. Малая Уголька, 13.08.2001, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапино, 1950б, 1952, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. major (Jaquelin du Val, 1852)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 18.06.2001, 5 экз. (В. В. Пристинская) (КС); Донецкая обл.: Донецк, 6.06.2003, 2 экз. (КС), Артемовский р-н, с. Дроновка, 18.09.2005, 1 экз. (КС); Одесская обл.: окр. пгт Тарутино, 15.05.2002, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. mannerheimii (Gyllenhal, 1827)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 5.07.2003, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: Змиевской р-н, с. Гайдары, 10.07.1988, 1 экз. (С. В. Захарченко) (ХНУ).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. scheffleri (Kutschera, 1864)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 21.04.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 4.05.2005, 2 экз. (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 4 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Харьковская обл.: «(на хвоше)», 13.05.1948, 1 экз. (Д. С. Шапино) (ХНУ); Полтавская обл.: окр. Полтавы, 22.05.1925, 1 экз. (Ф. Лукьянович) (ХНУ); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Соленое Озеро, 4.05.2000, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне. Крым, Херсонская обл. (Шапино, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

C. tibialis (Illiger, 1807)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 23.04.1985, 4 экз. (И. П. Леженина) (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 5 экз. (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 10 экз. (КС); Николаевская обл.: Первомайский р-н, с. Курипчино, 17.06.2000, 3 экз. (П. Н. Шешурак) (КС); Черниговская обл.: Нежин, ур. «Ветхое», 30.07.1990, 3 экз. (П. Н. Шешурак) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен по всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

C. laevicollis (Thomson, 1866)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.07.2001, 2 экз. (КС); Львовская обл.: Львов (Лысяя Гора), 24.04.2004, 3 экз. (Е. Ю. Савченко) (КС), «Львов, Погулянка», 17.12.1934, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборь», 22.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

Род *Crepidodera* Chevrolat, 1837

C. aurata (Marsham, 1802)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 25.04.1988, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Каменные могилы: 27.08.1999, 5 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС); АР Крым: Бахчисарайский р-н, с. Межгорье, 29.06.1985, 2 экз. (А. Ф. Бартев) (ХНУ), Симферопольский р-н, окр. Симферополя, 10.05.1979, 1 экз. (С. А. Мосякин) (КМ), с. Перевальное, 9.04.2004, 5 экз. (КС), плато Чатыр-Даг, 13.06.2005, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространен на всей территории. Крым, Сумская, Харьковская обл. (Шапино, 1950б, 1961), Луганская обл. (Арнольди, 1956), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская, Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

C. fulvicornis (Fabricius, 1792)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 16.09.1982, 2 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 28.06.2008, 5 экз. (КС); Тернопольская обл.: «Гусятинский р-н, с. Буцики, 11.06.», 3 экз. (ГПМЛ); Ивано-Франковская обл.: окр. Галича, 24.07.1964, 1 экз. (О. Лаврух) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Сумская, Харьковская, Херсонская обл. (Шапино, 1950б, 1954, 1957, 1961), Одесская обл. (Медведев и Шапино, 1957;

Трач, 2006); Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

C. plutus (Latreille, 1804)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Ивано-Франковская обл.: Ивано-Франковск (городской парк, 17.08.2004, 2 экз. (Г. Сумарук) (КС).

Распространение в Украине. Распространен на всей территории. Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1957), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003); Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Dibolia* Latreille, 1829

D. carpathica Weise, 1893

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Крым (Шапиро, 1961), Карпаты, Подольская возвышенность, Причерноморская низменность (Беньковский, 1999), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

D. cryptocephala (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 27.07.2002, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 3 экз. (КС); Николаевская обл.: Первомайский р-н, с. Курипчино, 18.07.2000, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборы», 17.08.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Сумская обл. (Шапиро, 1952, 1957, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006).

D. cynoglossi (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение изучено не достаточно. Сумская обл., Крым (Шапиро, 1952, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

D. depressiuscula (Letzner, 1846)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.07.2001, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Донецкая обл.: окр. Ясиноватая, 18.07.1999, 3 экз. (КС), Артемовский р-н, с. Дроновка, 26.06.2000, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Сумская, Луганская обл. (Шапиро, 1952, 1954, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

D. femoralis Redtenbacher, 1849

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 22.04.1983, 1 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 3.07.2000, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Луганская, Сумская обл. (Медведев, 1950б; Шапиро, 1950а, 1952, 1953а, 1961).

D. foersteri Bach, 1859**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 4.05.2000, 3 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Закарпатская обл. (Животовская, 1957).

D. metallica Motschulsky, 1845

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 11.05.2004, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 2 экз. (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: Белогорский р-н, с. Красноселовка (Караби-яйла), 16.06.1957, 1 экз. (И. Мальцев) (ХНУ).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

D. occultans (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 2 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, плато Чатыр-Даг, 13.06.2005, 1 экз. (КС), Демерджи-яйла, 14.06.2005, 4 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространение изучено не достаточно. Донецкая и Луганская обл. (Романцов, 1998; Сергеев, 2008).

D. rugulosa Redtenbacher, 1849

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 4 экз. (КС), Меловая флора: 22.07.2003, 4 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: Харьков, ур. «Сосновая горка», 2.06.2004, 2 экз. (В. Н. Грамма) (КС).

Распространение в Украине. Локально распространен на всей территории. Крым, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Epitrix* Foudras, 1859

E. pubescens (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Меловая флора: 19.09.2005, 3 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006 3 экз. (КС); Киевская обл.: «Киев, Пуца Водица», 24.04.1918, 1 экз. (сб. не указан) (ИЗШК); Тернопольская обл.: «Гусятинский р-н, с. Буцки, 20.06. ...», 1 экз. (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Longitarsus* Berthold, 1827

L. aeneicollis (Faldermann, 1837)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 22.06.1984, 2 экз. (И. П. Леженина) (КС), Хомутовская степь: 12.05.2004, 3 экз. (КС); Черниговская обл.: Нежин, ур. «Ветхое» (влажный лиственный лес), 17.07.1989, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Медведев и Шапино, 1957), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. anchusae Paykul, 1799

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.05.1998, 6 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 10 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 10 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Скалистое, 10.04.2004, 10 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная, степная зоны, Закарпатье. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1953г, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. apicalis (Beck, 1817)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 13.07.2006, 10 экз. (КС); Львовская обл.: Золочевский р-н, окр. Львова (заказник «Лысая гора»), 7.08.2001, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной зоне. Харьковская, Сумская, Донецкая обл. (Шапино, 1950б, 1951), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. atricillus (Linnaeus, 1761)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 4 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, окр. п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 22.08.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а; Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. ballotae (Marshall, 1802)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 16.09.2001, 5 экз. (Ю. В. Дикуха) (КС); Одесская обл.: Арцизский р-н, с. Мирнополь, 26.04.1988, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу); АР Крым: Бахчисарай, 18.04.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Чатыр-Даг, 30.04.2000, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Крым и степная зона. Херсонская, Донецкая обл. (Шапино, 1951, 1953г, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

L. brisouti Heikertinger, 1912

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.05.2000, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 10 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Каменные могилы: 5.05.2006; Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка (люцерна), 23.05.2005, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу); Херсонская обл.: окр. Каховки, 3.05.2005, 2 экз. (Т. В. Никулина) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. brunneus (Duftschmidt, 1825)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2004, 2 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 20.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Локально по всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1953в, 1953г, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. celticus Leonardi, 1975

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 3 экз. (КС), Меловая флора: 27.07.2002, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 10 экз. (КС); Донецкая обл.: окр. Ясиноватая, 30.07.2000, 5 экз. (КС), Старобешевский р-н, с. Староласпа, 14.08.2001, 2 экз. (КС), Артемьевский р-н, с. Дроновка, 29.07.2002 (на свет), 1 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Курдюмовка, 15.08.2003, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Распространение изучено не достаточно. Харьковская обл. (Присный, Воробьева, 2005), Донецкая обл. (Сергеев, 2006б).

L. echii (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 23.04.1985, 1 экз. (И. П. Леженина) (КС); АР Крым: Белогорск, Белая Скала, 20.04.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Симферопольский р-н, с. Пионерское, 29.04.2000, 5 экз. (КС), окр. Феодосии, 30.03.2009, 1 экз. (С. В. Коновалов) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная, степная зоны. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1954, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

L. exsoletus (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 16.08.1983, 1 экз. (ХЭО) (КС), Меловая флора: 16.07.2003, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: окр. пгт Володарское, 7.07.1998, 1 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Клебан-Бык, 16.06.2000, 1 экз. (КС), Ясиноватский р-н, Авдеевка, 10.06.2003, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Локально по всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950б, 1951, 1952, 1953в, 1953г, 1961), Закарпатская (Животовская, 1957), Одесская (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. fuscoaeneus Redtenbacher, 1849 (J)

Материал. Донецкая обл.: Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 13.04.2002, 10 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Курдюмовка, 20.04.2002, 2 экз. (Т. А. Писаренко) (КС), Ясиноватский р-н, с. Васильевка, 10.04.2005, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне и Крыму. Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1951, 1954, 1957, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. ganglbaueri Heikertinger, 1912 (J)

Материал. На исследуемой территории нами не обнаружен.
Распространение в Украине. Крым, Херсонская, Донецкая обл. (Шапино, 1951, 1954, 1961).

L. jacobaeae (Waterhouse, 1858)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 25.08.1999, 5 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Буркуты, 17.07.1996, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ), ЧБЗ, Соленоозерный уч., 16.06.2007, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961; Романцов, 1998), Одесская обл. (Трач, 2006).

L. languidus Kutschera, 1863

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Хомутовская степь: 12.05.2004, 2 экз. (КС), Меловая флора: 4.05.2005, 5 экз. (КС); АР Крым: Феодосия, 23.03.2009, 1 экз. (С. В. Коновалов) (КК); Тернопольская обл.: заповедник «Медоборы», 20.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. longipennis (Kutschera, 1864)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.07.2001, 1 экз. (КС), Хомутовская степь: 12.06.2004, 3 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 27.05.2002, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. luridus (Scopoli, 1763)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); «Галичина, Вильшаница, п. Золочев», 20.07.1933, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Краснолесье, 11.04.2004, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961; Присный, Воробьева, 2005), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. lycopi (Foudras, 1860)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 19.06.2001, 5 экз. (В. В. Пристинская) (КС), Каменные могилы: 17.05.2004, 3 экз. (КС), Меловая флора: 26.06.2008, 10 экз. (КС); АР Крым: Бахчисарайский р-н, с. Загорское, 27.06.1957, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ), Симферопольский р-н, с. Пионерское, 13.10.2002, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950б; Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Одесская обл. (Трач, 2006).

L. medvedevi Shapiro, 1956

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 29.08.1948, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ), Каменные могилы: 2.05.2006, 5 экз. (КС); Донецкая обл.: «Грабовая балка» (с. Грабово), 31.05.1953, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ), Артемовский р-н, с. Дроновка, 2.05.2005, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Локально в степной зоне. Крым, Херсонская обл. (Шапиро, 1957, 1961), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. melanocephalus (DeGeer, 1775)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 4.05.2005, 3 экз. (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье»,

17.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Львов, 22.09.1927, 1 экз. (А. Stockl) (ГПМЛ); Ивано-Франковская обл.: Ивано-Франковск (городской парк), 17.08.2004, 1 экз. (Г. Сумарук) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. minimus Kutschera, 1863

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.05.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 27.05.2005, 1 экз. (КС); Тернопольская обл.: окр. пгт Гримайлов, заповедник «Медоборы», 20.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Распространение изучено не достаточно. Харьковская обл. (Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. nanus (Foudras, 1860)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.09.2001, 4 экз. (КС); Донецкая обл.: с. Богородичное, 18.06.1999, 2 экз. (КС), Артемовский р-н, с. Дроновка, 13.07.2002, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: окр. Херсона, с. Федоровка, 2.05.2001, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1951, 1954, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Харьковская обл. (Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006).

L. nasturtii (Fabricius, 1792)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 5.05.2006, 5 экз. (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 12.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и север степной зоны. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1953в, 1953г, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. nigrofasciatus (Goeze, 1777)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 12.06.1984, 1 экз. (Н. М. Сиренко) (КС), Хомутовская степь: 25.05.2003, 2 экз. (А. В. Амолин) (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 18.06.1999, 3 экз. (КС), Донецк, 27.09.1999, 1 экз. (КС), Волновхский р-н, п. Великоанадоль, 15.04.2000, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961; Романцов, 1998), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

L. noricus Leonardi, 1976

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.05.1998, 2 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС); Львовская обл.: Золочевский р-н, окр. Львова (заказник «Лысяя гора»), 7.08.2001, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская, Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***L. obliteratus* (Rosenhauer, 1847)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 16.09.2001, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 27.09.1999, 5 экз. (КС), Старобешевский р-н, окр. пгт Старобешево, 13.04.2002, 10 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Курдюмовка, 14.04.2002, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Ясиноватая, 12.09.2004, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная, степная зоны. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950в; Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961; Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***L. ochroleucus* (Marsham, 1802)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.07.2006, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Днепропетровская обл.: Новомосковский р-н, с. Андреевка, 18.05.2007, 1 экз. (А. В. Прохоров) (КС); АР Крым: Бахчисарайский р-н, с. Новопавловка, 16.06.2005, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950б, 1950в, 1951, 1952, 1954, 1961), Одесская обл. (Медведев и Шапиро, 1957), Львовская обл. (Лазорко, 1963).

***L. parvulus* (Paykull, 1799)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 29.08.1948, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ), Каменные могилы: 17.07.2001, 10 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 1 экз. (КС); Львовская обл.: пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 12.05.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1954, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***L. pellucidus* (Foudras, 1860)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 21.07.1984, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), Каменные могилы: 16.09.2001, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 5 экз. (КС); Херсонская обл.: Скадовск, побережье залива Джарылгач, 2.06.1990, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950в; Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Одесская (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***L. pratensis* (Panzer, 1794)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 22.04.2004, 4 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 5 экз. (КС); Черниговская обл.: окр. Нежина, 21.08.2000, 5 экз. (КС); Хмельницкая обл.: Славутянский р-н, окр. Негешина (сырой луг), 29.07.1999, 1 экз. (А. Г. Котенко) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Луганская обл. (Медведев, 1950в; Шапиро, 1950а, 1952, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Киевская обл. (Беньковский, 1999), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Харьковская обл. (Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***L. quadriguttatus* (Pontoppidan, 1763)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 24.06.1979, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), Меловая флора: 11.07.2003, 3 экз. (КС), Каменные могилы: 18.07.2006, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Донецкая обл.: Донецк, 24.05.2000, 1 экз. (КС), Артемовский р-н, с. Дроновка, 25.06.2000, 3 экз. (КС), Константиновский р-н, с. Беленькое, 20.06.2007, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Локально по всей территории. Крым (Шапиро, 1953в, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***L. rubiginosus* (Foudras, 1860)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 13.07.2006, 10 экз. (КС); Луганская обл.: заповедник «Придонцовская пойма», 17.09.2000, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: Дергачевский р-н, п. Солонищевка (пойма р. Уды), 7.08.1999, 1 экз. (К. С. Надеин) (ХНУ).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925, Сумароков, 2004), Запорожская и Херсонская обл., Крым (Шапиро, 1954, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

L. salviae* Gruev, 1975*

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 16.09.2001, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Старобешевский р-н, п. Староласпа, 14.08.2001, 10 экз. (КС), окр. Ясиноватая, 12.10.2003, 10 экз. (КС), пгт Старобешево, 10.07.2005, 3 экз. (КС); Одесская обл.: окр. пгт Тарутино, 16.05.2002, 2 экз. (КС), Коминтерновский р-н, с. Калиновка, 9.05.2002, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Распространен в Крыму и степной зоне. (Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006).

***L. succineus* (Foudras, 1859)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 16.06.1983, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), Каменные могилы: 16.09.2001, 3 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Партизанское, 14.10.2002, 2 экз. (КС), Сакский р-н, с. Прибрежное, 15.06.2005, 2 экз. (КС), Бахчисарайский р-н, с. Новопавловка, 16.06.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961; Романцов, 1998), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***L. tabidus* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.07.2001, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 16.08.2004, 3 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Львовская обл.: Сколевский р-н, НПП «Сколевские Beskidy», 19.08.2005, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950в; Шапиро, 1950б, 1951, 1952, 1954, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Lythrarina* Bedel, 1897***L. salicariae* (Paykull, 1799)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 11.07.2003, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Харьковская обл.: окр. Змиева, 10.08.1947, 1 экз. (Д. С. Шапино) (ХНУ); Киевская обл.: Киев, «Пуца Водица», 20.06.2002, 1 экз. (В. Ю. Назаренко) (КС).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Херсонская обл. (Шапино, 1953г, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006).

Род *Mantura* Stephens, 1831***M. chrysanthemii* (Koch, 1803)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 15.06.2006, 1 экз. (Е. Ю. Савченко) (КС), Меловая флора: 21.08.2006, 2 экз. (КС); Львовская обл.: «окр. Львова (Брюховичи)», 11.06.», 1 экз. (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Локально распространен на всей территории. Харьковская обл. (Шапино, 1950б), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Донецкая обл. (Романцов, 1998).

Род *Neocrepidodera* Heikertinger, 1911***N. crassicornis* (Faldermann, 1837)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 30.06.2001, 2 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: РЛП «Донецкий кряж», 13.06.2002, 5 экз. (КС); Черниговская обл.: Крюковский р-н, окр. с. Гатичево, 8.06.2003, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне. Крым, Херсонская обл. (Шапино, 1954, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

***N. transversa* (Marsham, 1802)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 3 экз. (КС); Херсонская обл.: Голопристанский р-н, с. Буркуты (болотная сага), 2.06.1951, 1 экз. (С. И. Медведев) (ХНУ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская и Херсонская обл. (Шапино, 1950а, 1950б, 1951, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Зубенко, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

Род *Phyllotreta* Chevrolat in Dejean, 1837***P. aerea* (Marsham, 1802)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 8.05.1999, 3 экз. (Т. А. Писаренко) (КС), Меловая флора: 6.05.2006, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Володарский р-н, с. Федоровка, 30.05.2000, 3 экз. (КС); АР Крым: окр. Алушты, 10.04.2003, 2 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне и Крыму. Херсонская обл. (Шапино, 1953г), Одесская обл. (Трач, 2006).

***P. armoraciae* (Koch, 1803)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 4.05.2005, 2 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Львовская обл.: окр. пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 11.05.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Тернопольская обл.: Тернополь, 5.08.1924, 1 экз. (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Херсонская, Харьковская, Луганская, Донецкая обл. (Шапино, 1950а, 1953г; Романцов, 1998), Закарпатская обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Тернопольская и Хмельницкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. astrachanica* Lopatin, 1977**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 25.08.1999, 3 экз. (КС); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, заповедник «Медоборы», 25.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Одесская обл. (Трач, 2006), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***P. atra* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.05.1998, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 3.08.2004, 10 экз. (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Перевальное, 13.06.2005, 10 экз. (КС); Черниговская обл.: Нежин, ур. «Ветхое», 18.06.1989, 2 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Арнольди, 1956; Шапино, 1950а, 1951, 1952, 1953в, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская, Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. cruciferae* (Goeze, 1777)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 27.07.2002, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 10 экз. (КС); Львовская обл.: Яновский р-н, заповедник «Расточье», 7.08.2003, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Закарпатская обл. (Зубенко, 1970), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Крым (Надеин, 2001).

***P. diademata* Foudras, 1860**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 9.06.1983, 5 экз. (ХЭО) (КС), Каменные могилы: 12.06.1984, 2 экз. (В. Н. Грамма) (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Скалистое, 10.04.2004, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Луганская обл. (Шапино, 1953в, 1957, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006).

***P. erysimi* (Weise, 1900)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 21.04.2004, 2 экз. (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 3 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Меловая флора: 5.05.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: п. Никита, Никитский ботанический сад, 16.07.1969, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Джанкойский р-н, с. Солёное озеро, 4.05.2000, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Локально по всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапино, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

***P. nemorum* (Linnaeus, 1758)**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 12.06.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 3 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 5 экз. (КС); Львовская обл.: «Львов, Погулянка», 17.12.1934, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ), «окр. Львова (Вулька), 14.12», 1 экз. (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая обл. (Медведев, 1950в; Шапиро, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. nigripes* (Fabricius, 1775)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 1.06.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Меловая флора: 19.09.2005, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 21.05.2005, 10 экз. (А. В. Амолин) (КС); Львовская обл.: Львов, 3.04.1932, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а; Шапиро, 1950а, 1950б, 1951, 1952, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. nodicornis* (Marshall, 1802)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.05.2004, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 21.05.2004, 10 экз. (КС), Меловая флора: 5.05.2006, 3 экз. (КС); Львовская обл.: окр. Броды (гора Макитра), 16.04.1930, 1 экз. (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Крым, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1951, 1954, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. ochripes* (Curtis, 1837)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 22.07.2003, 5 экз. (КС); Харьковская обл.: Змиев (болото), 15.06.1947, 2 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ); Киевская обл.: окр. Киева (наносы Днепра), 3.05.1919, 1 экз. (V. V. Sovinskij) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961), Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. pallidipennis* Reitter, 1891 (Л)**

Материал. Луганская обл.: Станично-Луганский р-н, окр. пгт Кондрашевская-Новая, заповедник «Придонцовская Пойма», 29.05.2003 (на свет), 1 экз. (В. Мороз) (КС), Свердловский р-н, окр. с. Провалье, заповедник «Провальская степь», 9.05.2004, 3 экз. (КС).

Распространение в Украине. Степная зона. Крым, Сумская, Харьковская, Херсонская, Луганская обл. (Шапиро, 1950б, 1953в, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006).

***P. procera* (Redtenbacher, 1849)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 12.08.1969, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Меловая флора: 22.07.2003, 3 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.05.2004, 10 экз. (КС); АР Крым: Кировский р-н, с. Старый Крым, 4.07.1979, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК), п-ов Тарханкут, с. Оленевка, 21.04.1970, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК), Симферопольский р-н, с. Пионерское, 29.04.2000, 2 экз. (КС), окр. Евпатории, 8.11.2006, 1 экз. (Т. А. Трихлеб) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в степной и лесостепной зоне. Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а; Шапиро, 1950а, 1957, 1961), Львовская обл. (Лазорко, 1963), Харьковская обл. (Присный и Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006).

***P. striolata* (Fabricius, 1803)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 22.07.2003, 5 экз. (КС); Киевская обл.: «Киев, наносы Днепра», 2.05.1918, 1 экз. (V. V. Sovinskij) (ИЗШК); Львовская обл.: Яновский р-н, заповедник «Расточье», 7.08.2003, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925; Сумароков, 2004), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

P. tetrastigma* (Commolli, 1837)

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 12.07.2006, 3 экз. (КС); Львовская обл.: пгт Ивано-Франково, заповедник «Расточье», 12.05.2004, 5 экз. (В. В. Мартынов) (КС); «Горганы», 23.06.1936, 1 экз. (Лазорко) (ГПМЛ).

Распространение в Украине. Распространен в лесной, лесостепной зоне, локально встречается в степной зоне. Киевская и Житомирская обл. (Надворный, 1996, 2004), Тернопольская обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***P. undulata* (Kutschera, 1860)**

Материал. Заповедник: Меловая флора: 29.05.2005, 5 экз. (А. Г. Мальцева) (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 10 экз. (КС); Волынская обл.: Ковельский р-н, с. Любичево, 4.06.2000, 2 экз. (А. Г. Котенко) (КС); АР Крым: Симферопольский р-н, с. Пионерское, 13.10.2002, 5 экз. (КС).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. vittula* (Redtenbacher, 1849)**

Материал. Заповедник: Михайловская целина: 16.09.1982, 3 экз. (ХЭО) (КС), Хомутовская степь: 13.08.2004, 10 экз. (КС), Каменные могилы: 20.04.2004, 10 экз. (КС), Меловая флора: 29.05.2005, 5 экз. (КС); Киевская обл.: окр. Киева (наносы Днепра), 3.05.1918, 1 экз. (V. V. Sovinskij) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Днепропетровская обл. (Ильин, 1925), Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950б; Шапиро, 1950а, 1951, 1952, 1954, 1957, 1961; Романцов, 1998), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

***P. wiseana* Jacobson, 1901**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 21.07.2001, 2 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 20.09.1999, 1 экз. (КС), окр. Ясиноватая, 26.05.1999, 1 экз. (КС); Херсонская обл.: заповедник «Аскания-Нова», 13.06.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК); АР Крым: мыс Казантип, 19.06.1972, 1 экз. (В. Г. Долин) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Распространен в степной и лесостепной зоне. Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская, Сумская, Харьковская обл. (Шапиро, 1950а, 1950б, 1951, 1952, 1953в, 1957, 1961, 1964; Присный и Воробьева, 2005).

Род *Podagrica* Chevrolat in Dejean, 1836

P. fuscicornis (Linnaeus, 1867)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 24.07.1998, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 10 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 10 экз. (КС); Закарпатская обл.: окр. Рахова, 25.06.2007, 3 экз. (Д. Куриный) (КС); АР Крым: Алуштинский р-н, окр. с. Изобильное, 27.05.1970, 2 экз. (В. М. Бровдий) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950в; Шапиро, 1950а, 1950б, 1951, 1957, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957; Зубенко, 1970), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

P. fuscipes (Fabricius, 1775) (Л)

Материал. На исследуемой территории не найден.

Распространение в Украине. Херсонская, Одесская, Киевская, Донецкая обл. (Шапиро, 1953г, 1954), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998).

P. malvae (Illiger, 1807)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 15.05.2005, 4 экз. (КС); АР Крым: Карадаг, 8.07.1979, 2 экз. (В. М. Бровдий) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Обычен в степной зоне, Крыму и Закарпатье. Херсонская обл. (Плигинский, 1916), Крым, Донецкая, Луганская обл. (Шапиро, 1950а, 1951, 1961), Закарпатская обл. (Животовская, 1957), Одесская обл. (Трач, 2006).

P. menetriesi (Faldermann, 1837)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 24.07.1998, 10 экз. (КС), Хомутовская степь: 11.06.2004, 10 экз. (КС), Меловая флора: 27.06.2008, 5 экз. (КС); Закарпатская обл.: окр. Рахова, 25.06.2007, 2 экз. (Д. Куриный) (КС); АР Крым: Алуштинский р-н, окр. с. Изобильное, 27.05.1970, 2 экз. (В. М. Бровдий) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл. (Медведев, 1950а, 1950в; Шапиро, 1950а, 1950б, 1951, 1953в, 1961), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006).

Род *Psylliodes* Latreille, 1825

P. affinis (Paykull, 1799)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 12.07.2006, 2 экз. (КС); АР Крым: Бахчисарай, с. Загорское (долина р. Качи), 27.06.1957, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ); Волынская обл.: Любомльский р-н, НП «Шацкий», 11.07.1991, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); Львовская обл.: заповедник «Расточье», 12.05.2004, 2 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Обычен в лесостепной и степной зоне. Крым, Харьковская, Сумская обл. (Шапиро, 1950б, 1961), Одес-

ская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

P. attenuata (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 13.08.2004, 3 экз. (КС); Харьковская обл.: «Гутянское лес-во (дубовый лес)», 7.06.1959, 1 экз. (Д. С. Шапиро) (ХНУ); Полтавская обл.: Полтава, 17.06.1914, 1 экз. (Оглоблин) (ХНУ); Киевская обл.: Киев, 15.08.2000, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС), Мироновский р-н, окр. с. Ромашки, 20.06.2000, 1 экз. (А. Г. Котенко) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

P. chalconera (Illiger, 1807)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 18.05.2004, 5 экз. (КС), Хомутовская степь: 15.05.2005, 3 экз. (А. Г. Мальцева) (КС); Черниговская обл.: Нежин, ур. «Ветхое», 1.06.1992, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапиро, 1950б, 1952, 1957, 1961), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1997), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

P. chrysocephala Linnaeus, 1758

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 20.07.2009, 3 экз. (КС); Донецкая обл.: Донецк, 3.05.1999, 5 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 2.07.2001, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. Широко распространен в степной зоне. Херсонская обл. (Шапиро, 1954, 1963), Одесская обл. (Трач, 2006).

P. dulcamare (Koch, 1803)

Материал. Заповедник: Меловая флора: 19.09.2005, 5 экз. (КС), Михайловская целина: 13.07.2006, 2 экз. (КС); Волынская обл.: Любомльский р-н, НП «Шацкий», 11.07.1991, 2 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); Николаевская обл.: ЧБЗ, отделение «Вольжин лес» (на *Solanum dulcamare*), 28.05.1980, 2 экз. (В. М. Бровдий) (ИЗШК).

Распространение в Украине. Обычный вид на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапиро, 1950б, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

P. hyoscyami (Linnaeus, 1758)

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 2.07.2001, 10 экз. (В. В. Мартынов) (КС); Донецкая обл.: Донецк, 11.06.1999, 2 экз. (КС); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, п. Раевка, 24.05.1988, 1 экз. (А. М. Сумароков) (КСу).

Распространение в Украине. Широко распространен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапиро, 1950б, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1997), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***P. napi* (Fabricius, 1792)**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 1 экз. (КС); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Богородичное, 19.06.1999, 1 экз. (КС).

Распространение в Украине. Лесостепная и степная зона. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1957, 1961), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1997).

***P. rhaica* Jacobson, 1922**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 20.06.2001, 1 экз. (В. В. Пристинская) (КС); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 18–22.09.2008, 2 экз. (С. В. Коновалов) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Юг Украины (Шапино, 1963), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***P. tricolor* Weise, 1888**

Материал. Заповедник: Хомутовская степь: 22.06.1984, 2 экз. (В. Н. Грамма) (КС), Каменные могилы: 21.04.2004, 3 экз. (КС); АР Крым: Первомайский р-н, с. Гришино, 29.04.1983, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ), Джанкойский р-н, с. Придорожное, 2.06.2003, 1 экз. (Б. Н. Васько) (КС); Черниговская обл.: Черниговский р-н, с. Григоров-Ивановка, 18.04.1991, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ).

Распространение в Украине. Обычен на всей территории. Крым, Херсонская, Харьковская, Сумская обл. (Шапино, 1950б, 1953в, 1957, 1961), Николаевская обл. (Шешурак, 2003), Одесская обл. (Трач, 2006), Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998), Луганская обл. (Сергеев, 2008).

***P. wrasei* Leonardi et Arnold, 1995**

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 17.08.2004, 5 экз. (КС), Меловая флора: 11.07.2003, 3 экз. (КС), Николаевская обл.: Николаевский р-н, с. Лупарево (лесополоса), 11.06.1990, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); АР Крым: Джанкойский р-н, с. Целинное, 4.06.2003, 2 экз. (Б. Н. Васько) (КС).

Распространение в Украине. Распространение недостаточно изучено. Крым (Надеин, 2001), Харьковская обл. (Присный, Воробьева, 2005), Одесская обл. (Трач, 2006).

Род *Sphaeroderma* Stephens, 1831***S. testacea* (Fabricius, 1775)****

Материал. Заповедник: Каменные могилы: 19.06.2004, 1 экз. (КС); Одесская обл.: Беляевский р-н, с. Маяки, 3.07.2003, 1 экз. (В. А. Трач) (КС); Николаевская обл.: Первомайский р-н, с. Курипчино, 17.07.2000, 1 экз. (П. Н. Шешурак) (КШ); Тернопольская обл.: Гусятинский р-н, п. Гримайлов, заповедник «Медоборы», 16.08.2004, 1 экз. (В. В. Мартынов) (КС).

Распространение в Украине. Крым (Беньковский, 1999), Одесская обл. (Трач, 2006); Тернопольская и Черновицкая обл. (Kubisz et al., 1997–1998; Pawlowski, Kubisz, 2003).

Обсуждение.

Население листоедов в каждом из заповедных отделений имеет характерный для степной зоны состав

видов и родов. Доминирующими являются подсемейства *Cryptocephalinae*, *Chrysomelinae* и *Alticinae*, а среди родов наиболее многочисленным составом обладают *Cryptocephalus*, *Chrysolina*, *Phyllotreta*, *Aphthona*, *Longitarsus*.

Но, вместе с тем, фауна каждого из отделений отличается индивидуальным богатством видового состава листоедов, которое отражает разнообразие растительных сообществ и ландшафтов заповедника. Так, наиболее богатым видовым составом листоедов отличается фауна заповедника «Каменные Могилы» (148 видов, принадлежащих 47 родам и 10 подсемействам). Впервые для фауны заповедника отмечено три подсемейства (*Donaciinae*, *Eumolpinae*, *Hispinae*), 19 родов (*Donacia*, *Plateumaris*, *Liliocerus*, *Oulema*, *Lema*, *Tituboea*, *Coptocephala*, *Pachybrachis*, *Eumolpus*, *Lochmaea*, *Exosoma*, *Euluperus*, *Entomoscelis*, *Zygogramma*, *Leptinotarsa*, *Chrysolina*, *Prasocuris*, *Neophaedon*, *Hispa*) и 48 видов листоедов.

Немного уступает в видовом разнообразии население листоедов заповедника «Хомутовская степь» (145 видов, 35 родов, 10 подсемейств). Впервые для фауны заповедника отмечены 8 подсемейств, 24 рода (*Donacia*, *Crioceris*, *Oulema*, *Tituboea*, *Smaragdina*, *Cheilotoma*, *Clytra*, *Cryptocephalus*, *Pachybrachis*, *Eumolpus*, *Galeruca*, *Lochmaea*, *Luperus*, *Euluperus*, *Timarcha*, *Zygogramma*, *Leptinotarsa*, *Chrysolina*, *Plagioderma*, *Chrysolina*, *Gastrophysa*, *Hypocassida*, *Cassida*, *Hispa*) и 65 видов.

Видовой состав населения листоедов заповедника «Михайловская целина» в настоящее время выявлен, вероятно, не более, чем на 75% (100 видов, 39 родов, принадлежащих 13 подсемействам). Впервые для фауны заповедника отмечено подсемейство *Orsodacninae*, и возможно нахождение подсемейства *Lamprosomatinae*, которые указаны для соседних районов лесостепной зоны Украины (Беньковский, 1999).

Более высокое видовое разнообразие листоедов в южных отделениях («Каменные Могилы» и «Хомутовская степь») по сравнению с северным («Михайловская целина»), вероятно, связано с большим разнообразием биотопов и более благоприятными климатическими условиями в пределах полосы разнотравно-типчакково-ковыльной степи, по сравнению с луговыми степями лесостепной зоны Украины.

Видовой состав населения листоедов «Меловой флоры» установлен впервые (112 видов, 42 рода, принадлежащих 12 подсемействам). По мере дальнейших исследований возможно нахождение ряда видов *Donaciinae*, *Cryptocephalinae*, *Alticinae*, а также представителей *Orsodacninae* и *Zeugophorinae*. Несмотря на значительную площадь заповедника, видовой состав листоедов здесь заметно уступает по богатству и разнообразию первым двум отделениям. Это связано со специфическими условиями обитания для энтомофауны «Меловой флоры». Наибольшее видовое разнообразие в течение всего сезона отмечено лишь на небольших участках, за-

нятых комплексом интразональных биотопов, — пойменными лугами и лесами вдоль берега Северского Донца. Остальная часть заповедника занята меловыми обнажениями с комплексом специфичной растительности — биотопами, малоприспособленными для обитания листоедов. Видовое разнообразие листоедов здесь невелико в течение всего сезона.

Благодарности

Автор выражает глубокую благодарность директору Украинского степного природного заповедника Л. П. Мордатенко (отделение «Хомутовская степь»), а также В. А. Сиренко («Каменные Могилы»), С. В. Лиманскому («Меловая флора»), Н. Г. Поддубину («Михайловская целина») за содействие в сборе материала. Автор благодарит В. В. Мартынова, А. В. Мартынова, Е. В. Прокопенко, А. В. Амолина, А. Г. Мальцеву, Т. А. Писаренко, Т. А. Трихлеб, В. Пристинскую (Донецкий национальный университет), О. В. Пака, Г. Г. Браилко (Донецк), И. П. Леженину, В. Н. Грамму, М. А. Филатова (Харьковское отделение Украинского энтомологического общества, г. Харьков), В. Ф. Баргенева (Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина), А. Н. Дрогваленко (музей природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина), А. В. Прохорова, Б. Н. Васью (Институт зоологии НАН Украины им. И. И. Шмальгаузена), Т. П. Яницкого (Национальный природоведческий музей НАН Украины), В. А. Трача (Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, г. Одесса), А. М. Сумарокова, П. Н. Шешурака, С. В. Коновалова — за материал, любезно предоставленный к обработке. Автор также благодарит С. А. Мосякина (г. Симферополь) и К. С. Надеина (Институт зоологии НАН Украины им. И. И. Шмальгаузена) за ценные консультации и помощь в определении материала.

Литература

Арнольди К. В. и Арнольди Л. В. 1938. О некоторых реликтовых элементах и колеоптерофауне области среднего течения р. Донца. *Доклады АН СССР*, 21(7), 354–356.

Арнольди К. В. 1952. К выяснению зональных закономерностей образования новых группировок насекомых и заселение лесопосадок ксерофильными видами при степном лесоразведении. *Зоологический журнал*, 31(3), 329–345.

Арнольди К. В. 1956. Очерк энтомофауны и характеристика энтомокомплексов лесной подстилки в районе Деркула. *Труды института леса*, 30, 279–341.

Бельговский М. Л. 1956. Вредные насекомые в лесных посадках Деркульской станции по полевой защите лесоразведению. *Труды института леса*, 30, 343–363.

Беньковский А. О. 1999. *Определитель жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) европейской части России и европейских стран*

близнего зарубежья. ООО «Техполиграфцентр», Москва, 1–204.

Бровдій В. М. 1973. *Жуки-листоеды. Галеруцини*. Наукова думка, Київ, 1–194 (Фауна України. Жорсткокрилі; Том, 19, Вип. 17).

Бровдій В. М. 1977. *Жуки-листоеды. Хризомелини*. Наукова думка, Київ, 1–388 (Фауна України. Жорсткокрилі; Том, 19, Вип. 16).

Бровдій В. М. 1983. *Жуки-листоеды. Щитоноски і шишоноскию*. Наукова думка, Київ, 1–192 (Фауна України. Жорсткокрилі; Том, 19, Вип. 20).

Глобова Н. Д. 1949. Жуки-листоеды (Chrysomelidae, Coleoptera) долины среднего Дніпра. *Наукові записки Київського університету*, 8(6), 28–32.

Глобова Н. Д. 1958. До фауни жуків-листоедів та довгоноси́ків (Coleoptera, Chrysomelidae et Curculionidae) Одеської області. *Вісник Київського університету*, 1(2), 159–168.

Грамма В. Н. 2000. «Горіла долина» — унікальний пам'ятник природи Харківщини. *Тези доповідей науково-практичної конференції*, Український НДІЕП, Харків, 119–120.

Грамма В. М. и Леженіна І. П. 2006. Матеріали до ентомофауни дендрологічних парків Харкова. *Матеріали міжнародної наукової конференції*, Донецьк, 316–318.

Груев Б. и Томов В. 1986. *Coleoptera, Chrysomelidae (Chrysomelinae, Galerucinae, Alticinae, Hispinae, Cassidinae)*. Българска Академия Науките, София, 1–388. (Фауна на България, Том 16, част 2).

Дубешко Л. Н. 1983. Ревизия жуков-листоедов рода *Phratora* Chev. (Coleoptera, Chrysomelidae) Палеарктики. *Энтомологическое обозрение*, 62(4), 746–762.

Животовская А. А. 1957. К фауне Halticinae (Chrysomelidae) Закарпатской области. *Доклады и сообщения Ужгородского государственного университета*, 1, 51–53.

Зубенко А. А. 1970. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Закарпатья: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Воронеж, 1–17.

Ильин Б. С. 1925. Список жуков Екатеринославской губернии. *Русское энтомологическое обозрение*, 9, 224–228.

Ковалев О. В. и Медведев Л. Н. 1983. Теоретические основы интродукции амброзиевых листоедов рода *Zygogramma* Chev. (Coleoptera, Chrysomelidae) в СССР для борьбы с амброзией. *Энтомологическое обозрение*, 62(1), 17–33.

Константинов А. С. 1990. К фауне и систематике листоед-блошек (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) Европейской части СССР и Кавказа. *Вестник Белорусского государственного университета*, серия 2(1), 30–32.

Куликовский Е. А. 1897. Материалы для фауны Coleoptera Южной России. *Записки Новороссийского общества естествоиспытателей*, 21(1), 241–244.

Лазорко В. 1963. *Матеріали до систематики і фауністики жуків України*. Вид-во НТШ, Ванкувер, 1–123.

Лопатин И. К. 1960. Материалы по фауне и экологии жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Южного Заднепровья. *Энтомологическое обозрение*, 39(3), 629–642.

Лопатин И. К. 1977. *Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Средней Азии и Казахстана. Определитель и библиография*. Изд-во АН СССР, Москва, Ленинград,

- 1–270. (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР, Вып. 113).
- Мальцева А. Г. и Сергеев М. Е. 2006. Новые данные о распространении *Oulema dyfischmidi* (Coleoptera, Chrysomelidae, Cricocerinae) на Украине. *Вестник зоологии*, 40(3), 262.
- Мартынов В. В. и Сергеев М. Е. 2000. Новый для фауны Украины род и вид листоедов Coleoptera, Chrysomelidae) с юго-востока Украины. *Вестник зоологии*, 34(6), 10.
- Медведев С. И. 1950а. Материалы к экологическому анализу фауны насекомых искусственных насаждений Велико-Анадольского леса. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 14–15, 33–45.
- Медведев С. И. 1950б. К вопросу о происхождении энтомофауны парков Аскании-Нова. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 14–15, 67–88.
- Медведев С. И. 1963. Краткие сведения об энтомофауне болот северо-восточной Украины. *Ученые записки Харьковского государственного университета: Труды биологического факультета*, 36, 75–81.
- Медведев С. И. 1964. О реликтовых видах насекомых и реликтовых участках на Украине. *Вопросы генетики и зоологии*, 79–81.
- Медведев С. И. 1974. Материалы к изучению пищи амфибий в районе среднего течения Северского Донца. *Вестник зоологии*, 21(1), 50–59.
- Медведев С.И. и Шапиро Д. С., 1957. К познанию фауны жуков (Coleoptera) Молдавской ССР и сопредельных районов Украины. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 30, 173–197.
- Медведев Л. Н. 1962. Обзор фауны Clytrinae (Coleoptera, Chrysomelidae) Советского Союза и сопредельных стран: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Ленинград, 1–15.
- Мосякин С. А. и Попов В. Н. 1999. Эколого-фаунистическая структура фауны жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Крыма. *Приложение к научно-практическому дискуссионно-аналитическому сборнику «Вопросы развития Крыма»*. Таврия-плюс, Симферополь, 30–40.
- Надворный В. Г. 1996. Видовой состав, распространение и жизнедеятельность насекомых в различных биоценозах Полесского государственного заповедника. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 4 (1–2), 53–56.
- Надворный В. Г. 2004. Биоразнообразие и особенности биотопического распространения жуков-долгоносиков, листоедов и усачей в окрестностях Чернобыльской АЭС до радиационной катастрофы. *Материалы научно-практической конференции «Природничі науки на межі століть»*, Ніжин, 66–67.
- Надеин К. С. 2001. К познанию фауны жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 9(1–2), 20–21.
- Надеин К. С. 2007. Обзор жуков-листоедов рода *Psylliodes* Latreille (Coleoptera, Chrysomelidae) России и сопредельных стран. Определительные таблицы подродов, групп видов и видов. *Энтомологическое обозрение*, 86(1), 378–415.
- Огуль Р. А. 1969. Эколого-фаунистический обзор листоедов подсемейства Срутоcephalinae (Coleoptera, Chrysomelidae) равнинной части Украины и Крыма: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Харьков, 1–21.
- Палий В. Ф. 1959. Эколого-хозяйственная характеристика земляных блошек Советских Карпат и Прикарпатья. *Научные записки Ужгородского государственного университета*, 40, 203–209.
- Плигинский В.Г. 1916. Жуки Крыма. *Записки Крымского общества испытателей природы*, 1-3, 1-34
- Присный А. В. и Воробьева О. В. 2005. Научные коллекционные фонды «Музея зоологии» при кафедре зоологии и экологии *Белгородского государственного университета* (Насекомые — Ectognata. Жесткокрылые — Coleoptera). Издательско-полиграфический центр Политехника, Белгород, 1, 42–52.
- Романцов П. В. 1998. Обзор жуков-листоедов заповедника «Каменные могилы». *Труды филиала УСПЗ «Каменные Могилы»*, 1, 110–112.
- Руднев Д. Ф. 1954. Шкідники лози в районі ріки Десни. *Збірник праць зоологічного музею*, 26, 76–81.
- Сергеев М. Е. 2002. Эколого-фаунистический обзор жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) подсемейства Galerucinae юго-восточной Украины. *Межведомственный сборник научных работ*, 123–131.
- Сергеев М. Е. 2005. Обзор фауны Alticinae (Coleoptera, Chrysomelidae) Украины. *Тези доповідей наукової конференції «Загальна і прикладна ентомологія в Україні»*, Львів, 191–192.
- Сергеев М. Е. 2006а. Земляные блошки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) заповедника «Каменные Могилы». *Сборник научных трудов*, Донецк, 6, 68–72.
- Сергеев М. Е. 2006б. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) заповедника «Михайловская целина». *Межведомственный сборник научных работ*, Донецк, 6, 161–165.
- Сергеев М. Е. 2007. Обзор видов рода *Altica* Geoffroy, 1762 (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) фауны Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 14(1–2), 69–80.
- Сергеев М. Е. 2008а. Земляные блошки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) юго-востока Украины. *Материалы X Международной научно-практической экологической конференции*, Белгород, 198.
- Сергеев М. Е. 2008б. Биология и перспективы применения *Zygogramma suturalis* (F.) (Coleoptera, Chrysomelidae) на юго-востоке Украины для контроля очагов амброзии полынолистной. *Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції*, Донецьк, 496–501.
- Сергеев М. Е. 2008в. Новые данные о фауне жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Луганского природного заповедника. *Научные труды Луганского природного заповедника*, 1, 131–163.
- Сергеев М. Е. 2010. Редкие виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) юго-востока Украины. *Ентомологічна наукова конференція*, Умань, 84–86.
- Сумароков А. М. 2004. Видовой состав и трофическая структура фауны жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) агробиоценозов степи Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 11(1–2), 188–193.
- Трач В. А. 2006. Эколого-фаунистический обзор листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae) юго-запада Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 13(1–2), 43–82.
- Трач В. А. и Шешурак П. Н. 2003. Новые данные о распространении листоедов рода *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae) на территории Украины. *Вестник зоологии*, 37(3), 84.
- Ткаченко В. С., Дидух Я. П., Генев А. П. и др., 1998. *Украинский природный степной заповедник*. Фитосоциоцентр, Киев, 1–280.
- Фасулати К. К. 1971. *Полевое изучение наземных беспозвоночных*. Высшая школа, Москва, 1–424.
- Хараков А. В. 1955. Энтомофауна травяного покрова Велико-Анадольского леса. *Научные записки Днепропетровского государственного университета*, 48, 151–164.
- Шапиро Д. С. 1950а. Экологическая характеристика земляных блошек Провальской степи. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 14–15, 111–124.
- Шапиро Д. С. 1950б. Фауна жуков-блошек лесостепных районов Харьковской и Сумской областей. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 14–15, 147–172.

- Шапиро Д. С. 1951. Фауна земляных блошек (Coleoptera, Chrysomelidae) Хомутовской степи Сталинской области. *Энтомологическое обозрение*, 31(3–4), 414–421.
- Шапиро Д. С. 1952. Фауна блошек (Halticinae) Михайловской степи Сумской области. *Энтомологическое обозрение*, 32(1), 219–225.
- Шапиро Д. С. 1953а. К изучению жуков-блошек ползающих по стеблям Восточной Украины. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 13, 113–124.
- Шапиро Д. С. 1953б. Фауна земляных блошек Стрельцовской степи Ворошиловградской области. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 18, 171–178.
- Шапиро Д. С., 1953в. Фауна земляных блошек в районе строительства Каховской ГЭС. *Зоологический журнал*, 32(6), 1162–1174.
- Шапиро Д. С., 1954. Фауна земляных блошек в лесостепной и степной зоне УССР (Насекомые, Жесткокрылые, семейство листоедов): Дисс. ... докт. биол. наук. Харьков, 1–705.
- Шапиро Д. С. 1956. Описание нового вида земляной блошки (Coleoptera, Chrysomelidae) из Украинской ССР. *Энтомологическое обозрение*, 35(1), 152–153.
- Шапиро Д. С. 1957. Эколого-фаунистическая характеристика земляных блошек Черноморского государственного заповедника. *Труды научно-исследовательского института биологии Харьковского государственного университета*, 27, 27–38.
- Шапиро Д. С. 1963. Фауна земляных блошек из рода *Psylliodes* Latreille Европейской части СССР (отряд жесткокрылые, семейство листоеды). *Труды биологического факультета Харьковского государственного университета им. М. А. Горького*, 36, 83–107.
- Шешурак П. Н. 2003. К познанию жуков семейства Chrysomelidae регионального ландшафтного парка «Гранитно-Степное Побужье». *Материалы конференції*, Канів, 307–308.
- Gruev B. 1982. Beitrag zur Kenntnis der *Longitarsus obliteratus*-Gruppe (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 29(4–5), 467–471.
- Gruev B. 1995. Bibliography of the descriptions and the nomenclatoric changes of the palaeartic *Longitarsus* species after Cziki & Heikertinger: Chrysomelidae, Halticinae, *Longitarsus*. Coleopterorum catalogus, Junk & Schenkling (1939–1940). *Memoire della Societa Entomologica Italiana*, 74, 33–63.
- Döberl M. 1990. *Chaetocnema major* Jacq.-Duv., 1852 neue für Mitteleuropa. *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, 39(3), 94–95.
- Döberl M. 2000. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Epitrix* Foudras, 1860 in der Palearktis (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins*, B, 25(1/2), 1–23.
- Döberl M., Brelih S. & Drovenik B. 2000. Bemerkenswerte Alticinae-funde aus Slowenien (Coleoptera: Alticinae). *Acta Entomologica Slovenica*, 8(1), 67–73.
- Konstantinov A. S. 1995. Review of Palearctic species of *Crepidodera* Chevrolat (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticina). *Spixiana*, 19(1), 21–37.
- Konstantinov A. S. 1998. Revision of the *Aphthona crypta* group of species and a key to the species group in *Aphthona* Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). *The Coleopterists Bulletin*, 52(2), 134–146.
- Konstantinov A. S. & Lopatin I. G. 1992. On the taxonomy of *Phyllotreta* Chevrolat of the Palearctic region (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticina). *Spixiana*, 15(3), 261–267.
- Konstantinov A. S. & Vandenberg N. J. 1996. Handbook of Palearctic flea beetles (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae). *Contributions on Entomology, International*, 1(3), 1–439.
- Kubisz D., Mazur M. & Pawlowski J. 1997–1998. Chrząszcze Miodoborow (Zachodnia Ukraine) Czesc II. Aktualny stan poznania (Insecta: Coleoptera). *Studia Ośr. Dokument. Fizjograf*, 25, 217–294.
- Lawrence J. F. & Newton A. F. 1995. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references, and data on familia-group name). *Papers Celebrating the 80-th Birthday of Roy A. Crowson*. Museum Institut Zoologii PAN, Warszawa, 779–913.
- Mohr K.-H. 1981. Revision der paläarktischen Arten der Gattung *Dibolia* Latreille, 1829 (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae). *Polskie pismo entomologiczne*, 51, 393–469.
- Pawlowski J. & Kubisz D. 2003. Aktualny stan inwentaryzacji chrząszczy (Coleoptera) Miodoborow i pobliskich terenow Podola. *Zбірник наукових праць*, Ліля, Гримайлів-Тернопіль, 481–489.
- Rozner I. 1996. An update list of the Chrysomelidae of Hungary and the adjoining parts of the Carpathian Basin (Coleoptera). *Folia entomologica Hungarica*, 57, 243–260.
- Warchałowski A. 1985. *Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera)*. PWN, Warszawa, 1–273. (Fauna Polonia. T. 10, Część I).
- Warchałowski A. 1991. *Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera)*. PWN, Warszawa, 1–347. (Fauna Polonia. T. 11, Część II).
- Warchałowski A. 1995. *Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera)*. PWN, Warszawa, 1–359. (Fauna Polonia. T. 17, Część V).
- Warchałowski A. 1998. *Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera)*. PWN, Warszawa, 1–291. (Fauna Polonia. T. 20, Część VI).
- Warchałowski A. 2000. *Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera)*. PWN, Warszawa, 1–357. (Fauna Polonia. T. 22, Część VII).
- White E. R. 1993. A revision of the Subfamily Criocerinae (Chrysomelidae) of North America North of Mexico. *U. S. Department of Agriculture, Technical Bulletin*, 1805, 1–158.

The first record of *Adrama apicalis* Shiraki from Hainan, with notes on its behavior

T. Chan

Hong Kong, China

blackdogto@yahoo.com

V. A. Korneyev

Kiev, Ukraine

valery.korneyev@gmail.com

A male of the fruit fly *Adrama apicalis* Shiraki, 1933, previously known to occur in Taiwan and Yunnan Provinces and known to infest tea (*Camellia sinensis* Kuntze) seeds (Wang, X.-J. 1998. *The fruit flies (Diptera: Tephritidae) of the East Asian Region. Acta Zootaxonomica Sinica* (1996), 21 (supplement)) was found and photographed near Tien Tze (=Tianchi) of Jian Feng Ling Nature Reserve of Hainan, China (ca. 18°44' N 108°51' E, h=820 m) on 21.04.2011 by To Chan and identified by VAK based on the series of photographs (Figs. 1–4) primarily presented at www.diptera.info. The specimen has widely black occiput and tergites 4 and 5, as well as the mesal crossband reaching only M vein. The male on the photographs strongly extends its abdominal pleura and holds abdomen up at the angle 45° apparently for dispersion of pheromones (in most tephritids, male sexual pheromones are produced by an anal gland and apparently are dispersed over pleura by means of the hind tarsi. Such an extension of male pleura has been already known in the subfamily Tephritinae (*Tephritis*, *Terellia*, *Chaetorellia*), but is recorded in the tribe Adramini (subfamily Trypetinae) for the first time.

Received 12.08.2011 Accepted 20.08.2011 Published 26.08.2011

© 2011 T. Chan & V.A.Korneyev

Огляд мух-осетниць (Diptera: Tephritidae) Закарпатської області (Україна)

С. В. Корнєєв

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена
НАН України
вул. Богдана Хмельницького, 15
01601 Київ, Україна

E-mail: s.v.korneyev@gmail.com

Корнєєв С.В. Огляд мух-осетниць (Diptera: Tephritidae) Закарпатської області (Україна). Резюме. Для території Закарпатської області за результатами зборів 2011 р. наведено 25 видів мух-осетниць з 16 родів. *Campiglossa achyrophori* (Loew, 1869), *Tephritis arnicae* (Linnaeus, 1758), *T. dudichi* (Aczel, 1939) і *T. vespertina* (Loew, 1844) знайдено вперше в Україні.

Ключові слова: мухи, Diptera, Tephritidae, Україна, Закарпатська область.

Корнєєв С.В. Обзор мух-пестрокрылок (Diptera: Tephritidae) Закарпатской области (Украина). Резюме. Для территории Закарпатской области по результатам сборов 2011 г. приведены 25 видов мух-пестрокрылок из 16 родов. *Campiglossa achyrophori* (Loew, 1869), *Tephritis arnicae* (Linnaeus, 1758), *T. dudichi* (Aczel, 1939) и *T. vespertina* (Loew, 1844) впервые обнаружены в Украине.

Ключевые слова: мухи, Diptera, Tephritidae, Украина, Закарпатская область.

Korneyev S.V. Review of fruit flies (Diptera: Tephritidae) of Transcarpathian Region (Ukraine). Summary. Based on the field collecting and analysis of literature data, 25 species of tephritid flies belonging to 15 genera occurring in the territory of Transcarpathian Region. *Campiglossa achyrophori* (Loew, 1869), *Tephritis arnicae* (Linnaeus, 1758), *T. dudichi* (Aczel, 1939) and *T. vespertina* (Loew, 1844) are recorded in Ukraine for the first time.

Key words: flies, Diptera, Tephritidae, Ukraine, Transcarpathian Region.

Вступ

Мухи-осетниці (Tephritidae) — родина акаліптратних двокрилих, що нараховує біля 5 тис. видів у світі. В Європі відомо 267 видів (Merz, Korneyev, 2004), а в Україні — більш ніж 115 (С. Корнєєв, неопубліковані дані).

Видовий склад мух-осетниць України досі лишається ще неповно вивченим. Зокрема, для Карпат в цілому та Закарпатської області зокрема досі тільки Ф. Міхаї (Mihalýi, 1959) наводив відомості про 6 видів осетниць, зібраних між 1850 та 1945 рр., за матеріалами Угорського музею природничої історії (Будапешт).

Матеріали і методи

Покладений в основу цієї статті матеріал було зібрано у липні 2011 р. В. О. Корнєєвим та

С. В. Корнєєвим шляхом необлікового косіння та виведення з кормових рослин з 13 по 21 липня 2011 р. у 7 географічних пунктах:

с. **Богдан**, Рахівський район: 48°02.4'N 24°22.5'E, h=490 м, біля дороги;

г. **Говерла**: h=850–1350 м, 48°08'N 24°28'E; h=1850–1950 м, 48°09'N 24°30'E; урочище Брецькул, h=1450 м, 48°09'N 24°29'E;

урочище **Кузій**: 47°56'N 24°07'E, галявина на схилі, h=794 м; 47°56'N 24°06'E, долина потоку, h=450 м;

долина р. **Латориці**: околиці с. Малі Геївці, 48°27'N 22°19'E;

г. **Петрос**: h=1480–1500 м, 48°10'N 24°26'E;

г. **Пікуй**: Воловецький район: h=960–1150 м, 48°49'N 22°59'E;

Явірнянський хребет: 48°54'N 22°32'E, h=550–950 м.

Матеріал зберігається в колекції Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ.

Кормові рослини, якщо не зазначено інакше, наведено за Б. Мерцом (Merz, 1994), види рослин, які не зустрічаються в Україні при цьому не згадано.

Однією зірочкою (*) позначено види, наведені вперше для фауни Закарпатської області, а двома зірочками (**)— види, наведені вперше для фауни України.

Дослідження проведено за сприяння адміністрації Карпатського біосферного заповідника та кафедри ентомології Ужгородського національного університету.

Acanthophilus helianthi (Rossi, 1794)*

Матеріал. Явірнянський хребет, h=550–950 м, 12.07.2011, 4 ♂, 5 ♀; г. Пікуй, h=960–1150 м, 13.07.2011, 2 ♂, 5 ♀ (С. і В. Корнєєв); Кузій, h=794 м, 20.07.2011, 1 ♀ (В. Корнєєв); долина р. Латориці, 21.07.2011, 4 ♀ (С. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються у суцвіттях *Centaurea* spp., *Carthamus* spp. та представників деяких інших близьких родів складноцвітих.

Acidia cognata (Wiedemann, 1817) (фото на обкладинці)

Література. Mihalyi, 1959: 344 (“Korosmezo” [=Ясиня]).

Матеріал. Кузій, h=450 м, 20.07.2011, 1 ♀ (В. Корнєєв); Говерла, 48°08'N 24°28'E, h=850 м, 17.07.2011, 1 ♂ (В. Корнєєв).

Кормові рослини. За матеріалами колекції ІЗШК, личинки розвиваються в листках *Homogyne* spp. і *Petasites* spp. (Карпати), а в інших місцевостях України — також в *Senecio* і *Tussilago* spp.

Myoleja lucida (Fallén, 1826)

Література. Mihalyi, 1959: 345 (“Korosmezo” [=Ясиня]).

Матеріал. Нами не знайдений.

Кормові рослини. Личинки розвиваються в плодах *Lonicera* sp.

Dioxya bidentis (Robineau-Desvoidy, 1830)

Література. Mihalyi, 1959: 351 (“*Stylyia bidentis*, Huszt” [Хуст]).

Матеріал. Долина р. Латориці, біля с. Малі Геївці, 21.07.2011, 3 ♂, 1 ♀ (С. і В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються у сім'янках *Bidens cernua* L. та *B. tripartita* L.

Campiglossa achyrophori (Loew, 1869)** (рис. 1–4)

Матеріал. Пікуй, h=1150 м, 13.07.2011, з *Hypochoeris uniflora*, виведення 30.07.2011, 6 ♂, 5 ♀ (С. і В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються у суцвіттях *Hypochoeris uniflora* Vill. (рис. 3–4).

Зауваження. До цього виду з упевненістю віднесено тільки екземпляри, які було виведено з *H. uniflora*, з якою вид пов'язаний в усьому своєму ареалі. Див. зауваження до наступного виду.

Campiglossa cf. achyrophori (рис. 5–9)

Матеріал. Говерла, h=1850–1950 м, 15.07.2011, 26 ♂, 6 ♀ (С. Корнєєв); між г. Говерла і Петрос, h=1480–1500 м, 16.07.2011, 4 ♂ (С. і В. Корнєєв).

Зауваження. *Campiglossa achyrophori* і *C. guttella* Rondani відрізняються між собою тільки за довжиною останнього членика яйцеклада самки, тоді як самців цих двох видів у значній частці випадків надійно можна відрізнити тільки за кормовою рослиною.

Личинки *C. guttella* розвиваються в суцвіттях *Cicerbita* sp., *Crepis* sp. і *Hieracium* sp. Ці кормові рослини є досить звичайними у субальпійському та альпійському поясах Українських Карпат. Перерахований матеріал можливо, є сумішню *C. achyrophori* і *C. guttella*. Присутність *C. guttella* у Закарпатті є цілком імовірною, але має бути підтвердженою більшою кількістю матеріалу, виведеного з її кормових рослин.

Campiglossa doronici (Loew, 1856) (рис. 10–15)

Література. Mihalyi, 1959: 352 (“*Stylyia doronici*, Korosmezo” [=Ясиня])

Матеріал. Говерла, ур. Брецул, h=1450 м, 15.07.2011, 7 ♂, 4 ♀ (В. Корнєєв); г. Говерла, h=1850–1950 м, 15.07.2011, 33 ♂ (С. Корнєєв); Петрос, h=1480–1500 м, 16.07.2011, 1 ♀; Говерла, h=850–1300 м, 17.07.2011, 1 ♂; Говерла, 48°08'N 24°28'E, h=850–1300 м, 17.07.2011, з суцвітть *Doronicum austriacum*, вихід 22–29.07.2011, 16 ♂, 5 ♀; г. Говерла, h=1950–1990 м, 18.07.2011, 4 ♂ (С. і В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються у суцвіттях *Doronicum austriacum* Jacq., не утворюючи галів. Нами спостерігався розвиток однієї рослини *C. doronici* і *Tephritis arnicae* Linnaeus; личинки останнього переходять на ранніх стадіях у стебло, тоді як личинки *C. doronici* завершують розвиток у суцвіттях.

Campiglossa loewiana (Hendel, 1927)*

Матеріал. Пікуй, h=960–1150 м, 13.07.2011, 8 ♂, 3 ♀; г. Говерла, h=1950–1990 м, 15.18.07.2011, 10 ♂, 9 ♀ (С. і В. Корнєєв);

Кормові рослини. Личинки розвиваються у суцвіттях *Solidago* spp. та *Aster* spp.

Chaetorellia jaceae (Robineau-Desvoidy, 1830)*

Матеріал. Явірнянський хр., h=550–950 м, 12.07.2011, 1 ♀ (С. Корнєєв); Пікуй, h=960–1150 м, 13.07.2011, 2 ♀ (С. і В. Корнєєв); Кузій, h=794 м, 20.07.2011, 1 ♂, 1 ♀ (С. Корнєєв); долина р. Латориці, 48°27'N 22°19'E, 21.07.2011, 1 ♂ (В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються у суцвіттях *Centaurea jacea* L.

Chaetostomella cylindrica (Robineau-Desvoidy, 1830)*

Матеріал. Явірнянський хребет, h=550–950 м, 12.07.2011, 1 ♂, 1 ♀ (С. і В. Корнєєв); Говерла, ур. Брецул, 48°09'N 24°29'E, h=1450 м, 15.07.2011, 4 ♂; Говерла, h=1850–1950 м, 18.07.2011, 1 ♂, 1 ♀ (В. Корнєєв); с. Богдан, h=490 м, 19.07.2011, 1 ♂, 1 ♀; Кузій, h=794 м, 20.07.2011, 8 ♂, 2 ♀ (С. і В. Корнєєв); долина р. Латориці, 48°27'N 22°19'E, 21.07.2011, 1 ♂ (В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються у суцвіттях *Carduus* spp., *Centaurea* spp., *Cirsium* spp. тощо.

Рис. 1-4. *Campiglossa achyrophori* Loew. 1 — ♂, загальний вигляд; 2 — крило; 3 — суцвіття *Hypochaeris uniflora*, кормової рослини *C. achyrophori*; 4 — полонина Пікуй, місцезнаходження *C. achyrophori*.

Рис. 5-9. *Campiglossa* cf. *achyrophori*. 5 — ♂, загальний вигляд; 6 — ♀, те саме; 7 — крило; 8 — голова і груди, зверху; 9 — черевце ♀, зверху.

Рис. 10–15. *Campiglossa daronici* Loew. 10 — ♂, загальний вигляд; 11 — ♀, те саме; 12 — голова, та груди, зліва; 13 — голова, зверху; 14 — середньоспинка, зверху; 15 — крило.

Dithryca guttularis (Meigen, 1826)

Література. Mihalyi, 1959: 360 (“*Ditricha guttularis*, Beregszasz [Берегове], Ungvar [Ужгород]”).

Матеріал. Нами не знайдений.

Кормові рослини. Личинки утворюють гали на кореневищах *Achillea millefolium* L.

Ictericodes japonicus (Wiedemann, 1830)*

Матеріал. Долина р. Латориці, 48°27'N 22°19'E, 21.07.2011, 2 ♂, 2 ♀ (С. і В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються у суцвіттях *Inula britannica* L.

Oxyna flavipennis* (Loew, 1844)

Матеріал. Долина р. Латориці, 48°27'N 22°19'E, 21.07.2011, 1 ♂, 1 ♀ (В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються у галах на кореневищах *Achillea millefolium* L.

***Philophylla caesio* (Harris, 1780)**

Матеріал. Говерла, h=850 м, 17.07.2011, 1 ♂ (В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки мінують листя *Urtica dioica* L.

***Sphenella marginata* (Fallén, 1814)**

Матеріал. Долина р. Латориці, 48°27'N 22°19'E, 21.07.2011, 2 ♂ (С. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвивається в суцвіттях *Senecio* spp.

***Tephritis arnicae* (Linnaeus, 1758)** (рис. 16–23)**

Матеріал. Говерла, h=850 м, 17.07.2011, з галів на стеблах *Doronicum austriacum*, вихід 22.07. — 03.08.2011, 13 ♂, 10 ♀ (С. і В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються в суцвіттях *Arnica montana* L і в стеблових галах на *Doronicum austriacum* (Hendel, 1927). В Українських Карпатах на *D. austriacum* личинки утворюють здуття у верхинній частині стебла (рис. 22–23); в одному галі знаходиться 5–15 личинок. В ур. Кузій знайдено також суцвіття *D. hungaricum* з уже пустими поодинокими пупаріями, що, ймовірно, належать також *T. arnicae*, але дорослих мух вивести з них не вдалося.

Зауваження. Цей вид добре вирізняється з-поміж інших видів роду наявністю чорних задніх фронтальних, чорних задніх нотоплевральних щетинок тачорних волосків на середньоспинці та черевці (Рис. 19–21). Колекційні екземпляри зазвичай сильно просякнуті жиром, тоді як живі особини мають бурочорний візерунок на середньоспинці.

Рис. 16–18. *Tephritis arnicae* Linnaeus. 16 — ♂, зверху; 17 — ♀, зліва; 18 — крило.

Рис. 19–23. *Tephritis arnicae* Linnaeus. 19 — голова, зверху; 20 — середньоспинка (стрілкою показано чорну задню нотоплевральну щетинку); 21 — черевце самця; 22 — гал (червона стрілка) на стеблі *Doronicum austriacum* та суцвіття (жовта стрілка), вражене личинками *Campiglossa doronici*; 23 — гал *T. arnicae* в розрізі.

Tephritis dudichi (Aczél, 1939)** (рис. 24–28)

Матеріал. Кузій, h=450 м, 20.07.2011, з *Telekia speciosa*, вихід імаго 24–29.07.2011, 1 ♂, 1 ♀ (С. і В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються в суцвіттях *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. (рис. 27–28).

Зауваження. Вид був відомий донедавна з Румунії (типова місцевість); Б. Мерц (Merz, 1994) наводив його з Швейцарії та згідував про його поширення також на Північному Кавказі (на основі матеріалів, зібраних В. О. Корнєєвим у Теберді (Російська Федерація), які зберігаються в колекції ІЗШК і, частково, в колекції МННГ). У Каталогі мух-осетниць світової фауни (Norgthon *et al.*, 1999) помилково було зазначено, що вид поширений в Україні. Насправді, жодних матеріалів з

України до нашого дослідження не було відомо, і цей вид наводиться вперше у складі її фауни.

Вид знайдений нами тільки в урочищі Кузій, де кліматичні умови є більш теплими і близькими до таких у румунській частині Карпат та на Північному Кавказі. Попри ретельні пошуки на повсюдно поширеній кормовій рослині, в інших частинах Українських Карпат нам його не вдалося знайти.

Tephritis neesii (Meigen, 1830)*

Матеріал. Говерла, ур. Брецул, h=1450 м, 15.07.2011, 1 ♀ (В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються в суцвіттях *Leucanthemum vulgare* Lam.

Рис. 24–28. *Tephritis dudichi* Aczél. 24 — ♀, загальний вигляд; 25 — голова збоку; 26 — крило; 27 — пошкоджене *T. dudichi* суцвіття *Telekia speciosa*, загальний вигляд; 28 — те саме, в розрізі, видно личинку *T. dudichi*.

Tephritis ruralis (Loew, 1844)*

Матеріал. Петрос, h=1480–1500 м, 16.07.2011, 1 ♀ (С. і В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються в суцвіттях *Hieracium pilosella* L., а також деяких інших видів цього роду.

Tephritis vespertina (Loew, 1844)**

Матеріал. Пікуй, h=960–1150 м, 13.07.2011, 1 ♀ (С. Корнєєв).

Кормові рослини. Перша знахідка в Україні. Личинки розвиваються в суцвіттях *Hypochaeris radicata* L.

Terellia (Cerajocera) tussilaginis (Fabricius, 1775)*

Матеріал. Богдан, h=490 м, 19.07.2011, 1 ♂, 6 ♀ (С. і В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються в суцвіттях *Arctium tomentosum* Mill. та *A. minus* Bernh.

Trupanea stylata (Fuesslin, 1775)*

Матеріал. Долина р. Латориці, 48°27'N 22°19'E, 21.07.2011, 2 ♀ (В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвивається в суцвіттях *Senecio* spp., *Picris* spp. та різноманітних Cichorieae.

***Urophora congrua* (Loew, 1862) (рис. 29–30)**

Література. Mihályi, 1959: 340 (“*Euribia congrua*, Korosmezo” [=Ясиня]).

Матеріал. Говерла, h=1850–1950 м, 18.07.2011, 1 ♀ (В. Корнєєв)

Кормові рослини. Це перша підтверджена матеріалом знахідка виду в Україні після ревізії роду *Urophora* (White & Korneyev, 1989; Корнєєв и Уайт, 1996). Личинки утворюють гали в суцвіттях *Cirsium erisithales* (Jacq.) Scop. (White & Korneyev, 1989).

29

Подяки

Автор вдячний В. О. Чумаку, В. В. Мірутенку і О. Ю. Мателешку (Ужгородський національний університет) і В. Ф. Покинчереді (Карпатський біосферний заповідник) за допомогу в організації експедиції та надання дозволу на збирання наукового матеріалу в Карпатському біосферному заповіднику, а також В. О. Корнєєву (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена) за допомогу у польових дослідженнях, визначенні деяких видів та наукове керівництво, а також за цінні критичні зауваження до тексту статті.

30

Рис. 29–30. *Urophora congrua* Loew. 29 — ♀, загальний вигляд; 30 — *Cirsium erisithales*, кормова рослина *U. congrua*.

Urophora jaceana* (Hering, 1935)

Матеріал. Явірнянський хребет, h=550–950 м, 12.07.2011, 8 ♂, 2 ♀ (С. і В. Корнєєв); долина р. Латориці, 21.07.2011, 5 ♂, 1 ♀ (С. і В. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки утворюють гали в суцвіттях *Centaurea (Jacea) jacea* L., *Cent. (J.) nigra* L. та *Cent. (J.) phrygia* L. та близьких видів (White & Korneyev, 1989).

Urophora quadrifasciata* (Meigen, 1826)

Матеріал. Долина р. Латориці, 48°27'N 22°19'E, 21.07.2011, 2 ♂ (С. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються в суцвіттях *Centaurea (Jacea) spp.* і *Centaurea (Acrolophus) spp.*

Xyphosia miliaria* (Schrank, 1781)

Матеріал. Пікуй, h=960–1150 м, 13.07.2011, 3 ♂, 1 ♀; долина р. Латориці, 21.07.2011, 1 ♀ (С. Корнєєв).

Кормові рослини. Личинки розвиваються у суцвіттях *Cirsium spp.* та *Carduus spp.* (широкий олігофаг).

Література

- Корнєєв В. А. и Уайт И. М. 1996. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. II. Обзор видов подрода *Urophora* s. str. Сообщение третье. *Энтомологическое обозрение*, 75(2), 463–477.
- Aczél M. L. 1939. Bohrfliiegen-Studien. *Zoologische Anzeiger*, 125, 124–131.
- Hendel F. 1927. 49. Trypetidae. In: Lindner E., ed. *Die Fliegen der palaearktischen Region*, E. Schweizerbart., Stuttgart, 5(16–19), 1–221 + I–XVII.
- Merz B. 1994. Diptera: Tephritidae. *Insecta Helvetica Fauna*, Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, Genève 10, 1–198.
- Mihályi F. 1959. A revision of the trypetids of the Carpathian Basin (Diptera). *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, 51, 339–362.
- Norrbom, A. L., Carroll, L. E., Thompson, F. C., White I. M., & Freidberg A. 1999. Systematic Database of Names. In: Thompson F. C., ed. *Fruit Fly Expert Identification System and Systematic Information Database, Myia*, (1998), 9. 65–299.
- White I. M. & Korneyev V. A. 1989. A revision of the western Palaearctic species of *Urophora* Robineau-Desvoidy (Diptera: Tephritidae). *Systematic Entomology*, 14, 327–374.
- White I. M. & Mihályi F. 1987. *Tephritis dudichi* Áczel (Diptera: Tephritidae [sic!]), lectotype designation and diagnosis. *Folia Entomologica Hungarica*, 48, 243–244.

A Review of the Genus *Hypenidium* Loew, 1862 (Diptera: Tephritidae)

V. A. Korneyev

I.I.Schmalhausen Institute of Zoology
National Academy of Sciences of Ukraine
Bogdan Chmielnicki St. 15
01601 Kiev, Ukraine

E-mail: valery.korneyev@gmail.com

B. Gharali

Department of Entomology
Research Center for Agriculture and Natural Resources
Shahid Beheshti Blvd. 118
Ghazvin, Iran.

E-mail: bgharaei@yahoo.com

H. Rakhshani

Department of Plant Protection
College of Agriculture
Isfahan University of Technology
Isfahan, Iran.

Korneyev V. A., Gharali B. & Rakhshani H. A review of the genus *Hypenidium* Loew, 1862 (Diptera: Tephritidae). Summary. The taxonomic position of the genus *Hypenidium* is analyzed and its relationships with other genera of the tribe Noetini are discussed. An illustrated key to species of the genus is provided. Examined material of *H. graecum* Loew, 1862, *H. roborowskii* (Becker, 1908) and *H. oculatum* (Becker, 1913) is listed and their distribution is summarized. Morphological features of all three species are illustrated. Larvae of all species develop solely in flower heads of *Lactuca* spp.

Key words: Diptera, Tephritidae, *Hypenidium*, Palearctic Region, key, distribution, *Lactuca*.

Корнеев В. А., Гарали Б. и Рахшани Х. Обзор рода *Hypenidium* Loew, 1862 (Diptera: Tephritidae). Резюме. Проанализировано систематическое положение рода *Hypenidium*; обсуждаются его отношения с другими родами трибы Noetini. Приведена иллюстрированная таблица для определения видов. Перечислен изученный материал *H. graecum* Loew, 1862, *H. roborowskii* (Becker, 1908) и *H. oculatum* (Becker, 1913) и проанализировано распространение каждого из видов. Даны иллюстрации морфологических особенностей каждого из видов. Личинки всех видов развиваются одиночно в соцветиях *Lactuca* spp.

Ключевые слова: Diptera, Tephritidae, *Hypenidium*, Палеарктика, таблица для определения, распространение, *Lactuca*.

Корисев В. О., Гарали Б. і Рахшани Г. Огляд роду *Hypenidium* Loew, 1862 (Diptera: Tephritidae). Резюме. Проанализовано систематичне положення роду *Hypenidium*; обговорюються його зв'язки з іншими родами триби Noetini. Наведено ілюстрований ключ для визначення видів. Перераховано вивчений матеріал *H. graecum* Loew, 1862, *H. roborowskii* (Becker, 1908) і *H. oculatum* (Becker, 1913) та проанализовано поширення кожного з видів. Наведено ілюстрації морфологічних особливостей кожного з видів. Личинки всіх видів розвиваються поодинокі у суцвіттях *Lactuca* spp.

Ключевые слова: Diptera, Tephritidae, *Hypenidium*, Палеарктика, ключ для визначення, поширення, *Lactuca*.

Introduction

The genus *Hypenidium* was originally described as monotypic (Loew, 1862), with *H. graecum* Loew, 1862 included. Later, several species were added to it, and the taxonomic

position was reconsidered several times. Based on its aberrant external characters, Hendel (1927) assigned it, along with *Trigonochorium* Becker, 1913, to the tribe Euribiini (=Myopitini), and since the concept of this tribe was reconsidered, Freidberg & Kugler (1989) placed this genus to Trypetini.

Detailed studies of genitalic characters and host plant relationships, however, showed close relationships of *Hyphenidium* to a group of closely related genera *Noeeta* Robineau-Desvoidy, 1830, *Acidogona* Loew, 1873, *Paracanthella* Hendel, 1927, and *Jamesomyia* Quisenberry, 1949. All of them share the barbed, spear-like aculeus (Korneyev, 1999: Fig. 22.4) and simplified phallus glans with elongate tubular acrophallus.

All of these genera, plus *Ensina* Robineau-Desvoidy, 1830, *Xenochaeta* Snow, 1894, and *Trigonochoorium*, were included in the tribe Noetini Norrbom & Korneyev. Originally, it was mentioned by Wang (1998) with the reference to the World Catalogue and Database of Tephritidae (Norrbom et al., 1999), prior to its publication. As the tribal name was published with a short diagnosis and explicit credits to its authorship, this tribe name should be cited as Noetini Norrbom & Korneyev in: Wang, 1998, according to article 50.1.1 of the Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 1999).

Later, Korneyev (1999) briefly analyzed phylogenetic relationships in the Noetini and showed that all the three species now assigned to *Hyphenidium*, form a separate monophyletic lineage in the tribe. They share connection to *Lactuca* host plants, like most other noetines (except a Holarctic lineage *Noeeta*+*Acidogona*, feeding in *Hieracium* flower heads). He (Korneyev, 1999) included *Trigonochoorium oculatum* Becker in the genus *Hyphenidium*, but the two genera names have not been formally synonymized. Recently, Norrbom (Norrbom et al. 2010) showed *Xenochaeta* to be a junior subjective synonym of *Acidogona*. Analysis of phylogenetic relationships based on 16S mitochondrial rDNA sequences (Han, Ro & McPherson, 2006) revealed that *Ensina* may not be related to Noetini at all, and the barbed aculeus, the only character it shares with the other genera of the tribe could be a homoplasy.

As a result, the tribe Noetini now includes the genera *Noeeta*, *Hyphenidium*, *Acidogona*, *Paracanthella*, and *Jamesomyia*. The position of *Ensina* remains uncertain.

Monophyly of *Hyphenidium* is supported by having the vertically elongate compound eyes, somewhat reduced chaetotaxy of the head (one (rarely two) orbital seta present), banded or dimidiate wing pattern without rounded hyaline spots or dots, bare vein R_{4+5} , very short, almost inconspicuous posteroapical lobe of the basal (posterior) cubital cell (bcu, cup) (apomorphies) in combination with rounded epandrium bearing short surstyli (plesiomorphy, shared with Nearctic *Jamesomyia*), and by the association with *Lactuca* (also in *Jamesomyia* and *Paracanthella*).

Species of *Hyphenidium* occur along the ancient Mediterranean area, from Portugal and Morocco to the west of China and the Middle East. Specimens are not abundant in collections, and little is known about their distribution and bionomics.

During intensive studies of the fruit flies in Iran during the last decade, some new interesting data on the distribution of *Hyphenidium* species were accumulated, along with data on their morphology, and here we briefly summarize them.

Material and Methods

Acronyms for the institutions where specimens are deposited are:

BGC	Babak Gharali private collection, Iran;
MHNG	Muséum d'histoire naturelle, Genève, Switzerland;
NMP	National Museum Prague, Kunratice, Czech Republic;
RBINH	Royal Belgian Institute of Natural History, Brussels, Belgium;
SIZK	I.I.Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine;
ZISP	Zoological Institute of Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia;
ZMHB	Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin, Germany.

Label data for all examined specimens are cited literally as they appear on the labels of type specimens, with line breaks marked with a forward slash (""). Labels of non-type specimens written in the Cyrillic alphabet are translated or transliterated.

Hyphenidium Loew, 1862

Type species: *Hyphenidium graecum* Loew, 1862 (by monotypy).

Loew, 1862: 87; Hendel, 1927: 33; Foote, 1984: 94; Freidberg & Kugler, 1989: 191; Norrbom et al., 1999: 191.

Trigonochoorium Becker, 1913.

Type-species: *Trigonochoorium oculatum* Becker, 1913 (by monotypy). Becker, 1913: 647; Hendel, 1927: 36; Foote, 1984: 136; Norrbom et al., 1999: 228.

Type species: *Trigonochoorium oculatum* Becker, 1913.

Stephanaciura Séguéy, 1930.

Type-species: *Stephanaciura bipartita* Seguy, 1930 (by original designation).

Séguéy, 1930: 171; Foote, 1984: 94; Norrbom et al., 1999: 161.

Diagnosis. Moderately small or medium-sized (3.0–5.5 mm) flies with shining brown yellow or black body, brown or dark yellow banded or dimidiate wing pattern, vertical oval eyes, one orbital seta (in some specimens with additional second seta), uniformly coloured (dark yellow or black acuminate, without thickened white) postocular setae, cell bcu (=cup) with inconspicuous lobe, round epandrium with short surstyli, narrow phallus glans with elongate tubular acrophallus, short and densely trichose ventral side of oviscape, and rather narrow, apically barbed aculeus. Larvae in flower heads of lettuce (*Lactuca*).

Key to species of *Hyphenidium*

- Discomedial cell (dm) apically with a triangular hyaline area (Fig. 1); vein r-m closer to base of dm. Mesonotum and abdomen orange yellow, often with brownish pattern. Iran. *oculatum*
- Discomedial cell (dm) entirely brown or black, without hyaline area; vein r-m closer to apex of dm (Figs. 2, 3). 2.
- Cell r_{4+5} entirely dark without hyaline area (Fig. 2); mesonotal scutum and abdomen shining black with black setulae only (Fig. 6). Gena and parafacial with strong and dense black setulae, some almost as long as genal seta; male proboscis with long, slightly curled setae on posterior portion of labellum and on prementum (Fig. 5). Female with aculeus apex barbed and laterally serrate (Figs. 9, 34). Mediterranean Region from Portugal and Morocco to Ukraine (Crimea), Greece and Israel; ?Turkey. *graecum*
- Cell r_{4+5} with hyaline area basally (Fig. 3); mesonotal scutum and abdomen with mixed yellow and black setulae. Gena and parafacial with short and sparse black setulae much shorter than genal seta. Male proboscis with normal, short setae only. Female with aculeus apex barbed, with smooth margins (Figs. 25, 39). Middle East, from Armenia and Syria to W China. *roborowskii*

Hyphenidium graecum Loew, 1862 (Figs. 2, 4–10, 27–36)

Loew, 1862: 87; Hendel, 1927: 34; Richter, 1965: 142; 1970: 138; Foote & Freidberg, 1981: 31; Foote, 1984: 94; Freidberg & Kugler, 1989: 192; Merz, 1994: 104; Norrbom et al., 1999: 161; Korneyev, 1999: 565. — *novakii* Strobl, 1893: 124 (*Hemilea*); Foote, 1984: 94; Foote & Freidberg, 1981: 31; Norrbom et al., 1999: 161; — *novaki* Hendel, 1927: 34; Mihalyi, 1960: 12; Richter, 1960: 893; Richter, 1970: 138; Kugler & Freidberg, 1976: 57. — *pulchella* Tavares 1902:131; Norrbom et al., 1999: 161 (*Acidia*); — *bipartita* Seguy, 1930: 171; Foote & Freidberg, 1980: 31 (*Stephanaciura*).

Material examined. Type. Holotype ♂ *Hyphenidium graecum*: Greece: “Parnass / Krüper”, “2793”, “biramosa” (ZMHB). **Non-type.** Spain: “Spanien / 54534”, 1 ♂ (“*Hyphenidium novaki* Strobl”) (ZMHB); Greece: “Parnass / 11/5 66”, “coll. / H. Loew”, 1 ♂; “Parnass”, “Griechland / 50848”, 1 ♂ (“*Hyphenidium novaki* Strobl”) (ZMHB); **Ukraine:** Crimea, Yalta, 6.09.1923, 1 ♀ [S. Paramonov leg.?] (SIZK); **Israel,** Nataf, 26.10.1992, 2 ♂; Mt. Meiron, 30.09.1982, 1 ♀ (A. Freidberg) (SIZK).

Distribution. Portugal, Spain, France, Italy, Bosnia, Greece, Ukraine (Crimean Peninsula), Morocco, Israel.

Biology. Larvae of *H. graecum* were reported to develop singly in swollen flower buds of *Lactuca viminea* L. in Portugal (Tavares, 1902 (as *Acidia pulchella*); Houard, 1909: 1048 (as *Acidia pulchella*); Mihalyi, 1960; Freidberg & Kugler, 1989).

Remarks. *H. graecum* was redescribed in detail by Hendel (1927) and Freidberg & Kugler (1989), and we do not repeat its description here. It clearly differs from other species of the genus by the setulae on the mesonotum and abdomen uniformly black or brown (partly yellowish white in *H. roborowskii* and *H. oculatum*) and cell r_{4+5} usually entirely brown, without hyaline spots. The mesonotum (except the postpronotal lobe and scutellum) (Fig. 6) and the abdomen shining black (yellow with red or brown pattern in other species, except the melanistic specimens of *H. roborowskii*, which have the same coloration of the body), entirely covered with black or dark brown setulae. Male genitalia: the epandrium (Figs. 27–28) round, with numerous setae; the surstyli very short, with 2 prenisetae; the phallus thin, with small glans (Fig. 31) bearing narrowly conic epiphallus; the basiphallus slightly produced posteriorly (Fig. 29); the phallapodeme (Fig. 30) with two symmetrical, well sclerotized vanes. Female terminalia: the oviscape densely setulose in the apical two-thirds; eversible membrane dorsally with two long subparallel taeniae and a pouch in its distal part covered with minute triangular scales (Fig. 32), ventrally with tooth-like enlarged scales (Fig. 7,

Figs. 1–3. *Hyphenidium* Loew, wing. 1 — *H. oculatum*; 2 — *H. graecum*; 3 — *H. roborowskii*. dm — discomedial cell; r-m — r-m crossvein.

33); the aculeus as on Figs. 8–9 and 33–35, its apical portion (Figs. 9, 34) with serrate margin (smooth in *H. roborowskii* and *H. oculatum*); the spermatheca (Figs. 10, 36) with moderately developed papillae (with sparse and small papillae in *H. roborowskii* and *H. oculatum*).

Hyphenidium roborowskii (Becker, 1908) (Figs. 3, 11–26, 37–40)

Becker, 1908: 290 (*Hemilea*); Hendel, 1927: 166; Richter, 1965: 142; 1970: 138; Foote, 1984: 94; Wang, 1998: 229; Norrbom et al., 1999: 161; Korneyev, 1999: 565; Korneyev & Dirlbek, 2001: 468; Gilasian & Merz, 2008: 12; Mohamadzade, Nozari & Rasouljan, 2010: 29 (*Hyphenidium*).

Material examined. Type. Holotype ♀: China: «р. Бугас Ю Хами, Гашунское Гоби ЮВ Тянь-Шаня, 10.IX.95 Роб.[оровский] Козлов» [Bugas River S of Khami, Gashun Gobi NE Tian Shan, Roborowski & Kozlov leg.] (ZISP). **Non-type. Syria:** Suchne, 20–25.4.1960, Meyadin, 15–18.05.1960, 5 ♂ (M.avi) (NMP); **Jordan:** Aljun Irbid, 29.05.1968, 1 ♂ (M. Malkavi) (NMP); **Iraq:** Samarra, 06.1965, 1 ♂ (A. Moussli) (NMP); **Armenia:** Erivan, 8.09.1962, 5 ♂, 1 ♀ (V. Richter) (ZISP); **Azerbaijan:** Naxçıvan, “Djulfā” [=Culfa] vicinity, 28.05.1974, 1 ♂ (M. Volkovich); Ordubad vicinity, 30.05.1974, 1 ♂ (M. Volkovich) (ZISP); **Kazakhstan:** Karatau Mts., Glinkovo 30 km SE Leontyevo, 6.05.1994 (V. Korneyev); Chundzha, 24.07.1990, 1 ♂ (M. Nesterov) (SIZK); **Turkmenistan:** Kopetdagh, Kara-Kala, 7.08.1934, ♂, 9.08.1934, ♂ (V. Popov); idem, 8.08.1952, 1 ♂ (K. Borisova); Kopetdagh, Yarty-Kala on Chandyr River, 17.08.1934, 1 ♂ (V. Popov) (ZISP); **Uzbekistan:** “Buqara, Yargak, prope Khatyrci”, 3, 4, 8, 28.08.1928, 1 ♂, 3 ♀ (L. Zimin), Guzar, 12.04.1929, 1 ♂ (L. Zimin) (*H. roborowskii* L. Zimin det.); vicinity of Guzar, 4.09.1929, 1 ♂ [L. Zimin]; “st[anitsa] Vrevskaya” Tashkent Distr. “Kochachek” 31.08.1932, 1 ♂; Samarkand, “ex seed heads of *Lactuca altissima*”, 17.08.1973, 1 ♂ (collector?) (*Hyphenidium roborowskii* V. Richter det.) (ZISP); **Kyrgyzstan:** Kara-Artscha Tal, 35 km ESE Dzhambul, 4.05.1994, 1 ♀ (B. Merz) (MHNG); Boom Ravine, 42°35.9'N 75°47.4'E, 1450–1800 m, 31.06.1998, 1 ♂ (V. Korneyev & E. Kameneva); Kassar-Sai River valley, 22.1 km N of Jangy-Bazar, 41°29.7'N 70°58.2'E, 1850 m, 2.07.1998, 1 ♀ (V. Korneyev & E. Kameneva); Karatyt, 10.6 km N of Tashkumyr, 41°26.3'N 72°13.4'E, 800–950 m, 3.07.1998, 1 ♂ (V. Korneyev & E. Kameneva); Surmetash River, Egin-Jay, 39°50.6'N 72°05.2'E, 1900 m, 6–7.07.1998, 2 ♂ (V. Korneyev & E. Kameneva) (SIZK); “Mikhailovka”, Kugart River valley, Ferghana Mt. Range, 15.05.1925, 1 ♂ (Th. Dobzhansky) (ZISP); **Tadjikistan:** Khodja-obi-Garm, 12.08.1944, 2 ♂, 1 ♀ (M. Nikolskaja); idem, S slope of Ghissar Range, 3.09.1946, 1 ♀ (Rudolf); Dushanbe, 1.06.1934, 1 ♂ (Gussakovsky); Varzob valley, Kondara Canyon, 1100 m, 21.09.1937, 1 ♂ (Gussakovsky); vicinity of Kulyab, 9.07.1939, 1 ♂ (collector?); Karategin Range, Komarou Gorge, 15–16.07.1975, 1 ♂ (M. Volkovitsh) (ZISP); Dushanbe vicinity, 5.08.1985, 1 ♂, 1 ♀ (M. Nesterov) (SIZK); **Iran:** Keredj [=Karaj], 40 km, idem., 60 km, Nissa, Elburz [=Elburz] mts., 12.04, 15.04, 20.04, 30.05, 7.06.1936, 5 ♂, 3 ♀ (Brandt) (RBINH). Iran: Azarbaijan-e-Sharghi province, khosroshahr, 1346m, N 37°38'28" & E 46°02' 55", Malaise trap, 8–21.09.2008, 8 ♂, 6 ♀ (H. Lotfalizadeh)(BGC).

Host plant. *Lactuca* sp. (Mohamadzade, Nozar & Rasouljan, 2010). The record of “*Lactuca altissima*” (= *L. quercina*), on the label (see above), is apparently based on plant misidentification; that species does not occur in Uzbekistan. Pupa brown, similar to that in *Noeeta* spp.

Distribution. Azerbaijan, Syria, Jordan, Iraq, Iran, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, western China.

Remarks. This species was described by Becker (1908); Hendel (1927) copied the description, and we do not repeat it here. *H. roborowskii* clearly differs from other species of the genus by the wing pattern (cell r_{4+5} at base with one hyaline spot connected to a large hyaline area in the medial cell. Coloration of the mesonotal scutum varies from entirely reddish yellow (Fig. 13) through reddish yellow with one or two pairs of brown vittae (Figs. 14–15) to entirely black, like in

Figs. 4–10. *H. graecum* Loew. 4 — ♀ (Israel), total view, left; 5 — ♂, head, left (arrows show long setulae on gena and proboscis); 6 — ♀ (Israel), mesonotum, dorsally; 7 — eversible membrane of ovipositor, ventrally; 8 — aculeus apex, ventrally; 9 — aculeus apex, ventrally, enlarged; 10 — spermatheca (one of the two).

H. graecum (Fig. 16). Similarly, abdomen coloration varies from mostly yellow (Fig. 18) or yellow-brown (Fig. 19) to entirely black (Fig. 20). Male genitalia: epandrium (Fig. 21) round, with numerous setae; surstyli very short, with 2 prenisetae; phallus thin, with small glans (Fig. 22, 37) bearing narrowly conic epiphallus; other structures as described for *H. graecum*. Female terminalia: oviscape densely setulose in apical two-thirds (Fig. 23); aculeus as on Figs. 24, 38, apical portion (Figs. 25, 39) with smooth margin (serrate in *H. graecum* and similarly smooth in *H. oculatum*); spermatheca (Figs. 26, 40) with small and sparse papillae (with moderately large and dense papillae in *H. graecum*).

Hypenidium oculatum (Becker, 1913) (Figs. 1, 41–48)

Becker, 1913: 647; Hendel, 1927: 36; Foote, 1984: 136; Norrbom et al., 1999: 229 (*Trigonochorium*); Korneyev, 1999: 565 (*Hypenidium*).
Material examined. Type. Holotype ♂: S: “Дех-и-Пабид, ур<очище> Хазык, Саргад Кирман, 18/20.VIII.98, Экспед. в Персию Зарудный [Beludshistan, Kirman, between Dech-i-Pabid and Chasyk, 18–20.8.1898 (Zarudny)]” (ZISP). **Non-type.** S: Mian Jangal (loc. nr 223), 30.05–5.06.1973, 2 ♂, 1 ♀ (NMP); Isfahan, faculty of agriculture, 20.05.2008, 1 ♂, 3 ♀ (H. Rakhshani leg.) (BGC)

Distribution. Iran (Baluchistan, Isfahan).

Host plant. *Lactuca* sp. (new record).

Remarks. *H. oculatum* shares its mainly yellow body coloration and shape of the aculeus apex and spermathecae with *H. roborowskii*, differing mainly in a highly modified venation of the wing, with the vein dm-cu dislocated more apically, almost level with the apex of R_{2+3} and the wing pattern with a large hyaline triangle inside the brown pattern (Fig. 1). Mesonotum reddish yellow with reddish or dark brown vittae, dark yellow setae and black and yellowish-white setulae (Fig. 43). Abdomen (Figs. 44–45) reddish yellow with paired brown marks, covered with yellowish-white setulae. Contrary to *H. roborowskii*, no dark or melanistic specimens are known. Male genitalia: epandrium and hypandrium not examined; phallus (Fig. 46) as described for *H. roborowskii*. Female genitalia: oviscape densely setulose, eversible membrane not examined. Aculeus as in *H. roborowskii*, its apex with smooth lateral margins, as in Fig. 47; 2 spermathecae (Fig. 48) with small and sparse papillae, as in *H. roborowskii*.

Figs. 11–20. *H. roborowskii* Becker. 11 — ♂, total view, left; 12 — ♀, same; 13–16 — mesonotum, dorsally, variants of coloration; 17 — ♂, head, left; 18–20 — abdomen, dorsally, variants of coloration (18–19 — ♂; 20 — ♀).

Figs. 21–26. *H. roborowskii* Becker, ♂ (21–22) and ♀ (23–26) terminalia. 21 — epandrium, posterior view; 22 — phallus, apical portion; 23 — oviscape and eversible membrane, ventrally; 24 — aculeus, ventrally; 25 — aculeus apex, ventrally, enlarged; 26 — spermathecae.

Figs. 27–40. *H. graecum* Loew (27–36) and *H. roborowskii* Becker (37–40), ♂ (27–31, 37) and ♀ (32–36, 38–40) terminalia. 27 — epandrium, posterior view; 28 — same, laterally; 29 — basiphallus, lateral view; 30 — phallapodeme, ventrally; 31, 37 — glans of phallus, laterally; 32 — eversible membrane of ovipositor, dorsally; 33 — eversible membrane and aculeus, ventrally; 34, 39 — aculeus apex, ventrally, enlarged; 35 — aculeus, laterally; 36, 40 — spermathecae; 38 — aculeus ventrally.

Discussion

The genus *Hypenidium* is represented by the three species, each with separate distribution ranges, which possibly overlap in the Middle East. The distribution of *H. graecum* covers mostly the northern Mediterranean Region, reaching Morocco in the South-West, Crimea in the North-East, and Israel in the South-East. It is not clear if *H. graecum* also occurs in Turkey and North-Eastern Iran; a few black specimens from this area were melanistic *H. roborowskii*; some specimens seen as photographs, but not examined, can be either *H. graecum* or a melanistic morph of *H. roborowskii*. The latter species is widespread from the Near East (Syria, Jordan, Iraq) through northern Iran and Middle Asia to western China. *H. oculatum*, hitherto known only from the holotype collected in Baluchistan, here is recorded also from Central Iran.

Acknowledgements

VAK expresses his sincere thanks to Vera A. Richter and Olga G. Ovchinnikova (ZISP), Jan Jezek (NMP), Joachim Ziegler (ZMHB), Patric Grootaert (RBINH) and Bernhard Merz (MHNG) for the chance to study the material mentioned in this paper. Amnon Freidberg (Tel Aviv University) kindly gifted specimens of *H. graecum* to VAK. We thank also Chris Raper (Reading, England) for language improvements, and Saeed Mohamadzade Namin (Islamic Azad University, Varamin, Iran) and John Smit (Naturalis, Leiden, the Netherlands) for reviewing manuscript, valuable comments and criticism.

Figs. 41–48. *H. oculatum* Becker. 41 — head, left; 42 — head, dorsally; 43 — mesonotum, dorsally; 44–45 — abdomen (44 — ♂, 45 — ♀); 46 — phallus, apical portion; 47 — aculeus apex, ventrally; 48 — spermatheca.

References

- Becker, T. (1908) Zur Kenntnis der Dipteren von Central-Asien. I. Cyclorhapha schizophora holometopa und Orthorrhapha brachycera. *Ezhegodnik Zoodicheskogo Muzeya Rossiyskoy Akademii Nauk*, (1907), 12, 253–317.
- Becker, T. (1913) Persische Dipteren von den Expeditionen des Herrn N. Zarudny 1898 und 1901. *Ezhegodnik Zoodicheskogo Muzeya Rossiyskoy Akademii Nauk*, (1912), 17, 503–654.
- Foote, R. H. (1984) Family Tephritidae (Trypetidae). In: Soós, Á. & Papp, L. eds. *Catalogue of Palaearctic Diptera. Vol. 9. Micropezidae — Agromyzidae*. Akadémiai Kiadó & Backhuis, Budapest & Amsterdam, 66–149.
- Foote, R. H. & Freidberg A. (1981) The taxonomy and nomenclature of some Palaearctic Tephritidae (Diptera). *Journal of the Washington Academy of Sciences*, (1980), 70, 29–34.
- Freidberg, A. & Kugler, J. (1989) *Fauna Palaestina. Insecta IV. Diptera: Tephritidae*. Israel Academy of Sciences & Humanities, Jerusalem, [i–vi] + 1–212, I–VIII + 1 map.
- Gilasian, E. & Merz, B. (2008) The first report of three genera and fifteen species of Tephritidae (Diptera) from Iran. *Journal of Entomological Society of Iran*, 27, 11–14.
- Han, H.-Y., Ro, K.-E. & McPheron, B. (2006) Molecular phylogeny of the subfamily Tephritinae (Diptera: Tephritidae) based on mitochondrial 16S rDNA sequences. *Molecules and Cells*, 22(1), 78–88.
- Hendel, F. (1927) 49. Trypetidae. In: Lindner, E. ed. *Die Fliegen der palaearktischen Region*, E. Schweizerbart, Stuttgart, 5(16–19), 1–221 + I–XVII.
- Houard, C. (1909) *Les zoocécidies des plantes d'Europe et du Bassin de la Méditerranée. Tome II*. A. Hermann et Fils, Paris, 571–1248.
- Korneyev, V. A. (1999) Phylogeny of the subfamily Tephritinae: relationships of the tribes and subtribes. In: Aluja, M., Norrbom, A. L., eds. *Fruit Flies (Tephritidae): Phylogeny and Evolution of Behavior*, CRC Press, Boca Raton, 549–580.
- Korneyev, V. A. & Dirlbek J. (2001) The fruit flies (Diptera: Tephritidae) of Syria, Jordan and Iraq. *Studia dipterologica* (2000), 7(2), 463–482.
- Kugler, J. & Freidberg, A. (1976) A list of the fruitflies (Diptera: Tephritidae) of Israel and nearby areas, their host plants and distribution. *Israel Journal of Entomology*, (1975), 10, 51–72.
- Loew, H. (1862) Ueber griechische Dipteren. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 6, 69–89.
- Merz B. (1994) Diptera: Tephritidae. *Insecta Helvetica — Fauna*, HEG, Genève, 10, 1–198.

- Mihályi, F. (1960) Fűrőlegyek — Trypetidae. *Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)*, Akadémiai Kiadó, 15(3), 1–76.
- Mohammadzade Namin, S., Nozari, J. & Rasoulia, G. H. (2010) The fruit flies (Diptera, Tephritidae) in Tehran province, with new records for Iranian fauna. *Vestnik Zoologii*, 44 (1), 20–31.
- Norrbom, A. L., Carroll, L. E., Thompson, F. C., White I. M., & Freidberg A. (1999) Systematic Database of Names, In: Thompson F. C., ed. *Fruit Fly Expert Identification System and Systematic Information Database, Myia*, (1998), 9, 65–299.
- Norrbom, A.L., Sutton, B.D., Steck, G.J., Monzon, J. (2010) New genera, species and host plant records of Nearctic and Neotropical Tephritidae (Diptera). *Zootaxa*, 2398, 1–65.
- Richter, V. A. (1960) New and little-known species of fruit-flies (Diptera, Trypetidae) in the fauna of the USSR. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 39: 893–896. (Russian)
- Richter, V. A. (1965) A review of the fauna of fruit-flies (Diptera, Trypetidae) of Kazakhstan. *Entomologicheskoe Obozrenie*, 44: 141–150, (Russian)
- Richter, V. A. (1970) Sem. Tephritidae (Trypetidae) — pestrokrylki. In: Bei-Bienko, G. Y., ed. *Opređitel' nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR. Tom. 5. Diptera, Siphonaptera. Ch. 2. [Keys to the USSR fauna published by ZIN AN USSR, 103]*. Nauka, Leningrad, 132–172. (Russian)
- Séguy, E. (1930) Contribution a l'étude des Diptères du Maroc. *Mémoires de la Société des Sciences Naturelles du Maroc*, 24, 1–206.
- Strobl, G. (1893) Beiträge zur Dipterenfauna des österreichischen Littoral. XV. Muscidae. B. Acalypterae. *Wiener Entomologische Zeitung*, 12, 121–136.
- Tavares, J. da Silva. (1902) As zoocecidias portuguesas. Addenda. Com a descrição de quinze especies cecidogenicas novas. *Broteria*, 1, 97–140.
- Wang, X.-j. (1998) The fruit flies (Diptera: Tephritidae) of the East Asian Region. *Acta Zootaxonomica Sinica* (1996), 21(Supplement), 1–338 + [1–40] + I–XLI.

The Fruit Flies (Diptera: Tephritidae) in Kurdistan Province, with New Records for Iranian Fauna

S. Mohamadzade Namin

Department of Plant Protection
Faculty of Agriculture
Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch

E-mail: mohamadzade@iauvaramin.ac.ir

J. Nozari

Department of Plant Protection
Faculty of Agriculture
University of Tehran

E-mail: nozari@ut.ac.ir

Mohamadzade Namin S. & Nozari J. The fruit flies (Diptera: Tephritidae) in Kurdistan Province, with new records for Iranian fauna.

Summary. During studies on tephritid flies fauna in Kurdistan Province (Iran) in 2009–2010, 33 species of 16 genera are found to occur in this region. *Tephritis mesopotamica*, *Tephritis pulchra*, *Urophora cuspidata*, *U. quadrifasciata quadrifasciata* and *U. tenuis* are recorded for the first time for Iranian fauna. In addition, 8 host plants are reported as a new host plant for tephritid flies.

Key words: Diptera, Tephritidae, fruit flies, Iran, new records.

Мохамадзаде-Намин С. и Нозари Дж. Мухи-пестрокрылки (Diptera: Tephritidae) провинции Курдистан, с новыми находками для фауны Ирана. Резюме. В ходе изучения мух-пестрокрылок фауны провинции Курдистан (Иран) в 2009–2010 гг., установлено, что в районе исследований встречаются 33 вида из 16 родов. Впервые для фауны Ирана отмечены *Tephritis mesopotamica*, *Tephritis pulchra*, *Urophora cuspidata*, *U. quadrifasciata quadrifasciata* и *U. tenuis*. Кроме того, впервые в качестве кормовых растений пестрокрылок указаны 8 видов растений.

Ключевые слова: Diptera, Tephritidae, мухи-пестрокрылки, Иран, новые находки.

Мохамадзаде-Намин С. і Нозарі Дж. Мухи-осетниці (Diptera: Tephritidae) провінції Курдистан, з новими знахідками для фауни Ірану. Резюме. В ході вивчення мух-осетниць фауни провінції Курдистан (Іран) у 2009–2010 гг., встановлено, що в районі досліджень зустрічаються 33 види з 16 родів. Вперше для фауни Ірану відмечено *Tephritis mesopotamica*, *Tephritis pulchra*, *Urophora cuspidata*, *U. quadrifasciata quadrifasciata* та *U. tenuis*. Крім того, вперше в якості кормових рослин осетниць наведено 8 видів рослин.

Ключові слова: Diptera, Tephritidae, мухи-осетниці, Іран, нові знахідки.

Introduction

With about 4500 species, the family Tephritidae is one of the largest families of acalyprate Diptera. Most species are phytophagous and cause economical damage to agricultural crops and some of them effectively used in biological control programs against weeds (White & Elson-Harris, 1992).

Kurdistan Province is located in North West of Iran near Iraq border with about 29,000 km². Before this study, little information was available on the tephritid flies of this region. Three species have been known up to date from

Kurdistan Province: *Goniurellia persignata* Freidberg (Mohamadzade, Nozari & Rasouljan, 2010 b), *Sphenella marginata* (Fallén) (Mohamadzade & Nozari, in press) and *Terellia korneyevorum* Mohamadzade Namin & Nozari (Mohamadzade, Nozari & Najarpour, 2011).

Material and methods

Materials are collected by standard sweeping net and rearing from flower heads of asteraceous plants. Species were identified with the keys by Hendel (1927), Freidberg & Kugler (1989), Merz (1994), Korneyev & White (1999) and White (1989).

All the material collected by first author and is deposited in the insect collection of Jalal Afshar Zoological Museum (JAZM) and first author's personal collection (SMNC).

Species recorded in Iran for the first time are marked with asterisks (*).

Results

In this study, thirty-one species from fifteen genera were collected in Kurdistan Province. *Tephritis mesopotamica* Korneyev & Dirlbek, *Tephritis pulchra* (Loew), *Urophora cuspidata* (Meigen), *U. quadrifasciata quadrifasciata* (Meigen) and *U. tenuis* Becker are recorded for the first time for Iranian fauna and all species are new for this region. In addition, 8 host plants are reported as a new host plant for tephritid flies. *Centaurea aggregata* is a new host plant for *Urophora affinis* Frauenfeld and *Urophora quadrifasciata quadrifasciata*; *Cousinia sanandajensis* is a new host plant for *Urophora tenuior* Hendel; *Cosmos bipinnatus*, *Centaurea amadanensis*, *C. aucheri*, *C. leuzeoides* and *C. nemecii* are new hosts for *Acanthiophilus helianthi* Rossi; and *Centaurea amadanensis* and *Lactuca serriola* are new hosts for *Terellia colon* (Meigen) and *Campiglossa producta* Loew respectively.

The subfamilies, tribes, genera and species are listed in alphabetic order. Detailed morphological descriptions are not given. For further information, refer to the works of Hendel (1927), White (1988), Freidberg & Kugler (1989), White & Elson-Harris (1992), Merz (1994) and Korneyev & White (1999).

List of species

Subfamily Dacinae

Tribe Dacini

Dacus ciliatus Loew, 1862

White & Elson-Harris, 1992.

Material examined. 1 ♀, Sanandaj, 30km to Kamyaran, 1440 m, N: 34°58.385, E: 46°59.149, 24.VIII.2009.

Host plants. Many species of Cucurbitaceae (White & Elson-Harris, 1992).

Distribution. Iran: Hormozgan, Markazi, Esfahan, Tehran, Khorasan Razavi (Parchami Araghi, 1995; Behdad, 2003; Gilasian, 2007; Haji Ghorbani, 2010); Senegal, Somalia, South Africa, Madagascar, Mauritius, Reunion, Egypt and Israel (Norrbon *et al.* 1999).

Subfamily Trypetinae

Tribe Carpomyini

Carpomya vesuviana Costa, 1854

Hendel, 1927.

Material examined. 1 ♀, Sanandaj, 30km to Kamyaran, 1440 m, N: 34°58.385, E: 46°59.149, 24.VIII.2009.

Host plants. *Ziziphus* spp. (Behdad, 1988)

Distribution. Iran: Gilan, Hormozgan, Tehran (Gilasian, 2007; Mohamadzaide Namin, Nozari & Rasoulani, 2010a); Italy, Bosnia, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Pakistan, India, UAE and Thailand (Norrbon *et al.*, 1999).

Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758)

Hendel, 1927; Rikhter, 1988; Korneyev & Merz, 1997.

Material examined. 1 ♀, Sanandaj, 30 km to Kamyaran, 1440 m, N: 34°58.385, E: 46°59.149, swept from cherry, 24.VIII.2009.

Host plants. *Prunus* spp. and *Lonicera* spp. (White & Elson-Harris, 1992; Merz, 1994).

Distribution. Iran: N., S., W. and E. (Afshar, 1937); Europe, Russia, Kazakhstan and Georgia (Norrbon *et al.*, 1999).

Subfamily Tephritinae

Tribe Myopitini

Urophora affinis (Frauenfeld, 1857) (Fig. 1)

Korneyev & White, 1999.

Material examined. 12 ♂, 8 ♀, Dezli, Uraman, Marivan, reared from flower heads of *Centaurea aggregata* (new host plant), date of collecting: 20.VI.2010, date of exit: 25-30.VI.2010.

Host plants. *Centaurea* spp. (Korneyev & White, 2000).

Distribution. Iran: Mazandaran (Dirlbek & Dirlbekova, 1974); from France to Russia and North America (Norrbon *et al.*, 1999).

Fig. 1. *Urophora affinis*, wing.

Urophora cuspidata (Meigen, 1826)* (Figs. 2 & 7)

Korneyev & White, 1999.

Material examined. 1 ♂, 3 ♀, Saral, reared from flower heads of *Centaurea* sp., date of collecting: 18.VI.2010, date of exit: 20-22.IV.2011.

Host plants. *Centaurea* spp. (Korneyev & White, 1999).

Distribution. North and Central Europe to West Siberia and Caucasus (Norrbon *et al.*, 1999); Iran (**new record**).

Diagnosis. Wing with 4 black crossbands. Preapical and apical crossbands connected in anterior margin of the wing. Subbasal crossband not extending to posterior margin of the wing (Fig. 2). Mesonotal scutum covered with gray microtomentum. Femora and antennae yellow. Aculeus tip as in Fig. 7.

Fig. 2. *Urophora cuspidata*, wing.

***Urophora pauperata* (Zaitzev, 1945) (Fig. 3)**

Korneyev & White, 1999.

Material examined. 4 ♂, 3 ♀, Dezli, Uraman, Marivan, Kurdistan province, 2200 m, swept from flower heads of *Centaurea behen* (possible host plant), 6.VI.2010; 1 ♀, Hezar Kamian, 1920 m, 7.VI.2010.

Host plants. *Centaurea* spp. (Korneyev & White, 2000).

Distribution. Iran: West Azerbaijan (Karimpoor, 2006); Georgia and Turkey (Norrbom *et al.*, 1999).

Remark: *U. pauperata* is similar to *U. affinis* in its wing pattern with 3 widely separated crossbands (Fig. 3), differing in body length (5-5.2mm in *U. pauperata* and 3-3.2mm in *U. affinis*) and different host plants (*Centaurea (Calcitrapa)* spp. in *U. pauperata* and *Centaurea (Acrolophus)* and *C. (Phalolepis)* in *U. affinis*).

Fig. 3. *Urophora pauperata*, wing.***Urophora quadrifasciata quadrifasciata* (Meigen, 1826)* (Figs. 4 & 6)**

Korneyev & White, 1999.

Material examined. 6 ♂, 5 ♀, Dezli, Uraman, Marivan, 1700 m, N: 35°19.655, E: 46°11.316, swept from flower heads of *Centaurea aggregata* (new host plant), date of collecting: 20.VI.2010, date of exit: 24-27.VI.2010.

Host plants. *Centaurea* spp. (Korneyev & White, 2000).

Distribution. England, France, Estonia, Tatarstan, Turkey, North America and Australia (Korneyev & White, 1999) (new record for Iran).

Diagnosis. Wing with 4 black crossbands. Subbasal and discal crossbands and preapical and apical crossbands connected in anterior margin of the wing. Subbasal crossband not extending to posterior margin of the wing (Fig.4). Mesonotal scutum shining. Aculeus length less than 2 mm and as in Fig. 6.

Fig. 4. *Urophora quadrifasciata quadrifasciata*, wing.***Urophora quadrifasciata sjumorum* (Rohdendorf, 1937)**

Korneyev & White, 1999.

Material examined. 1 ♂, 3 ♀, Sanandaj, Abidar mountain, 17.VI.2010.

Host plants. *Centaurea* spp. (Korneyev & White, 1999).

Distribution. Iran: West Azerbaijan and Ardabil (Karimpoor & Merz, 2006; Mohamadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010); Cyprus, Turkey, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirghizia, Israel, Pakistan and China (Norrbom *et al.*, 1999; Korneyev & White, 1999).

***Urophora tenuior* Hendel, 1910**

Korneyev & White, 1999.

Material examined. 3 ♀, Bijar, 2000 m, reared from flower heads of *Cousinia sanandajensis* (new host plant), date of collecting: 21.VII.2009, date of exit: 3.VIII.2009.

Host plants. *Cousinia mollis* (Korneyev & White, 2000).

Distribution. Iran: East Azerbaijan, Khorasan Razavi (Zaitzev, 1947; Gilasian, 2007); Turkmenistan and Afghanistan (Norrbom *et al.*, 1999).

***Urophora tenuis* Becker, 1908* (Figs. 5 & 8)**

Korneyev & White, 1999.

Material examined. 1 ♀, Dezli, Uraman, Marivan, 1700 m, N: 35°19.655, E: 46°11.316, swept from *Centaurea aggregata*, 20.VI.2010.

Host plants. *Serratula* spp. (Korneyev & White, 1999).

Distribution. Russia, Kazakhstan, Middle Asia, China and Mongolia (Korneyev & White, 1999) (new record for Iran).

Diagnosis. This species can be recognized from hyaline wings. First segment of flagellum and femora yellow and notopleural area black. Aculeus with two pairs of steps (Fig. 8) and wing length less than 3.5 mm.

Figs. 6-8. *Urophora* aculeus tip: 6, *U. quadrifasciata quadrifasciata*, 7, *U. cuspidata*, 8, *U. tenuis*.

Tribe Noectini

Hypenidium roborowskii (Becker, 1908)

Hendel, 1927.

Material examined. 1 ♀, Sanandaj, 5km to Ghorveh, Kurdistan province; 1800 m, N: 35°06.575, E: 47°56.613, reared from flower heads of *Lactuca* sp., date of collecting: 30.VII.2009, date of exit: 1.IX.2009.

Host plants. *Lactuca* sp. (Mohammadzade Namin, Nozari & Rasoulilian, 2010a).

Distribution. Iran: Ardabil, Tehran (Gilasian, 2007; Mohammadzade Namin, Nozari & Rasoulilian, 2010a); Syria, Jordan, Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Middle Asia, and China (Norrbom *et al.*, 1999; Korneyev & Dirlbek, 2000).

Tribe Tephritini

Acanthophilus helianthi (Rossi, 1794)

Becker, 1913 (*Trupanea*); Hendel, 1927; Zaitzev, 1947; Foote, 1984; Freidberg & Kugler, 1989; Merz, 1994.

Material. 1 ♂, Sanandaj, 1400 m, N: 35°16.274, E: 47°01.779, 4.VI.2009; 1 ♀, Sanandaj, Abidar mountain, Mamatkeh, 1660 m, N: 35°18.819, E: 46°57.281, reared from flower heads of *Cosmos bipinnatus* (new host plant), date of collecting: 5.VI.2009, date of exit: 17.VI.2009; 1 ♂, 1 ♀, Sanandaj, Abidar mountain, 1940 m, N: 35°18.107, E: 46°56.488, reared from flower heads of *Centaurea amadanensis* (new host plant), date of collecting: 5.VI.2009, date of exit: 17.VI.2009; 3 ♂, 2 ♀, Sanandaj, Abidar mountain, 1940 m, N: 35°18.107, E: 46°56.488, reared from flower heads of *Centaurea nemecii* (new host plant), date of collecting: 5.VI.2009, date of exit: 12-16.VI.2009; 1 ♂, 1 ♀, Sanandaj, Abidar mountain, 1940 m, N: 35°18.107, E: 46°56.488, reared from flower heads of *Centaurea leuzeoides* (new host plant), date of collecting: 5.VI.2009, date of exit: 10-21.VI.2009; 3 ♂, 1 ♀, Saral, Dozakh Dareh, 2000 m, N: 35°42.623, E: 46°47.018, reared from flower heads of *Centaurea aucheri* (new host plant), date of collecting: 6.VI.2009, date of exit: 21.VI.2009; 31 ♂, 27 ♀, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, reared from flower heads of *Jurinea* sp., date of collecting: 6.VI.2009, date of exit: 12-19.VI.2009; 6 ♂, 12 ♀, Uraman, Marivan, 1700 m, N: 35°19.655, E: 46°11.316, 7.VI.2009.

Host plants. The larvae develop in flower heads of *Carthamus* spp. and *Centaurea* spp. (Merz, 1994; Mohammadzade Namin, Nozari & Rasoulilian, 2010 a).

Distribution. Iran: Ardabil, West and East Azerbaijan, Esfahan, Fars, Golestan, Hamedan, Khuzestan, Mazandaran, Sistan & Baluchestan, Tehran, Zanjan (Dirlbek & Dirlbekova, 1974; Gilasian, 2007); Europe, Syria, Saudi Arabia, UAE, Afghanistan, Thailand and Africa (Norrbom *et al.*, 1999; Korneyev & Dirlbek, 2000; Merz & Dawah, 2005; Merz, 2008).

Campiglossa producta (Loew, 1844)

Hendel, 1927; Zaitzev, 1947; Dirlbek, 1980 (*Paroxyyna tessellata*); Freidberg & Kugler, 1989 (*Paroxyyna*); Norrbom *et al.*, 1999.

Material examined. 1 ♂, Sanandaj, Abidar mountain, Mamatkeh, 1660 m, N: 35°18.819, E: 46°57.281, 4.VI.2009; 1 ♂, 1 ♀, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, 6.VI.2009; 1 ♂, Sanandaj-Marivan road, Jhavroud, 1370 m, N: 35°14.156, E: 45°29.187, 7.VI.2009; 1 ♂, Uraman, Marivan, 2200 m, 7.VI.2009; 1 ♂, 1 ♀, Bijar, 2000 m, reared from flower heads of *Lactuca serriola* (new host plant), date of collecting: 20.VII.2009, date of exit: 30.VII.2009; 1 ♂, Sanandaj-Marivan road, Jhavroud, 1370 m, N: 35°14.156, E: 45°29.187, 7.VI.2009; 12 ♂, 1 ♀, Sanandaj, Abidar mountain, Mamatkeh, 1660 m, N: 35°18.819, E: 46°57.281, 17.VI.2010; 1 ♂, 2 ♀, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, 18.VI.2010.

Host plants. *Chondrilla juncea*, *Crepis* spp., *Leontodon* spp., *Hieracium* spp. (Merz, 1994).

Distribution. Iran: Ardabil, Fars, Golestan, Khuzestan, Lorestan,

Tehran, West and East Azerbaijan (Gilasian, 2007; Mohammadzade Namin, Nozari & Rasoulilian, 2010 b); N Africa, Canary Is., central and southern Europe, Middle Asia, Israel, Syria, Jordan, Iraq and Afghanistan (Norrbom *et al.*, 1999; Korneyev & Dirlbek, 2000).

Sphenella marginata (Fallén, 1814)

Freidberg & Kugler, 1989.

Material examined. 1 ♂, Sanandaj, Abidar mountain, 1940 m, N: 35°18.107, E: 46°56.488, 4.VI.2009; 1 ♂, Marivan, Uraman, 1700 m, N: 35°19.655, E: 46°11.316, 7.VI.2009; 2 ♀, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, 6.VI.2009.

Host plants. *Senecio* spp. (Merz, 1994)

Distribution. Iran: Kurdistan (Mohammadzade Namin & Nozari, in press); Europe, Asian Russia (West Siberia), Egypt, Israel and Afghanistan (Norrbom *et al.*, 1999; Freidberg & Kugler, 1989).

Tephritis formosa (Loew, 1844)

Freidberg & Kugler, 1989.

Material examined. 1 ♂, Saral, Divan Dareh, 50km to Ghorveh, 15.VI.2010.

Host plants. In Europe reared from *Sonchus* spp., *Hypochaeris radicata* and *Crepis virens* (Merz, 1994).

Distribution. Iran: Ardabil, Mazandaran, Tehran (Dirlbek & Dirlbekova, 1974; Mohammadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010; Mohammadzade Namin, Nozari & Rasoulilian, 2010a); Europe, except Scandinavia, to Israel (Norrbom *et al.*, 1999).

Tephritis hurvitzii Freidberg, 1981

Hendel, 1927 (*Tephritis recurrens*, pro parte); Freidberg & Kugler, 1989; Merz, 1994.

Material examined. 25 ♂, 17 ♀, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, 24.VIII.2009; 1 ♂, Sanandaj, Abidar mountain, 1940 m, N: 35°18.107, E: 46°56.488, 17.VI.2010.

Host plants. The larvae develop in stem galls on *Scorzonera syriaca* and *Tragopogon longirostris* (Freidberg & Kugler, 1989).

Distribution. Iran: Ardabil, West Azerbaijan, Tehran (Gilasian, 2007; Mohammadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010; Mohammadzade Namin, Nozari & Rasoulilian, 2010a); Greece, Ukraine, Cyprus, Turkey, Israel, Syria, Jordan, Lebanon, Iraq, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan (Norrbom *et al.*, 1999; Korneyev & Dirlbek, 2000).

Tephritis mesopotamica Korneyev & Dirlbek, 2000*

(Figs. 9, 11 & 12)

Korneyev & Dirlbek, 2000.

Material examined. 1 ♂, 1 ♀, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, 24.VIII.2009.

Host plants. Not known.

Distribution. Iraq (Korneyev & Dirlbek, 2000); Iran (new record).

Diagnosis. Wing pattern brownish and reticulate. r_1 cell without small hyaline spot in apical brown part. Cell r_1 with two large hyaline spots and 3 hyaline spots in r_{2+3} cell

Fig. 9. *Tephritis mesopotamica*, wing.

posterior of two large hyaline spots of r_1 cell. Brown spot at apex of R_{4+5} and M_{1+2} connected with main spot (Fig. 9). Aculeus shape as in Figs. 11 and 12.

Tephritis postica (Loew, 1844)

Freidberg & Kugler, 1989.

Material examined. 2 ♂, 3 ♀, Sanandaj, 1400 m, N: 35°16.274, E: 47°01.779, reared from flower heads of *Onopordon acanthium*, date of collecting: 5.VI.2009; date of exit: 15.VI.2009; 1 ♂, Saral, Divan Dareh, 50km to Ghorveh, 15.VI.2010.

Host plants. *Onopordon cynarocephalum* (Freidberg & Kugler, 1989).

Distribution. Iran: Esfahan, Hamedan, Kermanshah, Khorasan Razavi, Semnan, Tehran, Zanjan, Ardabil (Gilasian, 2007; Mohamadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010); South to North Africa, France, cent. Europe, Ukraine, Israel and Uzbekistan (Norrbom *et al.*, 1999).

Tephritis pulchra (Loew, 1844) (Figs. 10, 13 & 14)

Freidberg & Kutuk, 2002.

Material examined. 2 ♂, 3 ♀, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, 24.VIII.2009.

Host plants. *Scorzonera* spp. (Freidberg & Kutuk, 2002).

Distribution. Cent. & S. Europe to Turkey and North Africa (Norrbom *et al.*, 1999) (new record for Iran).

Diagnosis. Wing pattern blackish and reticulated. r_1 cell with small hyaline spot in apical brown part. Cell r_1 with two large hyaline spots. Hyaline spots in r_{2+3} cell not con-

Fig. 10. *Tephritis pulchra*, wing.

Figs. 11-14. *Tephritis* aculeus: 11-12, *T. mesopotamica*; 13-14, *T. pulchra* (12, 14 - apex, enlarged).

nected to two large hyaline spots of r_1 cell. Brown spot at apex of R_{4+5} and M_{1+2} connected with main spot (Fig. 10). Aculeus tip with one pair of distinct steps (Fig. 14).

Tephritomyia lauta (Loew, 1869)

Dirlbek, 1980.

Material examined. 1 ♂, 2 ♀, Sanandaj, Abidar mountain, Matkeh, 1660 m, N: 35°18.819, E: 46°57.281, 4.VI.2009; 1 ♂, 1 ♀, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, 24.VIII.2009.

Host plants. Flower heads of *Echinops viscosus* (Freidberg & Kugler, 1989).

Distribution. Iran: Ardabil and Tehran (Mohamadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010; Mohamadzade Namin, Nozari & Rasouljan, 2010a); Greece, Israel, Iran, Tunisia and Egypt (Norrbom *et al.*, 1999).

Trupanea amoena (Frauenfeld, 1857)

Hendel, 1927; Zaitzev, 1947; Dirlbek, 1980; Freidberg & Kugler, 1989.

Material examined. 1 ♀, Bijar, 2000 m, reared from flower heads of *Lactuca serriola*, date of collecting: 23.VII.2009, date of exit: 4.VIII.2009; 3 ♂, 1 ♀, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, 24.VIII.2009.

Host plants. *Lactuca* spp., *Picris hieracioides* and *Sonchus* spp. (Merz, 1994).

Distribution. Iran: Ardabil, East Azerbaijan, Khorasan Jonubi, Sistan va Baluchestan, Tehran (Zaitzev, 1947; Hering, 1956; Gilasian, 2007; Mohamadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010); Central and southern Europe, Israel, Syria, Iraq, Saudi Arabia and UAE (Norrbom *et al.*, 1999; Korneyev & Dirlbek, 2000; Merz, 2005; Merz, 2008).

Trupanea stellata (Fuesslin, 1775)

Becker, 1913; Hendel, 1927; Zaitzev, 1947; Dirlbek, 1980; Freidberg & Kugler, 1989.

Material examined. 1 ♀, Dezli, Uraman, Marivan, 1700 m, N: 35°19.655, E: 46°11.316, 17.VI.2009; 1 ♂, Sanandaj, Little Abidar Mountain, 1950 m, N: 35°17.542, E: 46°57.931, 6.VI.2009; 1 ♀, Sanandaj, Little Abidar Mountain, 1800 m, N: 35°17.495, E: 46°58.179, reared from flower heads of *Senecio vulgaris*, date of collecting: 16.VI.2009; date of exit: 22.VI.2009; 1 ♂, 2 ♀, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, reared from flower heads of *Senecio* sp., date of collecting: 8.VI.2009; date of exit: 17.VI.2009.

Host plants. The larvae develop in flower heads of *Anthemis* spp., *Artemisia judaica*, *Aster* sp., *Bidens* sp., *Centaurea* spp., *Crepis* spp., *Inula* spp., *Picris* sp., *Senecio* spp. and *Serratula* sp. (Freidberg & Kugler, 1989; Merz, 1994).

Distribution. Iran: Ardabil, Kerman, Kermanshah, Sistan va Baluchestan, Tehran, East and West Azerbaijan, (Diribek, 1980; Gilasian, 2007; Mohamadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010) South to North Africa, Central and southern Europe, Israel, Iraq, Armenia, Saudi Arabia, India and Mongolia (Norrbon *et al.*, 1999; Korneyev & Diribek, 2000; Merz, 2005).

Tribe Terelliini

Chaetorellia sp. near *australis* Hering, 1940

White & Marquardt, 1989.

Material examined. 1 ♂, 3 ♀, Sanandaj, Abidar mountain, Matkeh, 1660 m, N: 35°18.819, E: 46°57.281, 17.VI.2010, reared from flower heads of *Centaurea aucheri*, date of collecting: 17.VI.2010, date of exit: 25.VI.2010.

Remarks. This species is similar to *C. australis* in following characters: anterior supra-alar seta based on yellow ground and discal and preapical crossbands joined in anterior margin of the wing; but aculeus length is more than 2mm and aculeus tip is not as acute as in *C. jaceae*.

Chaetostomella sp. near *cylindrica* (Robineau-Desvoidy, 1830)

Korneyev, 1986.

Material examined. 4 ♂, 5 ♀, Dezli, Uraman, Marivan, reared from flower heads of *Cousinia* sp., date of collecting: 20.VI.2010, date of exit: 3.VII.2010.

Orellia falcata (Scopoli, 1763)

Korneyev, 2003.

Material examined. 1 ♂, 1 ♀, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, swept from flower heads of *Tragopogon* sp., 7.VI.2009.

Host plants. *Tragopogon longirostre* (Freidberg & Kugler, 1989).

Distribution. Iran: Markazi, East Azerbaijan (Haji Ghorbani, 2010; Gilasian, 2007) and Tehran (Mohamadzade Namin, unpublished data); Throughout Europe, Russia, Israel and Central Asia (Norrbon *et al.*, 1999).

Orellia stictica (Gmelin, 1790)

Korneyev, 2003.

Material examined. 1 ♂, 1 ♀, Ubato, 2300 m, N: 36°04.592, E: 46°49.660, 7.VI.2009.

Host plants. Larvae in flower heads *Tragopogon* spp. (Valery Korneyev, personal communication)

Distribution. Iran: Golestan, Mazandaran and Tehran (Diribek & Diribekova, 1974; Gilasian, 2007; Mohamadzade Namin, Nozari & Rasoulilian, 2010a); France, Germany, Bulgaria, Sweden and Ukraine (Norrbon *et al.*, 1999).

Terellia gynaecochroma (Hering, 1937)

Rikhter, 1988; Freidberg & Kugler, 1989 (as *Orellia lappae*).

Material examined. 15 ♂, 9 ♀, Sanandaj-Marivan road, Jhavroud, 1370 m, N: 35°14.156, E: 45°29.187, swept from flower heads of *Onopordon acanthium*, 7.VI.2009; 7 ♂, 4 ♀, Bijar, 2000 m, 8.VI.2009.

Host plants. *Onopordum* spp. (Rikhter, 1988; Freidberg & Kugler, 1989) (as *Orellia lappae*).

Distribution. Iran: Ardabil, Fars, Kurdistan, Qazvin and Tehran (Gi-

lasian, 2007; Mohamadzade Namin, Nozari & Rasoulilian, 2010 a); Central and Southern Europe, Cyprus, Israel, Jordan and Syria (Freidberg & Kugler, 1989; Norrbom *et al.*, 1999; Korneyev & Diribek, 2000).

Terellia colon (Meigen, 1826)

Material examined. 4 ♂, 3 ♀, Sanandaj, Abidar mountain, 2000 m, N: 35°18.107, E: 46°56.488, reared from flower heads of *Centaurea amadanensis* (new host plant), date of collecting: 5.VI.2009, date of exit: 16.VI.2009; 2 ♂, Uraman, Marivan, 1700 m, N: 35°19.655, E: 46°11.316, 7.VI.2009.

Host plants. *Centaurea* spp. (Rikhter, 1988).

Distribution. Iran: West Azerbaijan (Karimpoor, 2006); North Africa, Britain, Sweden, Russia, Israel and Kazakstan (Norrbon *et al.*, 1999).

Terellia serratulae (Linnaeus, 1758)

Diribek & Diribeková, 1974 (*Terellia longicauda* — misid.); Diribek, 1980; Freidberg & Kugler, 1989; Korneyev & Diribek, 2000.

Material examined. 3 ♂, Sanandaj, Abidar mountain, 2000 m, N: 35°18.107, E: 46°56.488, 16.VI.2009; 2 ♂, Saral, Ghojr, 2110 m, N: 35°45.831, E: 46°58.316, 18.VI.2009.

Host plants. *Carduus* spp., *Cirsium* spp. (Rikhter, 1988; Freidberg & Kugler, 1989; Merz, 1994) and *Carduus onopordioides* (Mohamadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010).

Distribution. Iran: Ardabil, Gilan, Khorasan, Kohkiluyeh va Boyer Ahmad, Mazandaran, Tehran, West Azerbaijan (Becker, 1913; Gilasian, 2007; Mohamadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010; Mohamadzade Namin, Nozari & Rasoulilian, 2010a); British Is., Scandinavia and Kazakstan S to N Africa, Israel, Syria and Iraq (Norrbon *et al.*, 1999; Korneyev & Diribek, 2000).

Terellia uncinata White, 1989

White, 1989.

Material examined. 4 ♂, 1 ♀, Saral, Dozakh Dareh, 2000 m, N: 35°42.623, E: 46°47.018, reared from flower heads of *Centaurea solstitialis*, date of collecting: 18.VI.2009, date of exit: 2.VII.2009.

Host plants. *Centaurea nicaeensis* and *C. solstitialis* (White, 1989).

Distribution. Iran: Arak, Ardabil (Haji Ghorbani *et al.*, 2010; Mohamadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010); Italy, Albania, Bulgaria, Greece and Turkey (Norrbon *et al.*, 1999).

Terellia zerovae Korneyev, 1985

Korneyev, 1985; White, 1989.

Material examined. 18 ♂, 15 ♀, Sanandaj, Abidar mountain, Matkeh, 1660 m, N: 35°18.819, E: 46°57.281, 17.VI.2010.

Host plants. *Centaurea argentea*, *C. diffusa*, *C. maculosa*, *C. calcitrapa*, *C. iberica*, *C. solstitialis* (White, 1989) and *C. aucheri* (Mohamadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010 b).

Distribution. Iran: Ardabil (Mohamadzade Namin, Nozari & Najarpour, 2010); Romania, Greece, Turkey, Tadzhikistan (Norrbon *et al.*, 1999).

Acknowledgements

We wish to express our sincere thanks to Valery A. Korneyev (Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine) for confirmation of identification of specimens, review of this manuscript and valuable comments. We also thank Hamed Ghobari (University of Kurdistan) for his assistance during fieldwork. We also appreciate corrections and comments made by an anonymous reviewer.

References

- Afshar, J. (1937) Harmful insects of fruit trees in Iran. *Journal of Agricultural Organization*, 1-11.
- Becker, T. (1913) Persische Dipteren von den Expeditionen des Herrn N. Zarudny 1898 und 1901. *Ezheg. Zool. Muz.*, 17: 503-654.
- Behdad, E. (1988) Pests and diseases of jungle and ornamental trees of Iran. Neshat Esfahan press, 1-888.
- Behdad, E. (2003) Introductory entomology and important plant pests in Iran. Neshat Esfahan press, 1-840.
- Dirlbek, J. (1980) Ergebnisse der tschechoslowakischen Expedition des Nationalmuseums in Prag nach Iran (Diptera: Tephritidae). *Acta Universitatis Carolinae Biologica (Prague)*, 269-274.
- Dirlbek, J. & Dirlbekova, O. (1974) Asiatische Bohrfliegenarten in den Sammlungen des Nationalmuseums in Prag und des Mährischen Museums in Brünn. *Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis*, 15, 85-90.
- Freidberg, A. & Kugler, J. (1989) Diptera: Tephritidae. *Fauna Palaestina, Insecta*, 4, 1-212 + 8 plates.
- Freidberg, A. & Kutuk, M. (2002) A new species of *Tephritis* from Turkey, with a key to the species of the *Tephritis pulchra* group. *Israel Journal of Zoology*, 48(4), 295-311.
- Gilasian, E. (2007) Insects of Iran: The list of Diptera in the Hayk Mirzayans Insect Museum of Iranian Research Institute of Plant Protection: Diptera (XXVIII): Tephritidae. *Iranian Research Institute of Plant Protection Publication*, 15, 1-23.
- Haji Ghorbani, S., Goldasteh, Sh. & Mohamadzade Namin, S. (2010) The first report of *Terellia uncinata* White, 1989 (Diptera: Tephritidae) from Iran. *Proceedings of 19th Iranian Plant Protection Congress*, 139.
- Haji Ghorbani, S. (2010) Faunistic study of fruit flies (Dip.: Tephritidae) and their host plants in Arak and suburb. Islamic Azad University Arak branch, M. Sc. thesis. 1-122.
- Hendel, F. G. (1927) 49. Trypetidae. In: Lindner, E., ed. *Die Fliegen der palaearktischen Region*, Vol. 5, Stuttgart, 1-221 + 17 plates.
- Karimpoor, Y. & Merz B. (2006) The first report of *Urophora quadrifaciata* and *Urophora xanthippe* (Dip. Tephritidae) from Iran. *Proceedings of the 17th Iranian plant protection congress*, 73.
- Korneyev, V. A. (2003) New and little-known Tephritidae (Diptera, Cyclorrhapha) from Europe. *Vestnik zoologii*, 37(3), 3-12.
- Korneyev, V. A. & Merz B. (1997) A new species of *Rhagoletis* Loew (Diptera: Tephritidae), with notes on Central Asian species. *Journal of Ukrainian Entomological Society*, 55-64.
- Korneyev, V. A. & Dirlbek J. (2000) The fruit flies (Diptera: Tephritidae) of Syria, Jordan and Iraq. *Studia dipterologica*, 7(2), 463-482.
- Korneyev, V. A. & White I. M. (1999) Tephritids of the genus *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) of East Palaearctic: III. Key to palaearctic species. *Entomological Review*, 79 (3), 464-482.
- Korneyev, V. A. & White I. M. (2000) Tephritids of the genus *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) of East Palaearctic: IV. Conclusion. *Entomological Review*, 80, 497-510.
- Merz, B. (1994) *Diptera: Tephritidae*. Insecta Helvetica Fauna, HGE press, Geneva, 10, 1-198.
- Merz, B. & Dawah, A. (2005) Fruit flies (Diptera, Tephritidae) from Saudi Arabia, with descriptions of a new genus and six new species. *Revue Suisse De Zoologie*, 112 (4), 983-1028.
- Merz, B. (2008) Order Diptera, family Tephritidae. In: Van Harten, A., ed. *Arthropod fauna of the UAE*, Dar Al Ummah Printing Publishing, Distribution & Advertising, Abu Dhabi, 643-661.
- Mohamadzade Namin, S. & Nozari, J. (2011) The first report of two new genera of the subfamily Tephritinae (Diptera: Tephritidae) from Iran. *Journal of Iranian Entomological Society*, in press.
- Mohamadzade Namin, S., Nozari, J. & Najarpour, A. (2010) The fruit flies (Diptera: Tephritidae) in the fauna of Ardabil province, with new records for Iran. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 1(3), 35-41.
- Mohamadzade Namin, S., Nozari, J. & Najarpour, A. (2011) A new species of *Terellia* (Diptera: Tephritidae) from Iran with a key to the species of the *tarbinskiorum* group. *Zootaxa*, 2750, 65-68.
- Mohamadzade Namin, S., Nozari, J. & Rasouljan, G. (2010a) The fruit flies (Diptera, Tephritidae) in Tehran province, with new records for Iranian fauna. *Vestnik zoologii*, 44(1), 23-34.
- Mohamadzade Namin, S., Nozari, J. & Rasouljan, G. (2010b). The first report of *Goniurellia persignata* Freidberg, 1980 (Diptera: Tephritidae) from Iran. *Proceedings of 19th Iranian Plant Protection Congress*, 138.
- Norrbom, A. L., Carroll, L. E., Thompson, F. C., White, I. M. & Freidberg, A. (1999) Systematic Database of Names. In: Thompson, F. C., ed. *Fruit Fly Expert Identification System and Systematic Information Database*, Myia, 65-299.
- Parchami Araghi, M. (1995) Introduce of *Dacus ciliatus* Loew (Dip.: Tephritidae) from Iran. *Proceedings of the 12th Iranian plant protection congress*, 160-161.
- Richter, V. A. (1988) Family Tephritidae (Trypetidae) — fruit flies. In: Bei-Bienko, G. Ya., ed. *Keys to the insects of the European part of the USSR. Vol. V. Diptera, Siphonaptera. Part 2*, Leiden, New York, 212-276.
- White, I. M. (1988) *Tephritid flies (Diptera: Tephritidae)*. Handbooks for identification on British insects, CAB International, London, 1-134.
- White, I. M. (1989) A new species of *Terellia* Robineau-Desvoidy associated with *Centaurea solstitialis* L. and a revision of the *Terellia virens* Loew species group (Diptera: Tephritidae). *CAB international Institute of Entomology*, 125, 53-61.
- White, I. M. & Marquardt, K. (1989) A revision of the genus *Chaetorellia* Hendel (Diptera: Tephritidae) including a new species associated with spotted knapweed, *Centaurea maculosa* Lam. (Asteraceae). *Bull. Ent. Res.*, 79, 453-487.
- White, I. M. & Elson-Harris, M. M. (1992) *Fruit Flies of Economic Significance: Their Identification and Bionomics*. CAB International and ACIAR, London, 1-601.
- Zaitzev, F. A. (1947) The fruit fly fauna of the Caucasus and adjacent lands (Diptera, Trypetidae). *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk Gruzinskoy SSR*, 7, 1-16.